

ITW Working Paper Series

ISSN: 1662-9019

ITW Working Paper Mobilität/Tourismus 001/2018

Luzern, November 2017

Branchen- und Wertschöpfungsstudie Reisebusmarkt Schweiz

Autoren

Corina Stampfli

Kathrin Ottiger

Roger Sonderegger

Widar von Arx

David Kurt Walter

Kontakt

E-Mail:

roger.sonderegger@hslu.ch

Tel.-Nr.:

+ 41 41 228 42 18

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Tourismuswirtschaft ITW
Rösslimatte 48
6002 Luzern

Auftraggeber

Das vorliegende Working Paper basiert auf einer Bachelorarbeit, welche vom Schweizerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG sowie dem Institut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern – Wirtschaft in Auftrag gegeben und von Corina Stampfli im Sommer 2017 eingereicht wurde.

Abstract

In der Schweiz stehen rund 450 Reisebusunternehmen im Dienst von Bevölkerung und Tourismus. Sie betreiben rund 2'900 Reisebusse (Cars, ReiseCars) und bedienen damit jährlich gegen 10,4 Millionen Fahrgäste. Kleine (20%) und mittlere (66%) Unternehmen dominieren die Branche; nur 1% aller Unternehmen verfügen über mehr als 20 Cars.

Für die Ermittlung der Wertschöpfung und der Beschäftigung wurden die direkte, die indirekte und die induzierte Wertschöpfung berücksichtigt. Die Schweizer Reisebusbranche erarbeitet im Inland einen Jahresumsatz von CHF 944 Millionen und eine Bruttowertschöpfung von rund CHF 782 Millionen. Würden der Incoming-Tourismus, die Ausgaben der Fahrgäste und die Fahrten ins Ausland ebenfalls hinzugerechnet, wäre sogar mit einem Mehrfachen zu rechnen. Gleichzeitig sind die Schweizer Reisebusunternehmen wichtige Arbeitgeber. Sie sorgen für rund 4'900 Stellen (Vollzeitäquivalente). Angesichts der hohen Anteile von Teilzeitmitarbeitenden dürfte die Anzahl der tatsächlichen Mitarbeitenden deutlich darüber liegen.

In Zukunft werden angesichts der Verlagerung Richtung Pauschalreisen und des hohen Kostendrucks in der Branche insbesondere die kleinen Unternehmen gefordert sein. Für sie wird es immer wichtiger, die Bereiche Marketing und Administration weiterzuentwickeln, ihre Auslastung weiter zu steigern und ihre Produkte laufend zu erneuern.

Schlüsselworte

Wertschöpfung, Reisebusbranche, Carreisen, Pauschalreisen, Beschäftigungswirkung, Mobilität

Zitierungsvorschlag

Stampfli, C., Ottiger, K., Sonderegger, R., von Arx, W. & Walter, D. K. (2018): Branchen- und Wertschöpfungsstudie Reisebusmarkt Schweiz, ITW Working Paper Series, Mobilität/Tourismus 001/2018, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Luzern.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	6
2.	Grundlagen	7
2.1.	Marktumfeld und Branchenstruktur	7
2.2.	Wertschöpfungsmodell.....	11
2.3.	Systemabgrenzungen	15
2.3.1.	Begrifflichkeiten.....	15
2.3.2.	Übersicht Branchenabgrenzung.....	15
2.3.3.	Räumliche Abgrenzung der Reisen	16
2.3.4.	Unterscheidung nach Bestellung der Reise	16
2.3.5.	Unterscheidung nach Organisationsform	17
2.3.6.	Typisierung nach Verkehrszweck	17
3.	Methodisches Vorgehen	18
3.1.	Überblick	18
3.2.	Ermittlung der Wertschöpfung	20
3.2.1.	Grundlagen zur Wertschöpfungsberechnung	20
3.2.2.	Direkte Effekte	21
3.2.3.	Indirekte Effekte.....	23
3.2.4.	Induzierte Effekte	24
3.2.5.	Totale Wertschöpfung	25
3.3.	Befragung	26
4.	Ergebnisse	27
4.1.	Grundlagen zur Wertschöpfungsberechnung	27
4.1.1.	Anzahl Mitarbeitende	27
4.1.2.	Anzahl Bustage und Passagieraufkommen.....	30
4.1.3.	Reisearten	31
4.1.4.	Tages- und Mehrtagesreisen.....	34
4.1.5.	Anzahl Pauschalreisen.....	35
4.1.6.	Anteil an Auslandsreisen	36
4.1.7.	Übersicht über die Reisen.....	37
4.2.	Direkte Wertschöpfung	39
4.2.1.	Umsatz durch Pauschalreisen	39
4.2.2.	Umsatz für Auftragsfahrten.....	40
4.2.3.	Mehrwertsteuer	41

4.2.4.	Totale Umsätze.....	42
4.2.5.	Vorleistungen	44
4.2.6.	Abschreibungen.....	51
4.2.7.	Zusammenfassung der direkten Wertschöpfung	53
4.3.	Indirekte Wertschöpfung	55
4.3.1.	Investitionskosten.....	55
4.3.2.	Vorleistungen für den Car	56
4.3.3.	Vorleistungen für die Reise.....	61
4.3.4.	Zusammenfassung der indirekten Wertschöpfung	62
4.4.	Induzierte Wertschöpfung	63
4.4.1.	Mehrwertsteuer.....	63
4.4.2.	Personalaufwand.....	63
4.4.3.	Pauschale Schwerverkehrsabgabe	68
4.4.4.	Nettozinsen, Ertragssteuern und Jahresgewinn	68
4.4.5.	Zusammenfassung der induzierten Wertschöpfung.....	69
4.5.	Totale Wertschöpfung	70
4.5.1.	Direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung	70
4.5.2.	Ausblick Gästerausgaben.....	72
5.	Diskussion	74
5.1.	Fazit und Ausblick.....	74
5.2.	Thesen	75
5.2.1.	Unternehmenssicht	75
5.2.2.	Branchensicht	77
6.	Literaturverzeichnis.....	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Leistung der privaten ReiseCars in der Schweiz.....	7
Tabelle 2: Grossunternehmen mit Anzahl Cars.....	8
Tabelle 3: Übersicht Marktanteile	9
Tabelle 4: Typen der Wertschöpfung	11
Tabelle 5: Unterscheidung Auftragsreise und Pauschalreise.....	16
Tabelle 6: Typisierung nach Verkehrszweck: Reisezwecke	17
Tabelle 7: Mitarbeitende pro Car	29
Tabelle 8: Berechnung Anzahl Bustage	31
Tabelle 9: Anteil an Pauschalreisen	33
Tabelle 10: Bustage Pauschalreise/Auftragsverkehr	34
Tabelle 11: Anteil Tagesreisen.....	34
Tabelle 12: Anzahl durchgeführte Pauschalreisen	35
Tabelle 13: Kalkulation Bustag bei Auftragsreisen.....	41
Tabelle 14: Zusammenstellung Berechnung Bruttoumsatz.....	42
Tabelle 15: Zusammenstellung Berechnung Nettoumsatz.	43
Tabelle 16: Tagespauschalen.....	44
Tabelle 17: Berechnung Kilometer pro Bustag	45
Tabelle 18: Wertschöpfung mehrtätige Pauschalreisen.....	48
Tabelle 19: Wertschöpfung eintägige Pauschalreise	50
Tabelle 20: Übersicht gesamthafte Vorleistungen.....	50
Tabelle 21: Durchschnittliche Einsatzdauer Car	52
Tabelle 22: Direkte Wertschöpfung	53
Tabelle 23: Neuimmatrikulationen ReiseCars.....	55
Tabelle 24: Übersicht Investitionsrechnung	56
Tabelle 25: Vorleistungen Car.....	58
Tabelle 26: Vorleistungen im Ausland.....	58
Tabelle 27: Indirekte Vorleistungen Versicherungen und sonstige Kosten	60

Tabelle 28: Übersicht Vorleistungen Car	60
Tabelle 29: Bruttowertschöpfung Reise	61
Tabelle 30: Berechnung indirekte Bruttowertschöpfung.....	62
Tabelle 31: Anzahl Beschäftigte	63
Tabelle 32: Berechnung Bruttolöhne.....	65
Tabelle 33: Induzierte Effekte Lohnsumme	67
Tabelle 34: Induzierte Wertschöpfung aus Personalnebenkosten	68
Tabelle 35: Induzierte Wertschöpfung aus Steuern, Zinsen und Gewinnen	69
Tabelle 36: Totale induzierte Wertschöpfung	69
Tabelle 37: Direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung	70

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modalsplit bei Reisen mit Übernachtungen	7
Abbildung 2: Marktanteile nach Unternehmensgrösse anhand immatrikulierter Cars.....	9
Abbildung 3: Vereinfachtes Wertschöpfungsmodell	12
Abbildung 4: Übersicht Wertschöpfungsmodell	14
Abbildung 5: Branchenabgrenzung.....	15
Abbildung 6: Bustagansatz zur Berechnung der Wertschöpfung.....	18
Abbildung 7: Anteile der verschiedenen Reisearten	37
Abbildung 8: Übersicht Berechnungen mit Bustagansatz.....	38
Abbildung 9: Fixkosten und variable Kosten Car pro Bustag.....	46
Abbildung 10: Vergleich Pauschalreise/Auftragsreise.....	47
Abbildung 11: Zusammensetzung Dieselpreis	57
Abbildung 12: Auszug Wertschöpfungsmodell der Hochschule Luzern	66
Abbildung 13: Überblick gesamthafte Wertschöpfungsberechnung.....	71
Abbildung 14: Wertschöpfungssteigerung durch Gästerausgaben	72

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ASTAG	Schweizer Nutzfahrzeugverband
BFS	Bundesamt für Statistik
BIP	Bruttoinlandprodukt
BWS	Bruttowertschöpfung
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
LSVA	leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
NIT	nationale / internationale Transporte
NWS	Nettowertschöpfung
öV	öffentlicher Verkehr
PSVA	pauschale Schwerverkehrsabgabe
SECO	Staatssekretariat für Wirtschaft
VZÄ	Vollzeitäquivalente

1. Einleitung

Reisebusse ermöglichen komfortable, sichere und umweltfreundliche Ferienreisen und Tagesausflüge im In- und Ausland. Sie sind Bestandteil eines intermodalen Verkehrssystems und ergänzen den öffentlichen Kollektivverkehr. Die Schweizer Reisebusbranche spricht heute mit einer breiten Palette an Angeboten ein heterogenes Zielpublikum an. Jährlich nutzen mehrere Millionen Fahrgäste diese Angebote.

Mit einigen hundert Unternehmen und mehreren tausend Mitarbeitenden ist die Reisebusbranche auch von erheblicher wirtschaftlicher Relevanz für die Schweiz. Trotz dieser hohen Bedeutung hat sie aber in der Verkehrspolitik im Vergleich zum öffentlichen Verkehr einen geringeren Stellenwert, was sich beispielsweise bei der mangelhaften Bereitstellung von Anhalte- und Parkplätzen für Reisebusse in Schweizer Städten zeigt. Für die Zukunft weist die Branche ein beträchtliches Entwicklungspotenzial auf, zumal sowohl die gesamte touristische Bruttowertschöpfung als auch die Beschäftigung im Freizeit- und Tourismusbereich wachsen und die Reiselust der Schweizer und Schweizerinnen weiter steigt.

Obwohl abgeschätzt werden kann, wie hoch die Anzahl der Unternehmen in der Reisebusbranche ist, war bisher nur wenig über die Wertschöpfung und die Beschäftigung in der Branche bekannt. Die ASTAG hat aus diesem Grund gemeinsam mit der Hochschule Luzern eine Bachelorarbeit initiiert. Gegenstand der Untersuchungen waren die Wertschöpfung, die Beschäftigung sowie die Grösse und die Struktur der Reisebusbranche und der von ihr angebotenen Reisen. Durch die Auswertung von Sekundärliteratur und Befragungen werden relevante Kennzahlen zur Berechnung der Wertschöpfung ermittelt und ausgewertet. Die Studie beschränkt sich räumlich auf die Schweiz.

2. Grundlagen

2.1. Marktumfeld und Branchenstruktur

Die Reisebusbranche in der Schweiz profitiert vom stetigen Mobilitätswachstum. Im Jahr 2015 waren 2'896 Reisebusse immatrikuliert. Unter der Annahme einer mittleren Besetzung von 21,12 Passagieren pro Reisebus führt dies gemäss den Berechnungen des Bundesamtes für Statistik zu einer jährlichen totalen Verkehrsleistung von 2'766 Millionen Personenkilometern. Gegenüber den Zahlen von 1995 bedeutet dies eine Zunahme von knapp einem Viertel, sowohl bezüglich der Bestandes- als auch der Fahr- und Verkehrsleistungen. Die Entwicklung der Zahlen (vgl. Tabelle 1) war gemäss den Erhebungen des BFS (BFS 2016b, S. 14ff) zwischen 1994 und 2004 leicht rückläufig, ist ab 2005 jedoch stetig angestiegen.

Tabelle 1: Leistung der privaten Reisecars in der Schweiz.

Jahr	1995	2005	2015
Bestand: Immatriculierte Reisebusse	2'346	2'340	2'896
Fahrleistung in Fahrzeugkilometer	110 Mio.	106 Mio.	131 Mio.
Verkehrsleistung in Personenkilometer (konstante mittlere Besetzung von 21.12 Pers./Car)	2'327 Mio.	2'235 Mio.	2'766 Mio.

Quelle: BFS 2016b.

Der Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln zeigt, dass der Reisebus rund 3% an der gesamthaft in der Schweiz erbrachten Verkehrsleistung ausmacht:

Abbildung 1: Modalsplit bei Reisen mit Übernachtungen.

Quelle: BFS, 2012.

Der Modalsplit (Abbildung 1) zeigt, dass bei Reisen mit Übernachtung ungefähr die Hälfte der Reisenden mit motorisiertem Individualverkehr unterwegs ist. Der Anteil des öV als Verkehrsträger liegt bei 17,2% und für den Reisebus bei 2,9%. Bei Inlandreisen beträgt der Anteil an Reisen mit Reisebussen 2,3%, bei Reisen ins Ausland 4%. Aufgrund des höheren Besetzungsgrades beträgt der Anteil der Reisebusse an der Gesamtfahrleistung jedoch nur 0,3% (ASTAG, 2014b, S. 6).

Der Fachgruppe Car der ASTAG sind 389 Unternehmen angegliedert (ASTAG, online). Schätzungen des Nutzfahrzeugverbandes zufolge liegt ihr Organisationsgrad bei ungefähr 80%. In der Schweiz sind demnach rund 400 bis 500 Unternehmen in der Reisebusbranche tätig. Im Branchenbuch der Schweiz sind 508 Unternehmen unter dem Stichwort „Carunternehmen“ zu finden, wobei hier teilweise mit Mehrfachnennungen zu rechnen ist aufgrund mehrerer Firmenstandorte der ein und selben Unternehmung.

Die Reisebusbranche wird charakterisiert durch eine auffällige Kleinstrukturierung. So besitzen gemäss ASTAG 2016 (unveröffentlichte Liste) 90% der Reisebusunternehmen weniger als 10 Fahrzeuge und werden daher als Kleinbetriebe kategorisiert. Lediglich 5, d.h. etwas mehr als 1% aller Reisebusunternehmen, verfügt über einen Fuhrpark mit mehr als 20 Fahrzeugen.

Für die Wertschöpfungsstudie ist es von Relevanz, wie hoch die Marktanteile der kleinen, der mittleren und der grossen Unternehmen an Gesamttotal der Cars sind, da sich die Kosten je nach Unternehmensgrösse unterscheiden. Da die genaue Anzahl der Unternehmen und deren Umsätze nicht bekannt sind, wird diese Berechnung anhand der immatrikulierten Busse vorgenommen. Die untenstehende Tabelle 2 führt Grossunternehmen mit mehr als 20 Fahrzeugen (gemäss Firmenwebsites) auf.

Tabelle 2: Grossunternehmen mit Anzahl Cars.

Unternehmen	Anzahl Cars
Eurobus	70
Twerenbold	65
Marti	35
Buchard	24
Gössi	22
Summe	216

Quellen: Firmenwebsites; ASTAG, 2016 (unveröffentlichte Excelliste).

Grossunternehmen haben mit 216 von 2'896 Reisebussen einen Marktanteil von 7,46%. Werden die restlichen 2'680 Cars aufgeteilt auf die, wie zuvor erläutert, schätzungsweise 500 Unternehmen, ergibt dies einen Durchschnitt von 5,36 Cars pro Unternehmen. Dies bestätigt die Kleinstrukturiertheit der Branche. Auch gemäss den im Rahmen der Bachelorarbeit durchgeführten Befragungen hat sich gezeigt, dass nur noch wenige Reisebusunternehmen der mittleren Unternehmensgrösse (11-20 Cars) zugehören. Gemäss Amacker gibt es in der Schweiz rund 9% mittelgrosse Unternehmen, die zwischen 11 und 15 Cars haben (Amacker, 2007: S. 42), was 45 Unternehmen entspricht. Mit der Annahme einer durchschnittlichen Fuhrparkgrösse von 15 ergibt dies ein Total von 675 Cars für die Gesamtheit der mittelgrossen Betriebe. Dies entspricht einem Marktanteil von 23,3%. Damit neh-

men die kleinen Unternehmen einen Marktanteil von knapp 70% ein.

Tabelle 3: Übersicht Abschätzung Marktanteile.

Anzahl Unternehmen	Anzahl Cars	Marktanteil
ca. 450 Kleinunternehmen	2'005	69,24%
45 mittlere Unternehmen	675	23.30%
5 Grossunternehmen	216	7,46%
Summe	2'896	100%

Quelle: Stampfli 2017.

Die Abschätzungen zur Verteilung der Marktanteile (gemäss Betriebsgrösse anhand Anzahl Cars) scheinen plausibel, gehen mit den von der ASTAG ausgewiesenen Marktanteilen einher und bestätigen die Kleinstrukturiertheit der Branche. Dennoch sind die Marktanteile der mittleren und kleinen Betriebe mit Unsicherheiten behaftet, da keine scharfen Abgrenzungen möglich sind aufgrund der fehlenden Datenbasis. Für die Wertschöpfungsberechnung sind die berechneten Marktanteile jedoch zielführend, da die strukturellen und kostentechnischen Unterschiede von kleinen zu mittleren Betrieben (im Gegensatz zu Grossbetrieben) eher klein sind. Grafisch dargestellt sehen die Marktanteile folgendermassen aus:

Branchenstruktur

Marktanteil anhand der immatrikulierten Cars
(n = 2896)

Anteil der Betriebe nach Unternehmensgrösse (2014) ⁶

- Kleinbetriebe (bis zu 10 Fahrzeugen)
- Mittlere Betriebe (11–20 Fahrzeuge)
- Grossbetriebe* (mehr als 20 Fahrzeuge)

* Grossbetriebe: Eurobus, Twerenbold, Marti, Buchard, Gössi

Abbildung 2: Marktanteile nach Unternehmensgrösse anhand immatrikulierter Cars.

Luzern, 20/11/2017
Seite 10/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

Quelle: ASTAG 2017.

2.2. Wertschöpfungsmodell

Durch die wirtschaftliche Tätigkeit in einem Unternehmen entsteht Wertschöpfung. Diese bezeichnet den Beitrag, den ein Unternehmen zum Volkseinkommen leistet. Die Wertschöpfung kann auf Entstehungs- oder Verteilungsseite gemessen werden. Auf der Entstehungsseite wird die Bruttowertschöpfung aus dem Produktionswert (entspricht ungefähr dem Umsatz) abzüglich den Vorleistungen (in der Reisebusbranche z.B. Energiekosten für Diesel) und Abschreibungen berechnet (Waser & Peter, 2013, S. 235). Verteilungsseitig werden die Löhne, Steuern, Zinsen, Dividenden sowie die nicht-ausgeschütteten Gewinne addiert und als Bruttowertschöpfung ausgewiesen (Kessler et al, 2015, S. 12-20). In der Wertschöpfungsstudie wird die Wertschöpfung von der Entstehungsseite ermittelt, da die verteilungsseitigen aus Datenschutzgründen nicht ermittelt werden können.

Ausserdem werden Effekte ausserhalb des Unternehmens ausgelöst, beispielsweise durch Einkäufe von Vorleistungen oder die Verwendung der ausbezahlten Löhne und Steuern, die wiederum über z.B. Lebensmitteleinkäufe oder Investitionsprojekte zurück in den Wirtschaftskreislauf fliessen. Es wird deshalb in einer Gesamtbetrachtung zwischen direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung unterschieden:

Table 4: Typen der Wertschöpfung.

Direkte Wertschöpfung	Wertschöpfung, die durch den Verkauf von Transport- und Reiseleistungen der Reisebusbranche an ihre Kunden entsteht
Indirekte Wertschöpfung	Wertschöpfung, die durch Einkäufe und Investitionen der Reisebusunternehmen bei Zulieferbetrieben entsteht
Induzierte Wertschöpfung	Wertschöpfung, die durch private oder staatliche Ausgaben aus Löhnen und Steuern von Reisebusunternehmen entsteht

In Anlehnung an: Infrac/BAK Basel 2014.

Für die Berechnung der totalen Wertschöpfung einer Branche werden die Resultate auf den drei Stufen zusammengerechnet. Vereinfacht sieht das Wertschöpfungsmodell folgendermassen aus:

Abbildung 3: Vereinfachtes Wertschöpfungsmodell.

Quelle: ASTAG 2017.

Die Methodik für die Ermittlung der Wertschöpfung wird in Abbildung 4 auf Seite 14 ausführlicher erklärt. Für die Ermittlung von Wertschöpfung und Beschäftigung in einer Branche existieren anerkannte Modelle. Diese müssen allerdings immer auf die untersuchte Unternehmung bzw. Branche angepasst werden. Weil Hauser et al. (2013) für die Verkehrsbetriebe Luzern bereits eine Anpassung auf ein Busunternehmen geleistet hatten, ist die entsprechende Methodik besonders gut geeignet für die weitere Verwendung im Kontext der vorliegenden Arbeit.

Direkte Wertschöpfung

Die Bruttowertschöpfung wird mittels der Erfolgsrechnungen berechnet: Die Umsätze sind in den Erfolgsrechnungen ersichtlich. Davon werden die Vorleistungen abgezogen. Folgende Vorleistungen sind für die Reisebusbranche relevant:

- Energieaufwand
- Unterhalt der Fahrzeuge (extern)
- Verkaufschädigung

Indirekte Wertschöpfung

Die indirekte Leistung setzt sich aus den Vorleistungen und Investitionen in der Region zusammen. Vorleistungen, welche im Ausland bezogen wurden, haben keine Wirkung auf die Wertschöpfung in der Schweiz und werden abgezogen. Die Vorleistungen sind häufig als Sachaufwand in den Erfolgsrechnungen der Unternehmen zu finden. Zu der indirekten Wertschöpfung zählen auch die Investi-

onen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen. Zur Bruttowertschöpfung zählen alle Investitionen, welche in der Schweiz getätigt wurden. Für die vorliegende Wertschöpfungsstudie werden die indirekten Effekte anhand eines „Busprototypen“ berechnet. In der Reisebusbranche werden die Vorleistungen in folgende Kategorien (Gurtner et al. zit. in Amacker, 2007, S. 53) gegliedert:

- Beherbergungs- und Verpflegungsplätze
- Billet- und Ticketeinkauf
- Treibstoffbezug
- Car-Leasing, Miete, Kauf, Reparatur
- Werbung Inserate Kataloge
- Geschäftsräume, Elektrizität, Wasser
- Aufwände für Versicherung und Banken

Die Vorleistungen für Werbung, Inserate und Banken werden in der vorliegenden Studie als Aufwand im Unternehmen und nicht als Vorleistung betrachtet.

Induzierte Wertschöpfung

Als Grundlage zur Berechnung der induzierten Wertschöpfung dienen die Bruttolohnsumme, die Ertragssteuern, die Gewinne sowie die Kreditzinszahlungen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden von den Bruttolöhnen abgezogen. Zur induzierten Wertschöpfung zählen die Konsumausgaben sowie die Steuerabgaben. Weitere Aspekte, welche dazugezählt werden, sind der Zinsaufwand, die Ertragssteuern sowie der Jahresgewinn (Hauser et al, 2013. S. 17).

Das Wertschöpfungsmodell bietet einen guten Überblick über die relevanten Aspekte. Für die Berechnung der direkten und indirekten Effekte wird zusätzlich das Modell des „Bustages“ angewendet, da die Beträge ansonsten nicht sinnvoll ermittelt werden können. Unter dem „Bustagansatz“ wird ein Modell zur Ermittlung der Kosten und Umsätze bezeichnet. Dabei werden verschiedene Pauschalen für einen durchschnittlichen Einsatztag eines Busses berechnet. Anschliessend können die ermittelten Pauschalen für einen Bustag auf die gesamte Branche hochgerechnet werden. Weitere Informationen zu diesem methodischen Vorgehen finden sich im Kapitel 3.1.

Das bestehende Wertschöpfungsmodell der Hochschule Luzern – Wirtschaft (vgl. Hauser et al., 2013) wurde angepasst auf die Verhältnisse in der Schweizer Reisebusbranche. Im Überblick sieht dieses Modell wie folgt aus:

direkte Wertschöpfung	Bruttoumsatz																				MWST															
	Nettoumsatz																			Abschreibungen																
	Bruttowertschöpfung																																			
	Nettowertschöpfung																																			
Vorleistung Car -Energieaufwand -Fahrzeugunterhalt und Reparaturen -Versicherung	Vorleistung Reise -Zusatzleistungen (Hotellerie, Gastronomie)		Personalaufwand			Bruttolohnsumme	Sozialversicherungsaufwand (netto)	Personalkosten (netto)	Werbeaufwand	Verwaltungsaufwand übriger Betriebsaufwand	PSVA und weitere Abgaben	Nettozinsen	Ertragsteuern	Jahresgewinn	#																					
indirekte/induzierte Wertschöpfung	Unternehmen Ausland	Unternehmen innerhalb CH Umsatz nationale Zulieferer	Unternehmen Ausland	Unternehmen in CH Umsatz nationale Zulieferer		Nettoeinkommen und Sozialversicherungsbeitrag				Vorleistung	Bruttowertschöpfung	Vorleistung	Aufwand CH	Abfluss keine Wirkung	Abfluss	Bruttowertschöpfung	Wirkung in CH	Wirkung in CH	Dividenden	Gewinn	Abfluss	Wirkung in CH														
	Abfluss keine Wirkung in CH	Vorleistung/Sachaufwand	Bruttowertschöpfung	Abfluss keine Wirkung in CH	Vorleistung/Sachaufwand	BWS	Konsum CH	Steuern	Sparanteil														Konsum Ausland	Vorleistung	Bruttowertschöpfung	Vorleistung	Aufwand CH	Abfluss keine Wirkung	Abfluss	Bruttowertschöpfung	Wirkung in CH	Wirkung in CH	Dividenden	Gewinn	Abfluss	Wirkung in CH
	Umsatz																						Umsatz													
	Vorleistung	Bruttowertschöpfung																					Vorleistungen	Bruttowertschöpfung	Umsatz		Vorleistung	BWS								
indirekte Wertschöpfung						induzierte Wertschöpfung																														

Abbildung 4: Übersicht Wertschöpfungsmodell.

In Anlehnung an Hauser et al, 2013: S. 16.

2.3. Systemabgrenzungen

2.3.1. Begrifflichkeiten

Ein **Reisebus** (Car) wird als Fahrzeug definiert, welches über mindestens 16 Sitzplätze verfügt (Führersitz ausgeschlossen). Reisebusse dienen dem Zweck des Kollektivverkehrs und fassen die Nachfrage von mehreren Personen zusammen (Schaufelberger, Schwarz & Schell, 2012, S. 13). Um einen Bus zu fahren, muss der Fahrer/die Fahrerin über einen Führerausweis der Kategorie D verfügen (Führerausweise, 2017).

Unter einer **Carreise** wird eine Reise mit dem Haupttransportmittel Reisebus verstanden. Die Reise kann von unterschiedlicher Dauer sein (Linne, 2016, S. 10). Reisen, welche mindestens zwei Hauptreiseleistungen (Transport, Unterkunft, Verpflegung oder ein touristisches Programm) inkludiert haben, werden als **Pauschalreise** oder Individualreise (vgl. Kapitel 2.3.4) bezeichnet.

Reisebusunternehmen werden in der Studie anhand der Anzahl Cars klassifiziert in **Kleinunternehmen** (<11 Cars), **mittlere Unternehmen** (11-20 Cars) und **Grossunternehmen** (>20 Cars).

2.3.2. Übersicht Branchenabgrenzung

Die nachfolgende Übersicht zeigt denjenigen Bereich der Branche, welcher in der vorliegenden Wertschöpfungsstudie untersucht wird. Die blau eingefärbten Felder werden für die Wertschöpfungsberechnung ausgeklammert, die weissen Felder werden teilweise behandelt und die gelben werden vollständig analysiert. Für die Grobgliederung der Reisezwecke werden Reisen mit und

ohne Übernachtung unterschieden.

Abbildung 5: Branchenabgrenzung.

In Anlehnung an: Schaufelberger et al., 2002, S. 15.

2.3.3. Räumliche Abgrenzung der Reisen

Räumlich können Fahrten in der Reisebusbranche nach Incoming-, Outgoing- und Binnenfahrten unterschieden werden. Unter dem Bereich „**Incoming**“ werden Fahrten verstanden, welche im Ausland den Ursprung haben. Zur Vereinfachung werden alle Fahrzeuge mit ausländischen Autokennzeichen zu diesem Bereich gezählt. Fahrgäste welche mit dem Flugzeug in die Schweiz reisen und am Flughafen abgeholt werden um an die Zieldestination zu gelangen, zählen ebenfalls zum Incomingbereich und werden in der Arbeit ausgeklammert (Schaufelberger et al., 2002, S. 15). Unter „**Outgoing**“ hingegen werden Fahrten ins Ausland mit Startpunkt in der Schweiz gezählt. „**Binnenfahrten**“ wiederum sind Fahrten, welche in der Schweiz stattfinden und von Schweizer Unternehmen durchgeführt werden. Die Wertschöpfungsstudie wird nur für die Schweiz erarbeitet. Das Segment der Fernbusanbieter wird vollständig ausgeklammert.

2.3.4. Unterscheidung nach Bestellung der Reise

Die Arbeit unterscheidet zwei Arten von Busreisen. Auftragsreisen sind auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Reisen und finden oft als gebuchte Gruppenreisen statt. Pauschalreisen sind Angebotsbündel und werden auch als Individualreisen bezeichnet. Die Tabelle 5 zeigt weitere Unterscheidungsmerkmale.

Tabelle 5: Unterscheidung Auftragsreise und Pauschalreise.

Merkmal	Auftragsreisen	Pauschalreisen
Angebotsgestaltung	Individuelles Angebot	Angebot für mehrere Kunden identisch
Initiative	Kunde/Kundin ergreift Initiative und bestellt Reise nach eigenen Wünschen	Reiseanbieter gibt die Reise vor und offeriert ein Angebot für die Kunden/Kundinnen
Zielgruppe	häufig Gruppenreisende	meist Individualreisende
Synonyme	Ad hoc Reise, Charterreise, Auftragsfahrt	Klassische Busreise, Programmverkehr, Tour Operating, Reiseverkehr, Individualreise
Beispiele	Rundreise, Vereinsausflüge, Kongresse	Rundreisen, Ausflüge, Kulturreise, Eventreise

Quelle: Schaufelberger et al., 2002: 46.

Eine klare Abgrenzung der Auftragsfahrten und der Pauschalreisen ist nicht immer möglich und Mischformen sind geläufig. Zur Wertschöpfungsstudie werden sowohl Auftrags- wie auch Pauschalreisen dazugezählt. Es wird davon ausgegangen, dass beim Auftragsverkehr keine Zusatzleistungen verkauft werden und bei Pauschalreisen alle Leistungen inklusive sind.

2.3.5. Unterscheidung nach Organisationsform

Der Reisebus ist ein Transportmittel des kollektiven Verkehrs. Der öffentliche Bus-, Bahn- und Schienenverkehr wird durch den privaten Personentransport ergänzt und beinhaltet Reisebusse und Taxis. Zum öffentlichen Verkehr (öV) zählen regelmässige, fahrplanmässige Verkehrsverbindungen, welche konzessionspflichtig oder beim grenzüberschreitenden Verkehr bewilligungspflichtig sind. Diese Fahrten orientieren sich am Transportgesetz (Schaufelberger et al., 2002, S. 13). Im Gegensatz dazu können private Transportunternehmen im Gelegenheitsverkehr Personen vom Transport ausschliessen. Die Reise muss in der Regel im Voraus gebucht werden. Gelegenheitsreisen werden im Nah- und Regionalverkehr, aber auch im Fernverkehr durchgeführt.

2.3.6. Typisierung nach Verkehrszweck

Die Fahrten können nach Verkehrszweck unterschieden werden. Die Unterscheidung ist bei der Messung der Wertschöpfung relevant, da je nach Verkehrszweck unterschiedliche Kosten und Erträge zu Grunde liegen. Meier (2007, S. 15f) unterscheidet zwischen Pendler-, Einkaufs-, Nutz- und Freizeitverkehr, wobei der Freizeitverkehr weiter unterteilt werden kann. Harrer unterscheidet dabei folgende Reisezwecke (2011, S. 121):

Table 6: Typisierung nach Verkehrszweck: Reisezwecke.

Zweck	Weitere Untergliederung
Städtereisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Rund-, Studien-, Urlaubsreisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Musical-, Opern-, Kulturreisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Sport-, Aktivreisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Beauty, Wellness/Kur	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Ferienzielreisen	Mehrtagesfahrten
Sonstige, eigenveranstaltete Reisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Vereins-, Firmenfahrten	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Schulausflug, Klassenfahrt	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Verkaufsreisen	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten
Sonstiger Mietcarverkehr	Eintagesfahrten, Mehrtagesfahrten.

Quelle: Harrer, 2011: S.121.

Die Unterscheidung der Reisezwecke nach Harrer scheint für die Wertschöpfungsberechnung zielführend.

3. Methodisches Vorgehen

3.1. Überblick

Zur Berechnung der Wertschöpfung wurde in der Bachelorarbeit einerseits das bestehende, leicht angepasste Wertschöpfungsmodell der Hochschule Luzern (vgl. Kapitel 2.2) verwendet, andererseits kam das Modell des Bustagansatzes (vgl. Abbildung 6: *Bustagansatz zur Berechnung der Wertschöpfung*) zum Zuge. Dies bedeutet, dass die relevanten Kennzahlen zur Wertschöpfungsberechnung pro Bustag ausgewiesen und anschliessend auf die Branche hochgerechnet wurden. Da keine vollständigen Datensätze zu den benötigten Kennzahlen vorliegen, wurden einige Kennzahlen, beispielsweise der Anteil der Auslandtage oder die Anzahl Einsatztage der Reisebusse pro Jahr, mittels einer Primärbefragung von Reisebusunternehmen und Branchenexperten abgeschätzt. Für die qualitative Primärbefragung wurden sechs Interviews durchgeführt, wobei berücksichtigt wurde, dass die befragten Carunternehmen unterschiedliche Strukturen und Betriebsgrössen (vgl. Kapitel 2.1) aufweisen. Des Weiteren konnte auf Sekundärliteratur und Datengrundlagen der ASTAG und des BFS zurückgegriffen werden.

Abbildung 6: Bustagansatz zur Berechnung der Wertschöpfung.

Quelle: Stampfli 2017.

Ausserdem existiert bereits eine vereinfachte Wertschöpfungsstudie über die Reisebusbranche aus dem Jahre 2007 (vgl. Amacker, 2007). Durch eine quantitative Umfrage sind diese Ergebnisse repräsentativ und flossen teilweise auch in die diesem Working Paper zugrundeliegende Bachelorarbeit ein. Die gut zehn Jahre zurückliegende Lizentiatsarbeit an der Universität Bern beschränkte sich jedoch auf die direkten Wertschöpfungseffekte und das methodische Vorgehen von Amacker weicht stark von demjenigen der aktuellen Bachelorarbeit ab. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Branche in gewissen Bereichen in den letzten Jahren stark verändert hat und die Resultate der Wertschöpfungsstudie 2007 nicht mehr auf heute übertragbar sind.

Um die Umsätze der gesamten Branche zu schätzen, wurde zunächst der Umsatz eines durchschnittlichen von einem Reisebus geleisteten Tages abgeschätzt. Ausgehend von diesem Durchschnittstag wurden anschliessend die Umsätze und die Beschäftigungswirkung in der Branche berechnet. Die Beschäftigungseffekte werden in Vollzeitäquivalenten ausgewiesen, also das gesamte Beschäftigungsvolumen umgerechnet auf 100%-Stellen.

Schlussendlich wird die Wertschöpfung sowie die Beschäftigungswirkung summiert dargestellt. Aus der Vielfalt der Daten, die im Rahmen der Bachelorarbeit für die Wertschöpfungsstudie erhoben wurden, können auch weitere interessante Aspekte über die Grösse und die Struktur der Branche beschrieben werden. Diese können auch losgelöst von der Wertschöpfungsstudie von

Luzern, 20/11/2017
Seite 19/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

Interesse sein.

3.2. Ermittlung der Wertschöpfung

3.2.1. Grundlagen zur Wertschöpfungsberechnung

Anzahl Mitarbeitende

Die Anzahl Mitarbeitende wird mit der Kennzahl Vollzeitäquivalente (VZÄ) ausgedrückt und wurde abgeglichen mit Referenzzahlen des ASTAG, Ergebnissen aus der früheren Wertschöpfungsstudie über die Reisebusbranche (Amacker, 2007) sowie Daten des BFS. Letzteres führt Branchenzählungen durch und unterscheidet zwischen verschiedenen Branchenkategorien. Die Reisebusbranche tritt in der Kategorie „nicht-regelmässige Personenbeförderung im Landverkehr“ in Erscheinung. Die ermittelte Kennzahl VZÄ/Car wurde zudem bei den Primärbefragungen in Reisebusunternehmen verifiziert.

Anzahl Bustage

Die Anzahl immatrikulierter Busse in der Schweiz wird vom BFS erhoben. Die durchschnittlichen Einsatztage pro Jahr und Car werden bezüglich der Grösse der Reisebusunternehmen (gross, mittel, klein), wie im Kapitel 2.3.1 definiert, unterschieden. Indem die Anzahl immatrikulierter Busse anhand der Marktanteile den grossen, mittleren und kleinen Unternehmen zugeteilt und mit den Einsatztagen multipliziert wird, kann die Anzahl Bustage pro Jahr ermittelt werden. Diese Kennzahl erlaubt es, weitere Kosten und Erträge je Bustag abzuschätzen und anschliessend auf die Branche hochzurechnen. Mithilfe dieses Bustagansatzes können verschiedene Pauschalen für einen durchschnittlichen Einsatztag eines Busses berechnet werden. Die Anzahl Bustage als Grundlage für die Wertschöpfungsberechnung ist dahingehend zielführender als beispielsweise die Anzahl Mitarbeitende eines Betriebes.

Reisearten

Bei den Reisearten wird der Anteil der Auftragsreisen und der Pauschalreisen ermittelt. Hier wird wiederum nach Unternehmensgrösse unterschieden und die Zahlen werden mit der Sekundärliteratur verifiziert. Dabei wird der Anteil der Auftragsfahrten anhand der Bustage bestimmt. Anschliessend werden die Anteile der grossen, mittleren und kleinen Unternehmen gewichtet und ein Branchendurchschnitt ermittelt.

Tages- und Mehrtagesreisen

Der Anteil der Tages- und Mehrtagesreisen wird anhand der Befragungen und der Sekundärliteratur abgeschätzt und eine Unterscheidung zwischen grossen, mittleren und kleinen Unternehmen gemacht. Da die Anteile der Tages- und Mehrtagesreisen auf der Anzahl durchgeführter Reisen basiert, muss in einem weiteren Schritt herausgefunden werden, wie viele Reisen im Jahr durchgeführt werden.

Anzahl durchgeführte Reisen

Um die Anzahl durchgeführter Reisen zu ermitteln, werden Reisekataloge von zufällig ausgewählten Unternehmen analysiert. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, wird aber mittels Ergebnissen aus den Interviews verifiziert. Somit kann abgeschätzt werden, wie viele Tage eine durchschnittliche Mehrtagesreise dauert. Der Anteil der Tagesreisen ist bekannt und ein gewichteter Mittelwert der durchschnittlichen Reisedauer kann berechnet werden. Die Anzahl Bustage werden anschliessend durch die ermittelte durchschnittliche Reisedauer dividiert.

Anteil an Auslandsreisen

Da bei den Auslandsreisen ein grosser Teil des Umsatzes nicht zur Schweizer Wertschöpfung zählt, wird analysiert, wie hoch der Anteil an Auslandsreisen ist. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen Pauschalreisen und Auftragsreisen gemacht. Der Anteil wird aus den Ergebnissen der Interviews gewonnen und mit der Studie von Amacker abgeglichen. Anschliessend wird eine Übersicht der Reisen erstellt und die Anzahl Bustage je Unternehmensgrösse und Reiseart ausgewiesen.

3.2.2. Direkte Effekte

Umsätze

Für die Abschätzung des Bruttoumsatzes werden anhand eines typischen „Bustages“ drei verschiedene Tagesumsätze ermittelt: Umsatz für Pauschalreisen mit und ohne Übernachtung sowie Umsatz für Auftragsreisen.

- Für die Berechnung der Mehrtagesreisen wird mittels einer Stichprobe aus Reisekatalogen ein durchschnittlicher Fahrtpreis ermittelt und bei den Interviewpartnern verifiziert. Anschliessend wird aus den verschiedenen Tagesumsätzen ein Durchschnittspreis festgelegt, der mit der Auslastung der Cars (durchschnittliche Auslastung vom BFS) multipliziert wird.
- Für eintägige Pauschalreisen werden anhand von Stichproben aus Reisekatalogen ebenfalls verschiedene Tagesreisen (Reise in den Europapark, Konzertreise sowie weitere Reisen) analysiert. Diese drei geläufigen Arten von Tagesreisen haben unterschiedlichen Vorleistungen und werden daher gesondert betrachtet. Anschliessend wird ein Durchschnittspreis berechnet.
- Für die Auftragsfahrten wird ein anderes Vorgehen gewählt: Anhand des Kalkulationschemas der ASTAG (Huwyler, 2017, unveröffentlichte E-Mail) und einem Kalkulationsbeispiel aus den Interviews wird eine durchschnittliche Tagespauschale pro Tag errechnet, welche unabhängig der Auslastung ist. Die Umsätze werden anschliessend anhand der ermittelten Anzahl Bustage gewichtet, das heisst der Umsatz für Pauschalreisen wird mit der Anzahl Bustagen für Pauschalreisen multipliziert und die Pauschale für Auftragsreisen wird mit der Anzahl Bustagen für Auftragsreisen multipliziert. So ist der gesamthafte Umsatz für diese Reisekategorie erkennbar.

Die Ausgaben der Gäste vor während und nach der Reise gehören ebenfalls zur Wertschöpfung der Branche. Da keine Passagierbefragung durchgeführt wird, sind diese Zahlen nicht ermittelbar. Da die Reisepauschale jedoch oft den Grossteil der konsumierten Dienstleistungen enthält, sind diese

zusätzlichen Ausgaben vernachlässigbar und werden nicht separat berücksichtigt bei der Wertschöpfungsberechnung. Die Umsätze fallen bei den Schweizer Unternehmen an, deshalb werden auch die Beträge für Reisen im Ausland zum Umsatzvolumen dazugezählt.

Mehrwertsteuer

Vom ermittelten Bruttoumsatz wird die Mehrwertsteuer abgezogen. Diese ist anschliessend zur Berechnung der induzierten Effekte wieder von Relevanz und wird im Kapitel „Induzierte Effekte“ genauer betrachtet. Da die Mehrwertsteuer für Reisen, welche vollumfänglich ins Ausland führen nicht bezahlt werden muss, wird anhand dem Anteil der Auslandsreisen der effektive Mehrwertsteueraufwand abgeschätzt.

Vorleistungen

Die Vorleistungen werden unterteilt in Vorleistungen für den Carbetrieb (Unterhalt und Energieaufwand) und Vorleistungen für die Reise (Einkauf von Hotels und weiteren Zusatzleistungen). Zur Ermittlung des Vorleistungsanteils werden ein- und mehrtägige Pauschalreisen, sowie die Auftragsfahrten separiert betrachtet.

- Für mehrtägige Reisen werden Vorleistungen für den Car sowie für die Reise berücksichtigt. Bei den Vorleistungen für den Car wird der durchschnittliche Kilometerpreis für den Diesel, den Unterhalt und die Pneu ermittelt und in einem weiteren Schritt die zurückgelegten Kilometer pro Bustag abgeschätzt. Diese Zahlen basieren auf Expertenbefragungen. Der durchschnittliche Kilometerpreis mal die Anzahl Kilometer ergeben den Vorleistungsanteil für den Car pro Bustag. Zusätzlich werden die fixen und variablen Kosten pro Car ermittelt, wobei ein Teil wiederum zur Berechnung der induzierten Wertschöpfung relevant ist. Anschliessend wird der Vorleistungsanteil für die Reise abgeschätzt. Da dieser Betrag schwierig zu ermitteln ist und die Marge von den befragten Unternehmen nicht bekannt gegeben wird, wird eine Mischrechnung vorgenommen: Zuerst wird die Pauschale für Auftragsfahrten (keine Zusatzleistungen enthalten) mit dem Umsatz für Pauschalreisen verglichen. Addiert man zu der Pauschale für Auftragsfahrten ein Anteil für das Marketing, ergibt dies in etwa den Umsatz abzüglich den Vorleistungen. Die unterschiedliche Kostenstruktur der Pauschalreise und der Auftragsreise wird hierbei vernachlässigt. Die ermittelte Zahl für Vorleistungen wird online und bei den befragten Unternehmen (Anteil Vorleistungen am Umsatz) überprüft.
- Um die Vorleistungen für eintägige Reisen zu ermitteln, werden verschiedene Webseiten konsultiert. Dabei wird teilweise der Preis für die reine Carfahrt sowie der Preis für die Carfahrt mit Zusatzleistung veröffentlicht, womit der Vorleistungsanteil für die Reise erkennbar ist. Zieht man den gleichen Betrag wie bei den mehrtätigen Reisen für die Vorleistungen Car ab, kann die Wertschöpfung für eintägige Pauschalreisen abgeschätzt werden.
- Bei den Auftragsreisen werden anhand des Kalkulationsschemas die Vorleistungen für den Car abgezogen. Vereinfacht wird davon ausgegangen, dass keine Vorleistungen für die Reise anfallen. In der Realität ist es teilweise so, dass auch zu einer Auftragsreise weitere Zusatzleistungen verkauft werden.

Abschreibungen

Für die Ermittlung der Abschreibungen werden anhand der Interviewergebnisse die Anschaffungskosten, die durchschnittliche Einsatzdauer in Jahren sowie der Restwert ermittelt. Aufgrund dessen kann der lineare Abschreibungsbetrag pro Jahr abgeschätzt werden.

Wertschöpfung

Der Umsatz minus die Vorleistungen ergibt die Wertschöpfung pro Bustag. Diese Zahl wird für eintägige und mehrtägige Pauschalreisen sowie für Auftragsfahrten ermittelt und mit den totalen Bustagen multipliziert. Dies ergibt die Bruttowertschöpfung (BWS). Durch Abzug des Abschreibungsbetrages wird die Nettowertschöpfung (NWS) ermittelt. Die Wertschöpfung wird zusätzlich pro Car und pro Vollzeitäquivalente ausgewiesen und mit branchenfremden Zahlen abgeglichen und verifiziert.

3.2.3. Indirekte Effekte

Zur Ermittlung der indirekten Effekte werden einerseits die Investitionskosten und andererseits die Vorleistungen betrachtet und der wertschöpfungsrelevante Anteil bestimmt.

Investitionen

Die jährlichen Investitionskosten abgeschätzt anhand der Anzahl Neuimmatrikulationen von Cars pro Jahr, welche mit einem durchschnittlichen Anschaffungspreis multipliziert wird. Davon abgezogen werden Direktimporte aus dem Ausland, da dieser Investitionsbetrag vollumfänglich ins Ausland abfließt. Zur Berechnung der Direktimporte aus dem Ausland werden Annahmen getroffen und ein Vergleich mit der Autobranche gezogen. Von den verbleibenden Umsätzen in der Schweiz werden die Vorleistungen abgezogen. Der Vorleistungsanteil bezieht sich auf den Richtwert der Branche.

Vorleistungen für den Car

Die Vorleistungen für den Car bestehen aus den Energiekosten dem Unterhalt und den Reparaturen sowie den Versicherungen. Zur Ermittlung der Energiekosten wird der Dieselpreis betrachtet und die wertschöpfungsrelevanten Anteile ermittelt. Zuerst wird analysiert, wie sich der Dieselpreis zusammensetzt und welche Anteile ins Ausland fließen. Anschliessend wird der durchschnittliche Verbrauch pro 100 km bestimmt und aufgerechnet auf die Fahrleistung der Busunternehmen. Vom totalen Betrag wird der Auslandanteil (Dieselkosten im Ausland, Abschätzung aus Befragungen) abgezogen. Zur Ermittlung der sonstigen Unterhalts- und Reparaturkosten und der Versicherung wird zur Berechnung der Vorleistungen der Richtwert des BFS übernommen. Die errechneten Vorleistungen werden anschliessend vom Umsatz abgezogen.

Vorleistungen für die Reise

Die Vorleistungen für die Reise bestehen aus den Einkäufen bei touristischen Anbietern. Da nur für Pauschalreisen ein Vorleistungsanteil für die Reise entsteht, werden die Auftragsfahrten hierbei nicht betrachtet. Zunächst wird der Auslandanteil ermittelt. Es wird angenommen, dass bei allen Reisen, welche ins Ausland führen, die Vorleistungen auch im Ausland bezogen werden. Demzu-

folge können die prozentualen Anteile der Auslandsreisen übernommen werden. Da die Anteile sich für eintägige und mehrtägige Reisen unterscheiden, werden die Tages- und Mehrtagesreisen separat betrachtet. Bei den Reisen in der Schweiz wird kein zusätzlicher Vorleistungsanteil abgezogen, da in der Reisebranche (Hotellerie, Gastronomie) vor allem die Personalkosten ins Gewicht fallen. Dabei wird angenommen, dass im Inland wohnhaftes Personal angestellt wurde.

Gesamthafte indirekte Effekte

Addiert man die Bruttowertschöpfung der Investitionen, die Vorleistungen für die Reise und den Car, so entstehen die totalen indirekten Effekte. Anschliessend wird die Beschäftigungswirkung ermittelt.

3.2.4. Induzierte Effekte

Um die induzierten Effekte zu ermitteln, wird die Mehrwertsteuer, die Verwendung der Lohnsummen, der Pauschalen Schwerverkehrsabgabe (PSVA), der Nettozinsen, der Ertragssteuern sowie der Gewinne betrachtet.

Mehrwertsteuer

Von der errechneten Mehrwertsteuer wird der durchschnittliche Vorleistungsanteil abgezogen, um die induzierte Wertschöpfung aus der Verwendung der Mehrwertsteuer zu ermitteln.

Anzahl VZÄ

Die Anzahl VZÄ wird analysiert bezüglich direkter und indirekter Beschäftigungswirkung. Die direkte Beschäftigungswirkung wird im Grundlagenkapitel (vgl. Kapitel 3.2.1) abgeschätzt. Bei der direkten Wertschöpfung wird die Kennzahl Wertschöpfung/VZÄ berechnet. Aus der Wertschöpfung pro VZÄ wird die indirekte Beschäftigung ermittelt. Die Beschäftigungswirkung basiert auf Annahmen. Zur Berechnung der induzierten Wertschöpfung wird nur die Bruttolohnsumme der direkt beschäftigten Mitarbeitenden berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Lohnsummen wird auf Sekundärliteratur zurückgegriffen, wobei der mittlere Bruttolohn für einen Carchauffeur, Angestellte in der Administration, Mitarbeitende im Unterhalt und in der Werkstatt, sowie für Mitarbeitende in touristischen Betrieben abgeschätzt wird. Die Löhne werden gewichtet und anhand der ermittelten VZÄ auf die Branche hochgerechnet.

Von der totalen Lohnsumme werden der Sparanteil sowie der Anteil der Einkäufe im Ausland abgezogen. Zur Berechnung des Sparanteils wird der durchschnittliche Sparanteil in der Schweiz zu Hilfe gezogen (BFS). Zur Ermittlung der Einkäufe im Ausland steht der Totalbetrag der Einkäufe im Ausland von Schweizer und Schweizerinnen zur Verfügung. Zusätzlich wird das Haushaltsbudget HABE des BFS verwendet: Dabei wird das durchschnittliche Bruttoeinkommen pro Haushalt mit der Anzahl Haushalten in der Schweiz multipliziert. Daraus ergibt sich das totale Bruttoeinkommen der Schweiz. Anschliessend kann der prozentuale Anteil der Auslandsausgaben am Bruttoeinkommen berechnet werden und auf die Branche heruntergebrochen werden. Nach Abzug des generellen Vorleistungsanteils entsteht die induzierte Wertschöpfung aus der Bruttolohnsumme.

Personalnebenkosten

Nebst den Bruttolohnsummen sind auch die Sozialversicherungsbeiträge und Personalnebenkosten der Arbeitgeber relevant. Aufgrund von Sekundärliteratur wird der prozentuale Anteil der Personalnebenkosten an der Bruttolohnsumme abgeschätzt. Davon wird der Vorleistungsanteil subtrahiert und die induzierte Wertschöpfung aus den Personalnebenkosten kann berechnet werden.

Pauschale Schwerverkehrsabgaben

Die pauschalen Schwerverkehrsabgaben werden berücksichtigt und nach Abzug der generellen Vorleistungen entsteht die induzierte Wertschöpfung aus der PSVA.

Nettozinsen, Ertragssteuern und Jahresgewinn

Aufgrund von Sekundärliteratur wird der Anteil der Nettozinsen, Ertragssteuern und des Jahresgewinns an der totalen Nettowertschöpfung abgeschätzt. Davon wird wiederum der Vorleistungsanteil abgezogen.

3.2.5. Totale Wertschöpfung

Neben den direkten, indirekten und induzierten Effekten gehören auch katalytische Effekte zur Wertschöpfungsberechnung. Letztere entstehen durch die Anziehungskraft und die Standortattraktivität von Destinationen. Angebotsseitige katalytische Effekte sind Markterweiterungseffekte, Produktivitätseffekte, Kosteneinsparungseffekte, Standort- und Investitionseffekte sowie Innovationseffekte. Nachfrageseitige katalytische Effekte entstehen durch Einkommens- Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, die aus der Kaufkraft der Unternehmen und Kunden generiert werden (Harsche et al., 2008, S. 2). Da diese vierte Stufe der Wertschöpfungsberechnung im Rahmen der Bachelorarbeit nicht erhoben wurde, können für die Berechnung der totalen Wertschöpfung der Reisebusbranche die Resultate auf den drei Stufen direkt, indirekt und induziert summiert werden.

3.3. Befragung

Zur Ermittlung von aktuellen Zahlen für die Datenbasis der Wertschöpfungsberechnung und zur Einschätzung der Branchenstruktur wurden insgesamt sieben explorative Experteninterviews geführt. Die Befragungen erfolgten mündlich bei Unternehmen der Reisebusbranche. Bei einem Experteninterview zur explorativen Datensammlung geht es darum, dass das Expertenwissen als Zusatzquelle genutzt wird und mittels den Experteninterviews Informationen über die Branche gewonnen werden kann (Bogner et al., 2014, S. 23-24). Für die Experteninterviews wurde ein relativ ausdifferenzierter Leitfaden formuliert, da das bestehende Wissen durch gezielte Fragen ergänzt werden soll.

Quantitativ sollen das Passagieraufkommen hochgerechnet, die Umsätze abgeschätzt und die Anzahl Bustage ermittelt werden können. Qualitative Erkenntnisse sollen im Bereich der Branchenstruktur, der Erfolgsfaktoren für Reisebusunternehmen und der Entwicklung der Branche gewonnen werden. Interviewpartner waren Geschäftsführer von Reisebusunternehmen verschiedener Betriebsgrößen und Branchenspezialisten.

Wichtig ist es, Unternehmen mit unterschiedlichen Strukturen zu berücksichtigen, damit die Ergebnisse gruppenspezifisch nach Unternehmensstruktur und Tätigkeitsbereich ausgewertet werden können. Da im Rahmen der Bachelorarbeit relativ wenig Interviews geführt werden konnten, ist es wichtig die gewonnenen Daten mit Sekundärliteratur zu verifizieren, um möglichst genaue Schlussfolgerungen ziehen zu können (Harrer, 2011, S. 23). Bei der Auswahl der Unternehmen ist des Weiteren darauf zu achten, dass sowohl Unternehmen mit Angeboten im Bereich von Auftragsreisen, als auch Unternehmen welche auf Pauschalreisen spezialisiert sind, betrachtet werden.

Aus Gründen der Vertraulichkeit werden die Interviewpartner und Unternehmen nicht namentlich genannt. Eine unveröffentlichte Transkription der Interviews wurde zu wissenschaftlichen Zwecken erstellt.

4. Ergebnisse

4.1. Grundlagen zur Wertschöpfungsberechnung

4.1.1. Anzahl Mitarbeitende

Gesamthaft geht die ASTAG von rund 10'000 Beschäftigten in der Branche aus. Zusätzlich kommen noch tausende Mitarbeitende dazu, welche direkt und indirekt in der Reisebusbranche arbeiten, dazu zählen die Tätigkeitsgebiete Fahrzeugherstellung, Werkstatt und Tourismus (ASTAG, 2014b, S. 10). Diese Zahl ist sehr grob abgeschätzt und basiert auf vielen unsicheren Faktoren. Deshalb wird die Anzahl Mitarbeitenden mit der Primär- und der Sekundärerhebung überprüft. Dabei wird unter anderem eine Unterscheidung nach Unternehmensgrösse gemacht, da davon ausgegangen werden kann, dass grosse Unternehmen Synergien nutzen können und beispielsweise in der Administration weniger Personal benötigen.

Zahlen aus der Sekundärliteratur

Amacker (2007, S. 42f) rechnet mit durchschnittlich 11 VZÄ pro Unternehmen. Kleinstunternehmen beschäftigen rund 3-4 Mitarbeitende, mittlere Unternehmen etwa 13 und grosse Unternehmen durchschnittlich 44 Mitarbeitende. Multipliziert man die durchschnittlichen Beschäftigten mit den 500 Unternehmen ergibt dies rund 5'500 VZÄ. Unterscheidet man nach Unternehmensgrösse und übernimmt den errechneten Anteil gemäss der Ist-Analyse (Zahlen 2016, ASTAG Mitgliederliste) ergibt dies eine Beschäftigtenanzahl von 1'347 bei kleinen (500 Unternehmen*77% Marktanteil*3.5 VZÄ), 1'300 bei mittleren (500 Unternehmen*20% Anteil*13 VZÄ) und 660 bei grossen Unternehmen (500 Unternehmen*3% Anteil*44 VZÄ), also total rund 3'307 Mitarbeitende.

Um eine möglichst verlässliche Angabe zu den direkt Beschäftigten in der Branche zu erhalten, werden die Daten des BFS zur Hilfe genommen. Das BFS weist separierte Zahlen für einzelne Wirtschaftszweige aus. Dabei werden die Branchen in verschiedene Gruppen und Untergruppen unterteilt und codiert. Alle Unternehmenszweige erhalten einen sogenannten NOGA-Code, dies ist eine Kodierungsunterstützung für Branchenzählungen (BFS (a), online). Mit einer Suchfunktion können im Tool KUBB nach den entsprechenden Branchen gesucht werden. Gemäss diesem Tool wird die Reisebusbranche mit dem Code 493901 in die Kategorie „Nicht-regelmässige Personenbeförderung im Landverkehr“ gegliedert, dies ist eine Untergruppe der Branche Verkehr und Lagerei und beinhaltet „nicht regelmässiger Personenbeförderung im Landverkehr, Charter Ausflüge mit Omnibussen und Flughafenshuttles“.

Ferner umfasst die Branche zum Teil die Kategorie Personenbeförderung mit Menschen oder Tieren gezogenen Fahrzeugen. Diese Kategorie schliesst explizit Krankentransporte und Rettungsdienste aus. Obwohl nicht nur die reine Reisebusbranche berücksichtigt wird, sondern beispielsweise Schulbusse, macht die Reisebusbranche gemäss Definition den grössten Anteil aus. Deshalb werden die Beschäftigte des Code 493901 ermittelt (BFS (b), online). In den interaktiven Tabellen Stat-Tab des BFS werden die Beschäftigten im Jahre 2014 separiert nach Kanton ausgewiesen. Dabei wird die Variable Vollzeitäquivalent ausgewiesen. Dies ergibt Total 2'657 Beschäftigte (BFS, 2010, online). In einem nächsten Schritt werden die Anzahl Beschäftigten mit der Primärbefragung verifiziert und überprüft ob Unterschiede zwischen den kleinen, grossen und den mittleren Unternehmen bestehen.

Luzern, 20/11/2017
Seite 28/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

Beschäftigte gemäss Befragungen

Um einen Vergleich zwischen den einzelnen Unternehmen zu machen, werden in einem ersten Schritt die Kennzahl Beschäftigte pro Car ermittelt. Dabei wird von Vollzeitangestellten ausgegangen. Diese Zahl ist mit Unsicherheiten behaftet, da bei Mischunternehmen häufig eine klare Trennung der Mitarbeitenden nicht gemacht werden kann und Mitarbeitende teilweise nicht nur im Carbereich eingesetzt werden andererseits wurde die Vollzeitäquivalenz von den Unternehmen teilweise nicht ermittelt, nur die Anzahl Mitarbeitenden sind bekannt. Anschliessend werden die Beschäftigte anhand der Tätigkeiten (Carchauffeur, Reparatur, Administration) ermittelt und so verglichen. Die Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 7: Mitarbeitende pro Car.

Experteninterview	Anzahl Cars	Anzahl Mitarbeitende (VZÄ)	Mitarbeitende pro Car (VZÄ/Car)
Kleines Unternehmen	5	6	1,2
Kleines Unternehmen	6	8	1,33
Grossunternehmen	22	35	1,59
Grossunternehmen	70	130	1,85
Grossunternehmen	67	166 (geschätzt)	2,48
Mittelwert	1,69

Quelle: Experteninterviews, Stampfli 2017.

Die Unterschiede zwischen kleinen und grossen Unternehmen sind durch verschiedene Gründe erklärbar, einerseits fokussieren grosse Unternehmen eher auf Pauschalreisen, was ein höherer Personalaufwand mit sich zieht, andererseits haben grosse Unternehmen in der Regel eine eigene Werkstatt mit eigenen Mitarbeitenden, bei kleinen Unternehmen werden diese Tätigkeiten ausgelagert.

Rechnet man den Durchschnitt von 1,69 Beschäftigten mal die Anzahl Cars ergibt dies eine Beschäftigtenanzahl von 4'894 für alle Carunternehmen ($2'896 \cdot 1,69$).

Mitarbeitende nach Tätigkeiten

Die Mitarbeitenden werden nach den verschiedenen Tätigkeiten unterteilt:

Carchauffeure: Die Cars sind durchschnittlich 170 Tage im Einsatz (Schaufelberger et al., 2002, S. 54). Nun ist zu ermitteln, wie viele Tage ein Carchauffeur pro Jahr arbeitet. Ein Jahr hat 365 Tage, mit einer Fünftageweche bleiben noch rund 260 Arbeitstage. Davon werden 10 Feiertage und rund 5 Wochen Ferien (25 Tage) abgezogen. Bei angenommenen Ausfällen wegen Krankheit und Weiterbildung bleiben ungefähr 200 Einsatzstage pro Jahr. Pro Car benötigt man somit ca. 0,85 Vollzeitäquivalenten, sofern die Carchauffeure ausgelastet sind ($170/200$). Dies ergibt ein Total von 2'462 Carchauffeuren ($2'896 \cdot 0,85$).

Administration: Pro Car kommt schätzungsweise rund ein Mitarbeiter in der Administration dazu, welcher die Cars disponiert, die Offerten schreibt oder die Buchhaltung macht (Experteninterviews, Stampfli 2017). Dies ergibt anschliessend ein Gesamttotal von noch einmal 2'896 Mitarbeitenden.

Weitere: Ferner sind Mitarbeitende in der Disposition, im Unterhalt und Reparatur sowie beispielsweise als Reisebegleiterin oder als Führungsperson (Geschäftsführung, Betriebsführung) tätig. Rechnet man hier auch noch einmal mit 0,5 VZÄ pro Car (1'448 Mitarbeitende) kommt man auf ein Gesamttotal von 6'700 Mitarbeitende. Dabei sind die indirekten Effekte noch nicht berücksichtigt. Diese Zahl der Mitarbeitenden in der Administration scheint zu hoch.

Alle Varianten der Berechnung weisen methodische Ungenauigkeiten aus. Je nach Methode sind Resultate zwischen 2'657 bis 6'700 Beschäftigte entstanden. Die Ermittlung der Beschäftigten gemäss BFS weist vermutlich die höchste Genauigkeit auf, da die Zahlen auf Vollzeitangestellten basieren. Zur Berechnung wird daher die Zahl von 2'657 Mitarbeitenden verwendet und in Kauf genommen, dass die Zahl leicht unterschätzt wird. Tatsächlich dürfte die Beschäftigung höher liegen, und sie wird am Ende der Studie mit 4'900 VZÄ ausgewiesen. Diese Zahl resultiert aus dem Vergleich mit einer Studie aus Deutschland (bdo 2015) und der eigenen Hochrechnung.

4.1.2. Anzahl Bustage und Passagieraufkommen

Um Hochrechnungen auf die gesamte Branche generieren zu können, ist in einem ersten Schritt herauszufinden, wie viele Bustage pro Jahr generiert werden. Dabei sind die Anzahl Busse sowie die Einsatztage relevant. Die Zahl von 2896 immatrikulierten Bussen ist bereits bekannt (BFS 2016b, S. 19). Die Anzahl Einsatztage unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen Carunternehmen. Amacker konnte bereits im Jahre 2007 einen positiven Zusammenhang zwischen den Einsatztagen und der Unternehmensgrösse feststellen, je grösser ein Unternehmen, desto mehr Tage waren die Fahrzeuge im Einsatz (Amacker, 2007, S. 100). Dies konnte auch mit den qualitativen Umfragen bestätigt werden. Die Ergebnisse ergaben bei den Einsatztagen eine Bandbreite zwischen 140 und 250 Einsatztagen. Die befragten Personen schätzen im Durchschnitt eine Einsatzdauer von 170 Tagen pro Jahr. Auch in der Sekundärliteratur wird mit ungefähr 170 Einsatztagen gerechnet (Schauvelberger et al., 2002, S. 54). Diese Zahl wird überprüft anhand der separierten Betrachtung der Bustage für kleine, mittlere und für grosse Unternehmen.

Kleinunternehmen

Kleinunternehmen realisieren durchschnittlich rund 140 bis 160 Einsatztage (Experteninterviews, Stampfli 2017). Im Jahre 2007 hatten 61% aller KMU über 150 Einsatztage, 11% aller Unternehmen waren unter 130 Einsatztagen und 28% hatten 130 bis 150 Einsatztage (Amacker, 2007, S. 67-68). Es ist anzunehmen, dass einige Unternehmen mit unter 140 Tagen mittlerweile vom Markt verschwunden sind. Demnach ist anzunehmen, dass die Einsatztage sich zwischen 150 und 160 Tage belaufen. Ein Mittelwert von 160 Einsatztagen pro Unternehmen ist realistisch und wurde auch von den befragten Personen so abgeschätzt.

Mittlere Unternehmen

Die mittleren Unternehmen können die Busse effizienter einsetzen und auslasten. Deshalb sind die Bustage in der Regel höher als bei kleineren Unternehmen. Das Optimum an Bustagen liegt zwi-

schen 180 und 200 Einsatztagen und es wird angenommen, dass dies von den mittleren Unternehmen erreicht wird (Experteninterviews, Stampfli 2017). Hier entsteht aber eine grosse Bandbreite, gewisse Unternehmen können bereits über 200 Einsatztage generieren (Amacker, 2017, S. 67-68). Der Durchschnitt wird hier bei ungefähr 180 Einsatztagen geschätzt.

Grossunternehmen

Der Durchschnitt der Grossunternehmen liegt bei über 200 Einsatztagen. Die Ergebnisse der Befragungen liegen zwischen 205 und 250 Einsatztagen (Experteninterviews, Stampfli 2017). Hier wird ein Mittelwert genommen und mit durchschnittlich 230 Einsatztagen gerechnet.

Die geschätzten Einsatztage des Busses werden den Anteilen aus der Ist-Analyse multipliziert und so können die Anzahl Bustage in der Schweiz abgeschätzt werden. Die Tabelle 8 zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Tabelle 8: Berechnung Anzahl Bustage.

Unternehmensgrösse	Durchschnittliche Einsatztage	Marktanteil	Anzahl Busse (Total 2'896)	Anzahl Bustage (Busse*Einsatztage)
Kleine Unternehmen	160	69,24%	2'005	320'830
Mittlere Unternehmen	180	23,30%	675	121'500
Grosse Unternehmen	230	7,46%	216	49'680
Summe	169,9	100%	2'896	492'010

Quelle: Experteninterviews, Stampfli 2017.

Total werden in der Schweiz pro Jahr rund 492'010 Bustage generiert. Rechnet man dies durch die Anzahl immatrikulierten Busse ergibt dies einen Durchschnitt von 169,9 Einsatztagen, der liegt im gleichen Bereich wie die Abschätzungen aus der Sekundärliteratur. Das BFS geht von einer durchschnittlichen Auslastung von 21,12 Personen aus. Multipliziert man diese Zahl mit den Anzahl Bustagen resultiert ein Passagieraufkommen von 10'391'251.

4.1.3. Reisearten

Bei den Auftragsreisen und den Pauschalreisen liegen andere Kosten und Erträge zu Grunde, demnach lohnt es sich verschiedene Buspauschalen zu erarbeiten. In einem ersten Schritt werden der Anteil der Auftragsreisen und der Anteil der Pauschalreisen ermittelt. Die Pauschalreisen werden zudem nach Tages- und nach Mehrtagesfahrten unterschieden.

Im Jahre 2007 wurden rund 70% des Umsatzes im Auftragsverkehr generiert, und nur 30% im Pauschalreiseverkehr, bei den Grossunternehmen war schon damals die Zahl praktisch gegenläufig, 70% wurden im Pauschalreiseverkehr erwirtschaftet (Amacker, 2007, S. 48). Darum lohnt es sich auch hier eine Unterscheidung zwischen kleinen und grossen Unternehmen zu machen. Weiter ist zu unterscheiden, ob der Anteil der Pauschalreisen am Umsatz oder an der totalen Anzahl Reisen gemessen wird. Da die Umsätze im Pauschalreisegeschäft durch die Zusatzleistungen höher sind, ist der Anteil am Gesamten auch höher. Um Berechnungen zu machen, wird der Anteil der Pauschalreisen am Gesamttotal der Reisen gemessen. Deshalb sind die ausgewiesenen Zahlen auch nicht direkt mit der Studie von Amacker vergleichbar.

Kleine Unternehmen

Die kleinen und mittleren Unternehmen unterscheiden sich bei den Reisearten nur bedingt, da es sehr viele kleine Unternehmen gibt, welche gleich wie die mittleren ein eigenes Reiseprogramm haben und dies als Schlüssel zum Erfolg bezeichnen. Beim Auftragsverkehr wird von den Kunden häufig nur der Transport ohne Extraleistungen gewünscht, dabei wird der günstigste Anbieter bevorzugt und die kleinen Unternehmen haben gegenüber den Grossunternehmen Kostennachteile. Deshalb haben viele kleine und mittlere Unternehmen heute ein eigenes Reiseprogramm oder versuchen bei den Auftragsreisen Zusatzleistungen anzubieten. Heutzutage ist es auch möglich ohne grossen Aufwand sogenannte Pocket-Reisen einzukaufen, hierbei können kleine Unternehmen eine standardisierte Reise inklusive aller Zusatzleistungen einkaufen und noch die Busfahrt dazurechnen. So können auch kleine Unternehmen qualitativ hochstehende Reisen anbieten. Dies ermöglicht eine Spezialisierung. Jedoch ist es schwierig sich im Markt zu behaupten, da die Grossunternehmen eine viel grössere Breite an Reisen anbieten können und über mehr Marketingbudget verfügen. Die Kunden und Kundinnen informieren sich übers Internet und die Grossunternehmen haben durch das höhere Budget oft einen besseren Webauftritt und können eine grössere Vielfalt an Reisen anbieten. Deshalb gibt es Gründe dafür und dagegen als Kleinunternehmen ins Pauschalreisegeschäft einzusteigen.

Unternehmen spezialisieren sich meist entweder auf Pauschalreisen oder auf den Auftragsverkehr. Der Umsatz wird von einigen Unternehmen bereits heute durch 70% Pauschalreisen generiert, kleine Unternehmen führen immer noch rund 80% der Reisen im Bereich Auftragsverkehr durch. (Experteninterviews, Stampfli 2017) Dabei ist erkennbar, dass der ermittelte Anteil des Jahres 2007 auch heute in etwa stimmt (Amacker, 2007, S. 48). Für die kleinen Unternehmen wird für die Berechnung angenommen, dass 80% aller Reisen im Auftragsverkehr durchgeführt werden. Der Umsatzanteil wird jedoch kleiner als 80% sein, da im Pauschalreiseverkehr im Schnitt höhere Umsätze erzielt werden.

Mittlere Unternehmen

Die mittleren Unternehmen sind bezüglich Reisearten sehr unterschiedlich: einige orientieren sich an den kleinen und fokussieren auf den Auftragsverkehr, andere wiederum auf den Pauschalreiseverkehr. Deshalb gibt es hier die grösste Bandbreite: viele

Unternehmen sind bis zu 80% im Pauschalreiseverkehr tätig, andere 80% im Auftragsverkehr. Dies spiegelt sich auch auf den Angeboten auf den Websites der entsprechenden Unternehmen. Ferner ist anzunehmen, dass durch die Grössenvorteile die Möglichkeit besteht, ein grösseres Pauschalreiseangebot bereitzustellen. Daher wird für die Wertschöpfungsberechnung für mittlere Unternehmen die Annahme getroffen, dass rund 60% der Reisen im Auftragsverkehr und 40% der Reisen im Individualverkehr durchgeführt werden. Dies entspricht dem ungefähren Branchenschnitt von 2007 (Amacker, 2007, S. 41).

Grosse Unternehmen

Die grossen Unternehmen spezialisieren sich meist auf eine Reiseart: während Twerenbold (2017, online) klar auf Pauschalreisen fokussiert, legt Eurobus (2017, online) weiterhin Wert auf den Auftragsverkehr. Demnach ist es bei den grossen Unternehmen auch schwierig einen Mittelwert zu finden. Die Interviews haben ergeben, dass der Anteil der Pauschalreisen zwischen 50% und 70% an allen durchgeführten Reisen liegt. Demnach wird ein Mittelwert von 60% Pauschalreisen abgeschätzt (Experteninterviews, Stampfli 2017).

Totaler Anteil

Nun werden die ermittelten Zahlen mit dem Branchenvolumen gewichtet.

Tabelle 9: Anteil an Pauschalreisen.

Unternehmensgrösse	Marktanteile (Kap. 2.1)	Anteil an Pauschalreisen an allen durchgeführten Reisen
Kleine Unternehmen	69,24%	20%
Mittlere Unternehmen	23,30%	40%
Grosse Unternehmen	7,46%	60%
Gewichteter Mittelwert (gemessen an der Anzahl Bustage)	*	29,4% (69,24*0,2+23,3*0,4+7,46*0,6/100)

Quelle: Experteninterviews, Stampfli 2017.

Die Tabelle 9 zeigt, dass rund 30% der Reisen im Pauschalreisegeschäft durchgeführt werden und 70% im Auftragsverkehr. Die Zahl ist mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden. Es ist auch erkennbar, dass keine grossen Unterschiede zwischen den Zahlen aus dem Jahre 2007 zu erkennen sind. Die Studie von Amacker fokussierte auf den Anteil am Umsatz, der zu 70% im Auftragsverkehr generiert wurde. Da die Umsätze im Auftragsverkehr tiefer sind als im Pauschalreiseverkehr und die Berechnung aus der Tabelle auf die Anzahl Reisen fokussiert, sind die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar. Tabelle 10 zeigt die Anzahl Bustage im Pauschalreise und Auftragsverkehr.

Tabelle 10: Bustage Pauschalreise/Auftragsverkehr.

Unternehmensgrösse	Totale Anzahl Bustage	Anteil Pauschalreiseverkehr	Bustage Pauschalreiseverkehr	Bustage Auftragsverkehr
Klein	320'830	20%	64'166	256'664
Mittel	121'500	40%	48'600	72'900
Gross	49'680	60%	29'808	19'872
Summe	492'010	*	142'574	349'436

Quelle: Stampfli 2017.

4.1.4. Tages- und Mehrtagesreisen

Um die Anzahl durchgeführten Reisen zu ermitteln, muss die durchschnittliche Reisedauer bekannt sein. Hierbei wird in einem ersten Schritt der Anteil der Tages- und Mehrtagesreisen ermittelt.

Anteil an Tagesreisen

Im Pauschalreisegeschäft wird der Anteil an Tages- sowie Mehrtagesreisen berechnet, da bei Mehrtagesreisen die Vorleistungsanteile durch die Hotelübernachtungen grösser sind. Im Auftragsverkehr wird häufig nur die reine Carfahrt verrechnet, deshalb macht hier eine Unterscheidung zwischen Tages- und Mehrtagesreisen keinen Sinn. Bei den Pauschalreisen wurden aufgrund der Interviews folgende Anteile an Tagesreisen (Tabelle 11) bekannt gegeben. Die Anteile beziehen sich auf die Anzahl durchgeführten Reisen.

Tabelle 11: Anteil Tagesreisen.

Unternehmensgrösse	Anteil an Tagesreisen (geschätzt)
Kleinstunternehmen	Unter 33,33%
Kleines Unternehmen / Mittleres Unternehmen	15%
Grossunternehmen	15%
Grossunternehmen	5%
Grossunternehmen	10%

Quelle: Experteninterviews, Stampfli 2017.

In Tabelle 11 ist erkennbar, dass die Anteile der Tagesreise abhängig von der Unternehmensgrösse sind. Deshalb wird eine Unterscheidung zwischen kleinen, mittleren und Grossunternehmen gemacht. Um die Zahlen zu verifizieren, werden zusätzlich die statistischen Zahlen über das generelle Reiseverhalten der Schweiz zur Hand genommen.

In der Schweiz sind insgesamt rund 77% aller Reisen Tagesreisen, dabei ist erkennbar, dass die Zahl so nicht übernommen werden kann, da die Tagesreisen zu 67% mit dem motorisierten Individualverkehr durchgeführt wurden und eine Unterteilung des Carsektors nicht ersichtlich ist (BFS, 2016a, S. 3-4). Die Studie von Amacker ergab einen Anteil von 45% an Tagesreisen an den Pauschalreisen,

bei grossen Unternehmen war der Anteil kleiner (Amacker, 2007, S. 72). Dabei ist anzunehmen, dass in den letzten Jahren die Attraktivität von Tagesreisen abgenommen hat und Kunden vermehrt für Mehrtagesreisen mit dem Car fahren.

Bei den grossen Unternehmen wird mit einem Durchschnittswert von 10% Tagesreisen (an allen Reisen) gerechnet, bei den mittleren mit 20% und bei den kleinen mit 35%. Um den Anteil der Tagesreisen an den Anzahl Bustagen zu ermitteln, muss bekannt sein, wie viele Tage eine durchschnittliche Reise dauert.

4.1.5. Anzahl Pauschalreisen

Um die Anzahl der durchgeführten Pauschalreisen zu ermitteln, muss bekannt sein, wie viele Tage eine durchschnittliche Reise dauert. Dabei wird einerseits eine Stichprobe gezogen und Reiseprospekte von 10 zufällig ausgewählten Unternehmen betrachtet. Anhand der Stichprobe ist erkennbar, dass die Reise im Durchschnitt 5,4 Tage dauert. Auch die Ergebnisse der Interviews liegen bei 5 Tagen, wobei anzumerken ist, dass dies für die Interviewpartner relativ schwierig abzuschätzen ist. Zudem sind bei den Pauschalreisen beispielsweise Flussfahrten im Trend, welche über eine Woche dauern (Experteninterviews, Stampfli 2017). Auch das BFS hat ermittelt, dass 65% der Auslandsreisen über 4 Tage dauern, somit sind die ermittelten 5 Tage pro Pauschalreise realistisch und die Zahl wird so übernommen (BFS, 2016a, S. 2). Dabei werden nur die Bustage für Pauschalreisen berücksichtigt, bei Auftragsreisen wird keine Unterscheidung zwischen Tages- und Mehrtagesreisen gemacht. Werden die Anteile der Tagesreisen berücksichtigt und bei den Mehrtagesreisen mit durchschnittlich 5 Tagen gerechnet, werden pro Jahr rund 33'802 Pauschalreisen durchgeführt, davon sind 6'608 Tagesreisen. Die Tabelle 12 zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Tabelle 12: Anzahl durchgeführte Pauschalreisen.

Unternehmensgrösse	Anzahl Reisen Pauschalreise/ Ø Reisedauer	Tagesreisen (Anzahl Reisen / Bustage)	Reisen Mehrta- gesreisen	Bustage Mehrta- gesreisen (Reisen * 5 Tage)
Kleine Unternehmen	13'949	1'395	12'554	62'771
Mittlere Unternehmen	11'571	2'314	9'257	46'286
Grosse Unternehmen	8'282	2'899	5'383	26'916
Summe	33'802	6'608	27'195	135'973

Quelle: Stampfli 2017.

4.1.6. Anteil an Auslandsreisen

Zur Berechnung der Wertschöpfung ist der Anteil an Auslandsreisen von Bedeutung. Dabei werden Zahlen aus Sekundärliteratur und Zahlen aus den Befragungen betrachtet. Auch hier ist eine Unterteilung in Auftragsreisen und in Pauschalreisen mit und ohne Übernachtung sinnvoll. Gemäss BFS führen rund 66% aller Reisen mit Übernachtung ins Ausland und 22% aller Tagesreisen ins Ausland (BFS; 2016a, S. 1-4). Diese Anteile sind gemäss Einschätzung der Interviewpartner für die Reisebusbranche nicht direkt übertragbar, da die Schweiz einen sehr gut ausgebauten öV hat und somit die Reisen in der Schweiz mehrheitlich mit dem öV ausgeführt werden. Amacker (2007, S. 49f) hat den Anteil an Auslandsreisen ermittelt. Dabei führen gesamthaft bei kleinen Unternehmen rund 33% aller Reisen ins Ausland, bei mittleren 53% und bei grossen Unternehmen über 50%. Da kleine Unternehmen im Vergleich zu den grossen mehr Auftragsreisen durchführen, und die Auftragsreisen häufiger im Inland bleiben, entstehen dadurch Unterschiede. Es ist anzunehmen, dass bei den Pauschalreisen keine merklichen Unterschiede zwischen grossen und kleinen Unternehmen entstehen.

Pauschalreisen

Die Pauschalreisen führen meist ins Ausland und auch die Tagesreisen führen meistens ins nahe Ausland. Gemäss Interview wurden bei den Pauschalreisen ein Anteil von 80-95% abgeschätzt, unabhängig der Unternehmensgrösse (Experteninterviews, Stampfli 2017). Nach Konsultation der Prospekte und der Homepage von verschiedenen Carunternehmen war erkennbar, dass bei den Mehrtagesreisen, praktisch keine in der Schweiz durchgeführt werden, einzelne Tagesreisen wie Konzertfahrten finden noch im Inland statt. Demnach wird angenommen, dass der Anteil bei den Tagesfahrten rund 80% im Ausland und bei den Mehrtagesfahrten rund 95% im Ausland stattfindet. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen aus den Befragungen.

Auftragsreisen

Der Anteil der Auslandsfahrten für Auftragsreisen ist schwierig abschätzbar und variiert stark zwischen den einzelnen Unternehmen. Firmen, Vereine und Schulen bleiben häufig in der Schweiz, wobei andere Gruppen auch für Auslandsreisen und mehrtägige Reisen ins Ausland fahren. Da sich in den letzten Jahren vermutlich aufgrund des geänderten Reiseverhaltens der Anteil an Auslandsreisen erhöht hat, wird der Durchschnitt der mittleren Unternehmen vom Jahre 2007 genommen und mit einem Anteil von 50% an Auslandsreisen gerechnet (Amacker, 2007, S. 49). Diese Zahl ist unsicher und die Ergebnisse müssen mit Vorsicht interpretiert werden.

4.1.7. Übersicht über die Reisen

Die nachfolgende Abbildung (Abbildung 7) zeigt die Reisearten im Überblick. Die Abbildung 8 zeigt anschliessend die Grundlagen zur Berechnung der Reisearten nochmals im Überblick. Es ist erkennbar, dass von den insgesamt 492'010 Bustagen rund 142'574 Bustage auf das Pauschalreisegeschäft fallen. Der Grossteil aller Reisen findet im Ausland statt, gerade einmal 182'838 Bustage werden im Inland generiert. Bei den Pauschalreisen findet eine Unterteilung in Tages- und Mehrtagesreisen statt.

Abbildung 7: Anteile der verschiedenen Reisearten.

Quelle: ASTAG 2017.

Totale Anzahl Bustage: 492'010																	
Kleine Unternehmen: 320'830 Bustage (63.73%)						Mittlere Unternehmen: 121'500 Bustage (25.75%)						Grosse Unternehmen: 49'680 Bustage (10.53%)					
Pauschalreisen 64'166 Bustage (20%)				Auftragsreise 256'664 Bustage (80%)		Pauschalreisen 48'600 Bustage (40%)				Auftragsreise 72'900 Bustage (60%)		Pauschalreisen 29'808 Bustage (60%)				Auftragsreise 19'872 Bustage (40%)	
Tagesreisen 1395 Bustage (35% der Reise)		Mehrtages- reisen 62'771 Bustage (65%)		Tages- und Mehrtagesreisen 256'664 Bustage		Tagesreisen 2'314 Bustage (20% der Reisen)		Mehrtages- reisen 46'286 Bustage (80% der Reisen)		Tages- und Mehrtagesreisen 85'050 Bustage		Tagesreisen 2898 Bustage (10% der Reisen)		Mehrtages- reisen 26'910 Bustage (90% der Reisen)		Tages- und Mehrtagesreisen 19'872 Bustage	
Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
279 (20%)	1'116 (80%)	3'139 (5%)	59'633 (95%)	128'332 (50%)	128'332 (50%)	463 (20%)	1'851 (80%)	2'314 (5%)	43'971 (95%)	36'450 (50%)	36'450 (50%)	580 (20%)	2318 (80%)	1346 (5%)	25'570 (95%)	9936 (50%)	9936 (50%)

Summe Pauschalreisen:	142'574 Bustage
...davon im Inland	8'120 Bustage
... davon im Ausland	134'454 Bustage
Eintägige Pauschalreisen	6'607 Bustage
Mehrtägige Pauschalreisen	135'967 Bustage

Summe Auftragsreisen	349'436 Bustage
...davon im Inland	174'718 Bustage
...davon im Ausland	174'718 Bustage

Summe (gesamt)	492'010 Bustage
Summe Inland	182'838 Bustage
Summe Ausland	309'172 Bustage

Abbildung 8: Übersicht Berechnungen mit Bustagansatz.

Quelle: Stampfli 2017.

4.2. Direkte Wertschöpfung

Die Umsätze der Reisebusbranche werden durch die Einnahmen aus dem Verkauf von Reisen an die Kunden generiert. Dabei wird in einem ersten Schritt der Umsatz ermittelt, der durch eine Pauschalreise bzw. durch eine Auftragsreise entsteht. Vom Bruttoumsatz wird die Mehrwertsteuer abgezogen, woraus Nettoumsatz resultiert. Anschliessend werden die Vorleistungen und Abschreibungen abgezogen, um die Nettowertschöpfung zu erhalten.

4.2.1. Umsatz durch Pauschalreisen

Um den Umsatz durch Pauschalreisen zu berechnen, werden Mehrtages- und Tagesreisen unterschieden.

Mehrtagesreisen

Der Umsatz durch Pauschalreisen wird anhand des durchschnittlich bezahlten Preises je Kunde und der durchschnittlichen Auslastung ermittelt. Das BFS weist eine Auslastung von 21,12 Personen pro Reisekar aus, was bei einem Standardcar ungefähr 50% Auslastung bedeutet (BFS, 2016b, S. 14). Diese Zahl scheint auf den ersten Blick relativ gering und beruht auch auf einer groben Einschätzung des BFS. Grossunternehmen erreichen durchschnittlich eine höhere Auslastung als Kleinunternehmen. Der Durchschnitt von 21,12 Personen deckt sich mit den Ergebnissen aus den Interviews (Stampfli 2017). Da die 21,12 Personen pro Car einem schweizweiten Durchschnitt entsprechen, wird diese Zahl übernommen. Die Zahl stimmt auch mit den Einschätzungen von Amacker überein. Im Jahre 2007 wurde festgestellt, dass sich bei einem Drittel Auslastung die Reise lohnt, und dass jedes fünfte Unternehmen mit mindestens 50% Auslastung rechnet (Amacker, 2007, S. 67).

Anschliessend gilt es zu ermitteln, wieviel die Kunden pro Reisetag bezahlen. Die Preise variieren je nach inkludierten Leistungen und bewegen sich in der Regel zwischen CHF 100 und CHF 200 pro Reise. Die Budgetreisen sind ab CHF 100 pro Tag zu haben; eine Standardreise geht gemäss Befragungen gegen CHF 200 pro Reisetag und Kunde (Experteninterviews, Stampfli 2017). Die Preise wurden von den Unternehmungen anhand der ausgeschriebenen Preise in den Prospekten abgeschätzt. Um einen repräsentativen Mittelwert zu finden, wurden von 10 zufällig ausgewählten Carunternehmungen, welche einen Reisekatalog online veröffentlichen, den durchschnittlichen Tagespreis ermittelt. Dabei wurden teilweise nicht alle Reisen der Unternehmungen betrachtet, sondern eine Auswahl getroffen. Ausserdem wurde darauf geachtet, dass verschiedene Reisearten (Badeferien, Städtereisen) und verschiedene Reisedaten (Saisons) berücksichtigt wurden.

Nach Überprüfung der Stichprobe mit dem Stichprobenrechner sind die betrachteten 259 Reisen im Bereich der repräsentativen Stichprobe (surveymonkey, online), jedoch wurden die Reisen zufällig ausgewählt und nicht nach einem statistischen Verfahren. Im Durchschnitt wurde ein Preis von CHF 160 pro Tag ermittelt, Unterschiede zwischen der Unternehmensgrösse sind nicht erkennbar. Die ermittelte Zahl liegt im Bereich der Ergebnisse aus den Umfragen und wird so übernommen. Die CHF 160 pro Tag werden mit der durchschnittlichen Auslastung von 21,12 Personen multipliziert. Es werden pro Pauschalreisetag rund CHF 3'379.20 ($160 \cdot 21,12$) umgesetzt.

Tagesreisen

Der Umsatz der Tagesreisen wird nach dem gleichen Vorgehen wie der Umsatz der Mehrtagesreisen berechnet. Dabei werden aus den Prospekten der zehn ausgewählten Unternehmungen Stichproben gezogen. Da die Preise sich je nach Zusatzleistung massiv unterscheiden, werden Konzertreisen, Reisen in den Europapark sowie sonstige Tagesreisen unterschieden. Dies weil viele Unternehmungen Konzertfahrten sowie die Reise in den Europapark anbieten und so ein Vergleich möglich ist.

Bei Konzertreisen resultiert ein Durchschnittspreis von CHF 164.30; bei Reisen in den Europapark rund CHF 89.30, und bei sonstigen Reisen ein Preis von CHF 68.80. Da keine erheblichen Preisdifferenzen für die Fahrt in den Europapark und den sonstigen Reisen vorhanden sind, werden diese Reisen zusammen betrachtet. Für die weiteren Berechnungen wird der Durchschnitt der beiden Preise von CHF 79 ($89.30+68.80/2$) verwendet. Der Vergleich mit der gesamten Schweizer Wohnbevölkerung zeigt, dass diese Grössenordnung stimmt. Die durchschnittlichen Ausgaben für eine Tagesreise einer Person in der Schweiz beträgt gemäss BFS (2016a, S. 4) CHF 74.

Die Konzertreisen versprechen durch den meistens hohen Konzertpreis eine grössere Wertschöpfung und werden deshalb getrennt betrachtet. Zunächst muss der Anteil der Konzertfahrten an allen Tagesreisen ermittelt werden. Gemäss Stichprobe (vgl. Stampfli 2017) beträgt dieser Anteil 10%. Da sich viele Anbieter auf Konzertreisen fokussiert haben und grosse Unternehmen praktisch nur noch Konzertfahrten und keine weiteren Tagesfahrten anbieten, wird der Anteil vermutlich höher ausfallen (Experteninterviews, Stampfli 2017). Auch für einen höheren Anteil spricht, dass Konzertfahrten häufig für wiederkehrende Konzerte oder Events durchgeführt werden, wie beispielsweise für Musicals oder das Basel Tattoo. Diese Events finden über mehrere Wochen an verschiedenen Tagen statt und werden von den Carunternehmen an verschiedenen Daten angefahren. Demnach kann aufgrund der Konsultation von verschiedenen Webseiten und eigenen Einschätzungen von einem Anteil von 15% ausgegangen werden. Diese Zahl wurde nicht statistisch ermittelt und kann nicht überprüft werden. Demnach sind hier grosse Unsicherheiten vorhanden. Jedoch scheint die Zahl realistisch, da nebst den Konzertreisen praktisch keine Tagesfahrten in der Schweiz organisiert werden und der Anteil an Inlandreisen rund 20% beträgt. Als Mittelwert für den Preis der Konzertfahrten wird der Mittelwert gemäss Stampfli (2017) genommen und mit CHF 164.30 gerechnet.

Gesamthaft ergibt dies einen gewichteten Durchschnitt von CHF 91.80 ($79*0.85+164.3*0.15$) für alle pauschalen Tagesreisen, der so übernommen wird. Werden die CHF 91.80 mit der durchschnittlichen Auslastung multipliziert, so resultiert ein Umsatz von CHF 1'939 pro Bustag (CHF $91.80*21,12$ Personen) bei Tagesreisen.

4.2.2. Umsatz für Auftragsfahrten

Der Umsatz für Auftragsfahrten wird anhand eines Preisbeispiels der ASTAG und aus den Primärbefragungen ermittelt. Eine Preisliste für Auftragsfahrten existiert nicht, die Preise variieren und werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Kriterien zur Preisberechnung sind unter anderem die Dauer der Reise, die Anzahl Kilometer, die Komfortstufe im Bus, die Saison, der Wochentag und die Uhrzeit (Stampfli 2017). Weiter unterscheiden sich die Preise von Unternehmen zu Unternehmen, das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens, die internen Kostenstrukturen, der Einsatz der Fahrzeuge und der Chauffeure sowie die Unternehmensstrategie und Standortanalyse führen zu

unterschiedlichen Preisfestsetzungen (ASTAG, 2014c, S. 7). Gemäss der Kalkulationshilfe der ASTAG wird bei einem Preisbeispiel für eine Tagesreise mit CHF 1'590 gerechnet; Erfahrungswerte und Rückmeldungen verschiedener Carunternehmer lassen den Rückschluss zu, dass die Ergebnisse der Kalkulationshilfe eher hoch sind und in der Praxis häufig tiefere Preise verrechnet werden. Gemäss den Ergebnissen aus den Interviews werden rund CHF 1'200 bis CHF 1'500 pro Tag verlangt, unabhängig der Unternehmensgrösse. Ein Mittelwert der gesamten Branche von CHF 1'250 wird in einem weiteren Interview erwähnt (Experteninterviews, Stampfli 2017). Die Tabelle 13 zeigt die Elemente der Kalkulation.

Tabelle 13: Kalkulation Bustag bei Auftragsreisen.

Kalkulation Bustag		
Betrag	Kosten	Kostenart
1250	Ertrag pro Bustag	Ertrag
-250	Organisationskosten	Verwaltungsaufwand
-400	Chauffeur	Personalaufwand
-220	variable Fahrzeugkosten (250 km*90 Rappen)	Vorleistungen
-100	Disposition	Verwaltungsaufwand
-250	Fixkosten Fahrzeug	Abschreibungen
-30	Diverses	Gewinn, Werbeaufwand
0	Ertrag	

Quelle: Stampfli 2017.

Tabelle 13 zeigt, dass aufgrund der Kalkulation kein Gewinn resultiert. Damit stellt sich die Frage, wie die Unternehmen trotzdem überleben. Dazu gibt es mehrere mögliche Antworten. Gewisse Unternehmen können die Kosten drücken, indem sie Synergien in der Administration (z.B. durch Zusammenlegung von Unternehmen) oder Synergien mit anderen Geschäftsfeldern nutzen und so die Organisationskosten senken können. Der Chauffeur wird häufig noch in anderen Bereichen eingesetzt und kostet demnach auch im Carbereich weniger. Die variablen Fahrzeugkosten von 90 Rappen sind fix; alle Unternehmen in der Branche rechnen mit diesem Beitrag. Verwaltung und Disposition existieren nicht in jedem Unternehmen, da dies in kleinen Unternehmen gar nicht notwendig ist. Gleiches gilt auch für die Fixkosten für die Garagierung. Unternehmen mit mehr Einsatztagen der Cars können die Fixkosten verteilen und daraus resultieren Gewinne (Stampfli 2017). Um diesen Effekten Rechnung zu tragen, wird für die Berechnung ein Durchschnittsumsatz pro Bustag von CHF 1350 angenommen.

4.2.3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist eine Umsatzsteuer für Leistungen im Inland. In Art. 43 der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (SR 641.201) ist festgelegt, dass keine Mehrwertsteuer fällig ist, wenn die Reise vorwiegend im Ausland stattfindet. Wenn der Grossteil der Reise im Inland stattfindet ist hingegen eine Mehrwertsteuer zu errichten. Tagesreisen führen meist ins grenznahe Aus-

land, so dass angenommen werden kann, dass ein Teil der Mehrwertsteuer fällig ist, bei Mehrtagesreisen wird nebst der Anreise häufig mehrere Tage nur im Ausland gefahren. Zudem werden bei Mehrtagesfahrten Destinationen in einem Umkreis von bis zu 600 km angefahren (Stampfli 2017). Im Vergleich dazu ist die Fahrt vom Start bis zur Schweizer Grenze verhältnismässig kurz; entsprechend entfällt die Mehrwertsteuer.

Der Anteil der Reisen ins Ausland wurde bereits ermittelt. Er beträgt rund 95% bei Mehrtagesreisen und 80% bei Tagesreisen. Für Mehrtagesreisen wird angenommen, dass der komplette Mehrwertsteuersatz abgezogen wird. Bei Tagesreisen wird unterschieden zwischen Inlandreisen und Auslandsreisen. Bei Inlandreisen (Anteil von 20% an allen Tagesreisen) wird die Mehrwertsteuer voll fällig. Bei den Auslandsreisen (Anteil von 80% an allen Tagesreisen) wird davon ausgegangen, dass ebenfalls auf die Hälfte des Umsatzes die Mehrwertsteuer geschuldet wird. Dies ergibt sich aus der Überlegung, dass Kunden auf einer Tagesreise nicht mehr den ganzen Tag im Bus verbringen wollen und die durchschnittliche Distanz somit eher kurz bleibt. Bei einer durchschnittlichen Reiselänge von 200 km pro Weg, ergeben sich grob die 50%. Im Durchschnitt aller Tagesreisen wird damit bei 60% des Umsatzes ($20\% \cdot 1$ plus $80\% \cdot 0,5$, d.h. $20\% + 40\%$) ein Mehrwertsteuerabzug fällig.

Bei den Auftragsfahrten wurde ein Anteil von 50% an Auslandsreisen angenommen. Da diese Zahl Unsicherheiten aufweist wird für die Berechnung der Mehrwertsteuer auch 50% des Umsatzes berücksichtigt. Es wird mit dem Normalsatz der Mehrwertsteuer von 8% gerechnet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Leistungen zum Sondersatz für Beherbergung besteuert werden und die Mehrwertsteuer somit leicht überbewertet ist (Eidgenössische Steuerverwaltung, 2017, online). Die reduzierten Steuersätze für die Beherbergung werden vernachlässigt.

4.2.4. Totale Umsätze

Die Tabelle 14 zeigt die totalen Bruttoumsätze der Carunternehmungen:

Tabelle 14: Zusammenstellung Berechnung Bruttoumsatz.

Reiseart	Umsatz pro Bustag (gemäss Kapitel 4.2.1/ 4.2.2)	Anzahl Bustage (gemäss Berechnung aus Kapitel 4.1.5)	Totaler Umsatz
Pauschalreise mehrtätig	CHF 3'379.20	135'967	CHF 459'459'015
Pauschalreise eintätig	CHF 1'939.85	6'607	CHF 12'810'143
Total Pauschalreisen	CHF 472'269'157
Auftragsreisen	CHF 1'350.00	349'436	CHF 471'738'600
Bruttoumsatz (inkl. Mehrwertsteuer)	...	492'010	CHF 944'007'757

Quelle: Stampfli 2017.

Vom Bruttoumsatz wird die relevante Mehrwertsteuer abgezogen. Die Tabelle 15 zeigt die Berechnung der Nettoumsätze. Zunächst wird vom Umsatz der Mehrwertsteuersatz von 8% berechnet.

Davon werden bei mehrtägigen Reisen 5%, bei Pauschalreisen 60% und bei Auftragsreisen 50% berechnet, welche den relevanten Mehrwertsteuerabzug ergeben. Der Bruttoumsatz minus die MWST in der Schweiz ergibt den Nettoumsatz.

Tabelle 15: Zusammenstellung Berechnung Nettoumsatz.

Reiseart	Bruttoumsatz	8% des Brutto- umsatzes	MWST in CH	Totaler Nettoumsatz (Umsatz-MWST)
Pauschalreise mehrtägig	CHF 459'459'015	CHF 34'034'001	CHF 1'701'700 (5% von 34 Mio.)	CHF 457'757'315
Pauschalreise eintägig	CHF 12'810'143	CHF 948'899.46	CHF 569'340 (60% von 948'899)	CHF 12'240'803
Auftragsreise	CHF 471'738'600	CHF 34'943'600	CHF 17'471'800 (50% von 35 Mio.)	CHF 454'266'800
Summe	CHF 944'007'757	CHF 69'926'501	CHF 19'742'840	CHF 924'264'918

Quelle: Stampfli 2017.

Anhand der Tabelle lässt sich erkennen, dass in der Reisebusbranche gesamthaft rund CHF 924 Millionen umgesetzt werden. Der Mehrwertsteuerabzug beträgt CHF 20 Millionen. Wird vom totalen Umsatz 8% berechnet, resultieren CHF 69 Millionen. Die relevante Mehrwertsteuer beträgt somit 28.23% von den 69 Millionen. Diese Zahl deckt sich in etwa mit den Angaben von Schaufelberger et al. (2002, S. 42), welche je nach Reiseart ein Drittel bis ein Sechstel Mehrwertsteueranteil ermittelt haben.

Im Jahre 2007 wurde ein Nettoumsatz von rund CHF 714 Millionen berechnet (Amacker, 2007, S. 50-51). Im Vergleich dazu scheint die Zahl von CHF 924 Millionen zwar hoch, aber realistisch. Erkennbar ist, dass die Pauschalreisen pro Bustag einen höheren Umsatz generieren als die Auftragsfahrten. Da gemäss den Brancheneinschätzungen und den Umfragen in den letzten Jahren eine Verlagerung auf das Pauschalreisegeschäft stattfand, ist der erhöhte Umsatz teilweise erklärbar. Im Jahre 2007 wurden noch 70% des Umsatzes im Auftragsverkehr erwirtschaftet (Amacker, 2007, S. 41); gemäss den eigenen Berechnungen liegt der Anteil heute hingegen bei nur noch rund 50%.

Dabei ist erkennbar, dass die Pauschalreisen zu einer Überbewertung tendieren. Gemäss Einschätzungen in einem Interview generieren kleine Unternehmen pro Car rund CHF 155'000 Umsatz pro Jahr, mittlere Unternehmen ungefähr CHF 200'000 und grosse Unternehmen rund CHF 250'000 (Experteninterviews, Stampfli 2017). Gewichtet man die Zahlen mit den Anzahl Cars aus der Ist-Analyse ergibt dies einen Umsatz von rund CHF 500 Millionen, was ebenfalls auf eine Überbewertung des Branchenumsatzes in den eigenen Berechnungen hindeutet (155'000*2005 Cars + 200'000*675 Cars+ 250'000*216 Cars).

Bei den Auftragsfahrten hingegen ist anzunehmen, dass der Umsatz zu tief ausgewiesen ist. Hier werden nämlich häufig Zusatzleistungen verkauft, die den Umsatz anheben. Dieser Aspekt wird vernachlässigt, da keine zuverlässigen Zahlen in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Insgesamt

lässt sich damit festhalten, dass der Umsatz seit 2007 sicherlich gestiegen ist, aber tendenziell leicht überschätzt sein dürfte. Für die weiteren Berechnungen wird der Nettoumsatz von CHF 924'264'918 übernommen.

Von den errechneten Tagespauschalen muss die Mehrwertsteuer abgezogen werden. Dafür wird der Nettoumsatz (ohne Mehrwertsteuer) durch die Anzahl Bustage geteilt. In der Tabelle 16 sind die Umsätze pro Bustag ersichtlich.

Tabelle 16: Tagespauschalen.

Reiseart	Nettoumsatz	Anzahl Bustage (Gemäss Kapitel 4.1.2)	Umsatz pro Bustag (Umsatz / Bustage)
Pauschalreise mehrtägig	CHF 457'757'315	135'967	CHF 3'366.68
Pauschalreise eintägig	CHF 12'240'803	6'607	CHF 1'852.65
Auftragsreise	CHF 454'266'800	349'436	CHF 1'300.00

Quelle: Stampfli 2017.

4.2.5. Vorleistungen

Um die Wertschöpfung von der Entstehungsseite zu messen, werden die Vorleistungen abgezogen. Zu den Vorleistungen gehören die Vorleistungen des Cars sowie die Vorleistungen der Reise (siehe Wertschöpfungsmodell). Die Vorleistungen im Inland, sind für die Berechnung der indirekten Effekte von Relevanz und werden im Kapitel 4.3 noch einmal genauer betrachtet.

Vorleistungen Car:

Es wird davon ausgegangen, dass die Vorleistungen für den Car bei Tagesreisen, Mehrtagesreisen und Auftragsfahrten gleich sind.

Für Diesel, Unterhalt und Pneu wird branchenweit mit rund 90 Rappen (variablen) Kosten pro Kilometer gerechnet (Experteninterviews, Stampfli 2017). Dabei ist in einem ersten Schritt zu errechnen, wie viele Kilometer pro Bustag zurückgelegt werden. Dafür werden die Ergebnisse aus der Primärbefragung verwendet. Die Tabelle 17 zeigt die Kilometer pro Bustag auf.

Tabelle 17: Berechnung Kilometer pro Bustag.

jährlich zurückgelegte Kilometer	Anzahl Bustage pro Car	Kilometer pro Bustag
80'000	250	320 km
40'000 km bei kleinen	150	267 km
60'000 km bei mittleren	180	333 km
80'000 km bei grossen	250	320 km
80'000-100'000	205	390-488 km (Ø 439)
80'000-100'000	250	320-400 km (Ø 360)
80'000	250	320 km
		Ø 337 km pro Bustag

Quelle: Stampfli 2017.

Im Durchschnitt wird rund 337 km pro Bustag ermittelt. Unternehmen mit Badeferien im Angebot fahren generell mehr Kilometer, Unternehmen mit Fokus auf Kurztrips hingegen weniger (Experteninterviews, Stampfli 2017). Das BFS rechnet mit 131 Millionen Fahrzeugkilometern im Jahre 2015 (BFS, 2016b, S. 15). Dividiert durch die Anzahl ermittelte Bustage ergibt dies durchschnittlich 266 Kilometer pro Bustag (131 Mio./492'010 Bustage).

Für die Berechnung wird mit der Zahl des BFS weitergerechnet, da diese Zahl als zuverlässig eingeschätzt wird. Multipliziert man die 266 km mit 90 Rappen Kilometerkosten kommt man auf aufgerundet auf CHF 240, welche pro Tag als Vorleistungen abgezogen werden müssen. Multipliziert mit der Anzahl Bustage ergibt dies CHF 118 Millionen.

Fixkosten Car

Anschliessend muss betrachtet werden, welche weiteren Kosten bei einem Car anfallen. Gemäss Interview sind die 90 Rappen variable Kosten, welche Treibstoffkosten, Reifenkosten, Service und Reparaturen beinhalten. Vergleichsweise ist in der Kostenberechnung eines Autos in den variablen Kosten noch die Wertminderung drin, wo davon ausgegangen wird, dass dies in den 90 Rappen auch inkludiert ist. Der Anteil der variablen Kosten eines Autos ist 37,4% im Vergleich zu den totalen Kosten (variable und Fixkosten). Zu den Fixkosten gehören gemäss TCS die Amortisation, die Garagierungskosten, die Versicherung sowie diverse weitere Kosten (Steuern, Zinsen, Fahrzeugpflege) (TCS (a), online). Gemäss Experteninterviews betragen die Fixkosten rund zwischen 2/3 und 80% der totalen Kosten (Stampfli 2017). In den 80% sind aber nicht nur die Fixkosten für den Car, sondern auch die Fixkosten für das Büro und das Personal inkludiert. Die Aufwände für die Versicherung sowie die Amortisation sind beim Car höher als beim Auto. Gemäss Kalkulationsschema aus der Tabelle 13 ist erkennbar, dass die variablen Kosten CHF 220 und die Fixkosten rund CHF 1'000 (Organisation, Chauffeur, Disposition, Fixkosten Fahrzeug) betragen, was einem prozentualen Anteil der Fixkosten von 82% entspricht. Die variablen Kosten betragen pro Bustag CHF 240, nehmen wir einen Anteil der Fixkosten von 80% ergibt dies CHF 960 Fixkosten pro Bustag (siehe auch Abbildung 9). Die Zahl deckt sich mit den Angaben aus der Sekundärliteratur.

Abbildung 9: Fixkosten und variable Kosten Car pro Bustag.

Quelle: Stampfli 2017.

Cars bezahlen anstatt der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) eine Pauschale Schwerverkehrsabgabe (PSVA), welche in den Fixkosten inkludiert ist. Je nach Gewicht des Cars beträgt die Pauschale zwischen CHF 3'300 und CHF 5'000. Für Fahrten welche gänzlich im Ausland stattfinden, kann pro Tag 1/365 zurückverlangt werden (Eidgenössische Zollverwaltung, 2007, online). Dieser Aspekt wird in den Berechnungen vernachlässigt. Rechnet man mit einem Durchschnittswert von CHF 4'150 PSVA pro Car, ergibt dies ein Betrag von CHF 24.45 pro Bustag (4'150 jährlicher Betrag/170 Bustage). Die PSVA ist gemäss Wertschöpfungsmodell für die Berechnung der induzierten Effekte relevant.

Versicherungen

Relevant für die Vorleistungen sind die Kosten für die Versicherung. Bei einem allfälligen Schaden, fallen Reparaturen an. Da der Unterhalt und die Reparaturen in den Vorleistungen sind, wird dies mit der Versicherung identisch gehandhabt. Verlässliche Zahlen zu den Versicherungssummen sind nicht vorhanden. Setra, ein Verkäufer von Reisebussen, bietet Carversicherungen zwischen 3'640 und 5'500 Euro (rund CHF 4'000 bis CHF 6'000) an (Setra, online). Dividiert man CHF 5'000 durch die 170 Bustage ergibt dies rund CHF 29.40 pro Bustag, was einem Anteil von 2,4% der totalen Kosten entspricht (1250/23.5). Bei einem Auto ist die Versicherungssumme rund 7,2% der totalen Kosten (TCS (a), online). Es muss aber berücksichtigt werden, dass Carunternehmen beim Kauf eines Cars Versicherungen zu günstigen Konditionen erhalten, demnach wird der Betrag von CHF 29.40 für die Berechnung übernommen.

Vorleistungen Reise

In einem weiteren Schritt werden die Vorleistungen für die Reise betrachtet, hierzu zählt der Einkauf von Hotelleistungen und weiteren Zusatzleistungen. Dieser Anteil variiert stark je nach Reise und wird anhand von verschiedenen Methoden ermittelt. In einem ersten Schritt wird die Pauschale

für die Auftragsfahrten übernommen, da davon ausgegangen wird, dass bei Auftragsfahrten keine Zusatzleistungen verkauft werden. Die Differenz des Preises der Auftragsfahrt und der Pauschalreise entsprechen etwa dem Vorleistungsanteil. Andererseits wird der Vorleistungsanteil anhand eines Beispiels ermittelt sowie anhand der Umfrageergebnisse verifiziert.

Im Auftragsverkehr werden rund CHF 1'300 pro Tag verlangt (ohne Zusatzleistungen). Im Pauschalreiseverkehr macht der Werbeaufwand viel aus, so dass die Tagespauschale höher sein muss. Schätzungsweise wird mit einem Werbeaufwand von 10% des Gesamtumsatzes gerechnet (Experteninterviews, Stampfli 2017). Somit beträgt die Tagespauschale rund CHF 1'444 ($1300/90 \cdot 100$). Der Umsatz der mehrtätigen Pauschalreise beträgt CHF 3'366.70. Vergleicht man die Zahl mit dem Anteil für Auftragsfahrten kann die Annahme getroffen werden, dass der Vorleistungsanteil für die Reise CHF 1'922 ($3'366.7 - 1'444$) beträgt. Dabei wurde noch nicht berücksichtigt, dass die Vorleistungen in der Regel mit günstigen Konditionen eingekauft werden können und somit Margen und Gewinne erzielt werden.

Wird mit einer Marge von 5-10% gerechnet, welche in der Reisebürobranche üblich ist, können Gewinne zwischen CHF 96.10 und CHF 192.20 pro Bustag erzielt werden (eltravel, online). Wird mit dem Mittelwert von CHF 144 (7,5% Marge $\cdot 1'922$) gerechnet und diese vom Vorleistungsanteil abgezogen, ergibt dies ein Vorleistungsbetrag von CHF 1'778 für die Reise. Teilt man dies durch die durchschnittliche Belegung von 21,12 Personen, beträgt der Vorleistungsanteil pro Person CHF 84.19. Die Abbildung 10 zeigt den Vergleich im Überblick. Bei dieser Berechnung wurde der erhöhte Personalaufwand für die Organisation der Reise nicht berücksichtigt und es wurde vernachlässigt, dass bei Auftrags- und Pauschalreisefahrten generell andere Kostenstrukturen zu Grunde liegen.

Abbildung 10: Vergleich Pauschalreise/Auftragsreise.

Quelle: Stampfli 2017.

Um diese Zahl zu überprüfen, wird in einem nächsten Schritt der Preis für den Einkauf eines Reisepaketes betrachtet. Der Einkauf erfolgt von vielen Unternehmen via Plattformen wie servicereisen.de oder Appina travel (Experteninterviews, Stampfli 2017). Die Einkaufspreise auf den beiden Plattformen werden betrachtet um die Vorleistungen abzuschätzen. Dabei wird eine Auswahl von 15 Reisen getroffen, welche in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten durchgeführt werden. Auf den Plattformen werden alle Leistungen ausser der Anreise verkauft, demnach sind die

Vorleistungen berechenbar (vgl. Stampfli 2017). Durchschnittlich werden rund CHF 60 pro Person und Bustag für die Vorleistungen angenommen, wobei Zusatzleistungen sowie die Übernachtung in einem 3-Sterne Hotel im Ausland inklusive sind. Da aber bei den Beispielen wenige Zusatzleistungen inklusive sind, ist die Zahl eher zu tief. Zusätzlich wird der Betrag mit den Ergebnissen aus der Umfrage verglichen.

Die Ergebnisse der Umfrage ergaben, dass je nach Reise zwischen 66% und 80% an Vorleistungen anfallen (Stampfli 2017). Rechnet man mit durchschnittlich 70% Vorleistungen, führt dies bei einem Umsatz von CHF 3'366.70 zu rund CHF 2'356.70 Vorleistungen und eine Wertschöpfung von CHF 1'010.00. Subtrahiert man von den totalen Vorleistungen die Vorleistungen für den Car von CHF 265.23, ergibt dies CHF 2'091.45 Vorleistungen für die Reise pro Bustag. Der Vorleistungsanteil des Einkaufs für die Reisen beträgt pro Person bei einer durchschnittlichen Auslastung von 21.12 Personen rund CHF 99.03. Da diese Vorgehensweise Unsicherheiten aufweist und die Carunternehmen den Vorleistungsanteil nicht genau einschätzen können, ist diese Berechnungsmethode unsicher.

Es wird mit einem Mittelwert der drei Varianten von CHF 81.07 pro Person gerechnet, dies ergibt rund CHF 1'712.24 Vorleistungen für die Reise. Die Tabelle 18 zeigt die Wertschöpfung für mehrtägige Reisen.

Tabelle 18: Wertschöpfung mehrtägige Pauschalreisen.

Art der Reise	Umsatz pro Bustag (gemäss Kapitel 4.2.1)	Vorleistungen Car	Vorleistungen Reise	Bruttowertschöpfung pro Bustag
Pauschalreise mehrtägig	CHF 3'366.70	CHF -265.23	CHF -1'712.24	CHF 1'389.21

Quelle: Stampfli 2017.

Vorleistung Pauschalreise eintägig

Um den Vorleistungsanteil bei Tagesreisen zu ermitteln, wurden stichprobenweise Webseiten konsultiert. Marti und Andrey Reisen geben die Preise für Konzerte sowie für die Reise in den Europapark auch ohne Eintritte an. Dabei werden Preise zwischen CHF 40 und CHF 50 für die reine Carfahrt beobachtet. Da ein Konzertticket heutzutage meist über CHF 100 kostet, ist anzunehmen, dass dieser Betrag so branchenweit gültig ist. Das gleiche gilt für die Fahrt in den Europapark. Der Eintritt für Erwachsene kostet rund CHF 50 (47 Euro) (Europapark, 2017, online). Die Carunternehmen erhalten beim Einkauf Mengenrabatt, somit kann für die Carfahrt mit rund CHF 40 bis CHF 50 gerechnet werden. Auch bei den sonstigen Reisen sind häufig Mittagessen und weitere Leistungen dabei, sodass auch hier angenommen werden kann, dass die reine Carfahrt sich ungefähr auf CHF 50 pro Person beläuft. Multipliziert mit der Auslastung von 21,12 Personen, ergibt dies einen Betrag für die Carfahrt von CHF 1'056. Die Vorleistungen für die Reise ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Umsatz von CHF 1'852.65 und dem bezahlten Preis des Kunden von CHF 1'056. Die Vorleistungen für die Reise betragen somit 796.65. Im bezahlten Preis für die Carfahrt sind die Vorleistungen für den Car von CHF 265.23 bereits inkludiert. Ohne die Vorleistungen des Cars, ergibt

Luzern, 20/11/2017
Seite 49/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

sich eine Bruttowertschöpfung von CHF 790.77 (Tabelle 19).

Tabelle 19: Wertschöpfung eintägige Pauschalreise.

Art der Reise	Umsatz pro Bustag	Vorleistung Car	Vorleistung Reise	Bruttowertschöpfung pro Bustag
Pauschalreise eintägig	CHF 1'852.65	CHF -265.23	CHF -796.65	CHF 790.77

Quelle: Stampfli 2017.

Vorleistung Auftragsreise

Bei den Umsätzen der Auftragsreisen wurde bereits ein Kalkulationsbeispiel in der Tabelle 13 vorgestellt. Im genannten Beispiel von Seite 41 sind von den CHF 1250 daher CHF 220 variable Kosten (einschliesslich Energieaufwand). Da durchschnittlich mit 266 km gerechnet wird, werden hierbei nur die Vorleistungen Car von CHF 265.25 abgezogen. Da alle Unternehmen mit den 90 Rappen Kosten pro Kilometer rechnen, wird keine Unterscheidung zwischen den Unternehmensgrössen gemacht und die errechnete Wertschöpfung von CHF 1'034.77 (1300-265.23) ist branchenweit gültig.

Totale Vorleistungen

Die Tabelle 20 zeigt die Vorleistungen für die Energie-, Unterhalt- und Reparaturkosten des Cars sowie die Vorleistungen der Reise (Hotellerie, Gastronomie) auf. Die Vorleistungen Car werden für alle Bustage erhoben, die Vorleistungen Reise nur für die Pauschalreisen. Anhand der Tabelle ist erkennbar, dass gesamthaft rund CHF 368'566'936 an Vorleistungen entstehen.

Tabelle 20: Übersicht gesamthafte Vorleistungen.

Art der Vorleistung	Betrag pro Bustag	Anzahl Bustage (gemäss Kapitel 4.1.2)	Totale Vorleistungen
Vorleistungen Car	CHF 265.23	492'010	CHF 130'495'456
Vorleistung Reise eintägig	CHF 796.65	6'607	CHF 5'263'601
Vorleistung Pauschalreise mehrtägig	CHF 1'712.24	135'967	CHF 232'807'879
Summe Vorleistungen	CHF 368'566'936

Quelle: Stampfli 2017.

4.2.6. Abschreibungen

Um die Abschreibungen zu berechnen, müssen der Anschaffungspreis sowie die durchschnittliche Einsatzdauer und der Restwert nach Ablauf der Einsatzdauer bekannt sein. Die Abschreibung erfolgt linear mit Restwert.

Anschaffungskosten Car

Die Anschaffungskosten eines Cars unterscheiden sich stark nach dem gewünschten Standard und Komfort und den Anzahl Sitzplätzen. Ein Luxusmodell kann über eine Million Franken kosten. Zur Vereinfachung wird bei den Anschaffungskosten ein Car mit Standardeinrichtung und 40 Plätzen berücksichtigt. Die Anschaffungskosten betragen hierbei rund CHF 400'000 bis CHF 500'000. Gemäss Experten kann pro Sitzplatz mit ungefähr CHF 10'000 gerechnet werden, ein Doppelstöcker mit rund 80 Plätzen kostet demzufolge rund CHF 800'000, ein Standardbus ungefähr CHF 450'000 (Experteninterviews, Stampfli 2017).

Bei den Grossunternehmen, welche pro Jahr teilweise 10 Cars einkaufen, wird ein Mengenrabatt von rund CHF 80'000 pro Car gewährt, wodurch ein Anschaffungspreis von CHF 320'000 entsteht. Von diesem Rabatt können aber nur die Branchenleader profitieren, deshalb wird dieser Betrag zur Berechnung ausgeklammert. Zur Berechnung wird daher ein durchschnittlicher Anschaffungspreis von CHF 450'000 angenommen. Dieser Betrag scheint realistisch, da auch bei Schaufelberger et al. (2002, S. 54) von einem durchschnittlichen Preis zwischen CHF 400'000 und CHF 700'000 ausgegangen wird.

Einsatzdauer

In einem weiteren Schritt wird ermittelt, wie viele Jahre die Cars durchschnittlich im Einsatz sind. Die grossen Unternehmen ersetzen die Reisebusse schneller, da die Busse pro Jahr mehr Tage im Einsatz sind und das Geld für einen Ersatz vorhanden ist. Dies haben auch die Ergebnisse aus den Umfragen ergeben. Deshalb wird bei der Einsatzdauer auch zwischen kleinen, mittleren und grossen Unternehmen unterschieden (Abschätzungen aus Experteninterviews, Stampfli 2017):

Die kleinen Unternehmen haben die Busse im Durchschnitt 10-12 Jahre im Einsatz, abgeschrieben und amortisiert werden die Busse über 8 Jahre. Auch bei mittleren Unternehmen sind die Busse schätzungsweise 10 Jahre im Einsatz. Teilweise werden die Cars linear über 5 Jahre abgeschrieben. Als Mittelwert wird mit einer Einsatzdauer von 10 Jahren gerechnet.

Die Branchenleader und weitere grosse Unternehmen rechnen mit einer durchschnittlichen Einsatzdauer von 7 Jahren. Diese Zahl wird für die grossen Unternehmen übernommen.

Die Ergebnisse werden nach Branchenvolumen gewichtet und in der Tabelle 21 dargestellt.

Tabelle 21: Durchschnittliche Einsatzdauer Car.

Unternehmensgrösse	Marktanteil	Einsatzdauer Car
Kleine und mittlere Unternehmen	92,54%	10 Jahre
Grosse Unternehmen	7,46%	7 Jahre
Gewichteter Mittelwert	...	9,7 Jahre

Quelle: Stampfli 2017.

Der Durchschnitt von 9,7 Jahren wird für die weiteren Berechnungen verwendet. Werden die Kosten linear über 10 Jahre abgeschrieben, müssten rund CHF 40'000 pro Jahr abgeschrieben werden. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass noch ein Restwert entsteht.

Occasionspreis Car

Nach 7 Jahren kann der Car noch für rund 10-20% des Neuwerts verkauft werden, also für rund CHF 80'000. Ein Betrag von CHF 70'000 bis CHF 80'000 wird auch von einem Carmechaniker abgeschätzt, jedoch bezieht sich der Wert auf eine Einsatzdauer von 7-10 Jahre (Experteninterviews, Stampfli 2017). Ist ein Bus 10 Jahre im Einsatz, wird ein Restwert von 10-15% angenommen (Verkaufspreis von CHF 40'000 bis CHF 60'000). Demnach wird für die grossen Unternehmen ein Restwert von CHF 80'000 und für die kleinen und mittleren Unternehmen von CHF 50'000 angenommen. Werden die Werte entsprechend gewichtet, resultiert ein Mittelwert von CHF 52'238 ($80'000 \cdot 7,46\% + 50.000 \cdot 92,54\%$).

Linearer Abschreibungsbeitrag

Die Beiträge werden linear abgeschrieben und der Restwert wird mitberücksichtigt. Häufig schreiben die Unternehmen die Cars ohne Berücksichtigung des Restwertes ab und verbuchen den Verkaufserlös als Gewinn. Dieser Aspekt wird in den weiteren Berechnungen vernachlässigt. Die Formel für den linearen Abschreibungsbeitrag mit Restwert lautet wie folgt (Rechnungswesen-Portal, online):

$$\text{Abschreibungsbetrag} = (\text{Anschaffungskosten} - \text{Restwert}) / \text{Nutzungsdauer in Jahren}$$

Demnach beträgt der jährliche Abschreibungsbeitrag pro Car CHF 41'006.40 ($(450'000 - 52'238) / 9,7$ Jahre). Multipliziert mit der Anzahl Cars ist der gesamthafte Abschreibungsbetrag bei CHF 118'754'510.50 ($41'006.40 \cdot 2'896$ Cars).

4.2.7. Zusammenfassung der direkten Wertschöpfung

Zusammenfassung

In der nachfolgenden Tabelle 22 ist die direkte Wertschöpfung der Reisebusbranche ersichtlich. Da davon ausgegangen wird, dass die Personalkosten, Marketingkosten und Verwaltungskosten im Inland generiert werden, wird kein Auslandanteil abgezogen.

Tabelle 22: Direkte Wertschöpfung.

Reiseart	Wertschöpfung pro Bustag	Anzahl Bus-tage	Totale Bruttowertschöpfung
Pauschalreise mehrtägig	CHF 1'389.21	135'967	CHF 188'887'060
Pauschalreise eintägig	CHF 790.77	6'607	CHF 5'224'779
Auftragsreise	CHF 1'034.77	349'436	CHF 361'586'143
Bruttowertschöpfung	CHF 555'697'982
Abschreibungen	CHF 118'754'534
Nettowertschöpfung	CHF 436'943'447

Quelle: Stampfli 2017.

Die Tabelle zeigt, dass eine Bruttowertschöpfung von CHF 436'943'447 generiert wird. Der Nettoumsatz betrug CHF 924 Millionen, die Differenz zwischen dem Nettoumsatz und der Bruttowertschöpfung sind die Vorleistungen, welche CHF 368 Millionen betragen.

Der prozentuale Vorleistungsanteil des Nettoumsatzes beträgt rund 40%. Amacker berechnete im Jahre 2007 einen Vorleistungsanteil von 54% am Nettoumsatz (Amacker, 2007, S. 58). Demnach ist erkennbar, dass die direkten Effekte hier zu einer Überbewertung neigen. Subtrahiert man von der Bruttowertschöpfung die jährlichen Abschreibungen, resultiert eine direkte Nettowertschöpfung von CHF 437 Millionen.

Verifizierung der Wertschöpfung

Berechnet man die Nettowertschöpfung pro Car, ergibt dies rund CHF 150'000 (Nettowertschöpfung / 2896 Cars). Diese Zahl ist aber nicht vergleichbar mit den Zahlen aus der Studie von Amacker, welcher im Jahr 2007 eine Nettowertschöpfung von CHF 609'682 und eine Bruttowertschöpfung von CHF 767'248 pro Unternehmen berechnet hat. Multipliziert man den Betrag mit 500 Unternehmen, führt dies zu einer Nettowertschöpfung von CHF 304'841'000 und einer Bruttowertschöpfung von CHF 383'624'000. Dabei ist erkennbar, dass eine Wertschöpfungssteigerung entstanden ist oder dass die ermittelte Zahl tendenziell zu hoch ist (vgl. Amacker, 2007, S. 55-56).

Als Vergleichszahl ist die Bruttowertschöpfung pro VZÄ relevant, was zu einem Betrag von CHF 209'145 führt (Bruttowertschöpfung / 2652 VZÄ). Diese Kennzahl wird mit branchenfremden Zahlen überprüft. Am sinnvollsten scheint hier der Vergleich mit der direkten touristischen Wertschöpfung, welche in der Schweiz im Jahre 2015 CHF 16'352 Millionen bei 163'750 Vollzeitäquivalenten betrug (BFS, 2015a, online). Dies ergibt eine Wertschöpfung pro VZÄ von CHF 99'860. Ein direkter Vergleich der Zahlen ist nicht möglich, da die Reisebusbranche andere Eigenheiten als die

Tourismusbranche hat. So sind in der Tourismusbranche die Vorleistungen um einiges höher als bei der Reisebusbranche. Die ermittelte Zahl von CHF 209'144 ist demnach relativ hoch.

Die gesamtschweizerische Bruttowertschöpfung pro VZÄ beträgt im Mittel CHF 143'509. Die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle der Branche «Verkehr, Lagerei, Information und Kommunikation» wozu gemäss NOGA-Code auch die Reisebusbranche zählt, beträgt CHF 154'566 (BFS, 2016c, online). Da die Reisebusbranche durch die Kleinstrukturiertheit weniger effizient ist, wäre eine tiefere Produktivität erklärbar. Der ermittelte Betrag von CHF 209'145 ist demnach auch nach diesem Vergleich tendenziell zu hoch. Da aber die Anzahl Mitarbeitenden mit grossen Unsicherheiten verbunden ist, wird das Ergebnis der direkten Wertschöpfung so beibehalten. Rechnet man beispielsweise mit 3'500 Mitarbeitenden, läge die Wertschöpfung bei rund CHF 158'771 pro VZÄ.

4.3. Indirekte Wertschöpfung

Die indirekte Wertschöpfung basiert auf den Vorleistungen und den Investitionen. Da die Wertschöpfung auf die Schweiz begrenzt wird, ist der Auslandanteil abzuziehen. Die Anteile welche im Ausland zustande kommen, werden anhand der Sekundärliteratur und Einschätzungen der Interviewpartner ermittelt.

4.3.1. Investitionskosten

Da die Einsatzdauer sowie die Kosten pro Car bereits abgeschätzt wurden, können diese Zahlen als Basis übernommen werden und die Investitionskosten pro Jahr berechnet werden. In der Realität ist es so, dass die Investitionen jährlichen Schwankungen unterliegen und der Preis von Jahr zu Jahr leicht variiert. Dieser Aspekt wird in der Berechnung vernachlässigt. Wird davon ausgegangen, dass die Investitionen gleichmässig über die Jahre verteilt sind, dass die immatrikulierten Reiscars in der Schweiz konstant bleiben und die Preise gleichbleiben, dann müssten pro Jahr 298,5 neue Cars gekauft werden (2'896 immatrikulierte Reiscars / 9,7 Jahre). Diese Zahl dient als Richtwert, kann so aber nicht direkt übernommen werden. Betrachtet werden die Anzahl Neuimmatrikulationen von Reiscars in der Schweiz. Dabei wird der Durchschnitt der letzten fünf Jahre genommen um allfällige Schwankungen auszugleichen. Die Tabelle 23 zeigt die durchschnittlichen Neuimmatrikulationen.

Tabelle 23: Neuimmatrikulationen Reiscars.

Jahr	Neuimmatrikulationen Cars
2016	256
2015	219
2014	254
2013	196
2012	213
Mittelwert	Ø 227,6 Cars

Quelle: auto-schweiz, online.

Anhand der Tabelle ist erkennbar, dass der zuvor geschätzte Betrag von 298,5 Cars überbewertet ist. Für die Berechnung wird mit 227,6 Cars gerechnet. Multipliziert man die Anzahl Cars mit den durchschnittlichen Investitionskosten von CHF 450'000 pro Jahr erhält man ein totales Investitionsvolumen von CHF 102'420'000. Davon müssen die Direktinvestitionen aus dem Ausland sowie die Vorleistungen abgezogen werden.

Der Grossteil aller Cars wird durch EvoBus Schweiz vertrieben, ein Tochterunternehmen des Konzerns Daimler Gruppe (EvoBus, online). Auch die weiteren Cars werden meist von Schweizer Importeuren bezogen. Beispiele aus anderen Branchen zeigen, dass Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz erheblich zur Schweizer Wertschöpfung beitragen. (Swiss Holding, 2012, S. 10). Der Anteil der Direktimporte bei Cars ist nicht bekannt, bewegt sich aber in kleinem Rahmen. Dieser Anteil darf aber nicht vernachlässigt werden, da einige Carunternehmen den Car direkt vom Werk in

Deutschland abholen gehen (Gössli (b), online). Demnach wird der Anteil der Direktimporte eines Autos genommen und so auf die Branche übertragen. 2014 war der Anteil der Direktimporte in der Autobranche 7,7% (Iseli, 2015, online).

Da zum Kauf eines Cars meist noch Serviceverträge oder Leasingverträge abgeschlossen werden, ist anzunehmen, dass der Direktimport in der Reisebusbranche tiefer ist (Experteninterviews, Stampfli 2017). Nehmen wir einen Anteil der Direktimporte von 5% an, fallen CHF 5'121'000 weg, welche ins Ausland abfliessen ($102'420'000 \cdot 0,05$). Diese Zahl ist dehnbar und mit Unsicherheiten behaftet. Von den verbleibenden CHF 97'299'000 müssen noch die Vorleistungen abgezogen werden. Gemäss dem BFS wird in der Branche „Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen, Schifffahrt, Luftfahrt“, wo gemäss NOGA-Code die Reisebusbranche auch dazuzählt ein Vorleistungsanteil von 68,1% ermittelt (36'831 Vorleistungen/ 54'077 Umsatz) (BFS, 2016d, online). Der durchschnittliche Vorleistungsanteil des gesamten Bruttoinlandproduktes beträgt 51,3% (657'155 Umsatz / 1'279'903 Vorleistungen) (BFS, 2016e, online). Dieser wird für die Berechnungen verwendet, da die Vorleistungen auch aus anderen Branchen stammen. Dies ergibt CHF 50 Millionen Vorleistungen. Die Tabelle 24 zeigt die Investitionsrechnung im Überblick.

Tabelle 24: Übersicht Investitionsrechnung.

Kostenart	Betrag
Investitionen	CHF 102'420'000
- Vorleistungen Unternehmen ausserhalb der Schweiz (Direktimporte 5%)	CHF -5'121'000
Unternehmen in der Schweiz (Umsätze)	CHF 97'299'000
- Vorleistungen (51,3%)	CHF -49'914'387
Bruttowertschöpfung	CHF 47'384'614

Quelle: Stampfli 2017.

Die Tabelle 24 zeigt, dass aufgrund der Investitionen eine indirekte Bruttowertschöpfung von CHF 47'384'614 ermittelt wurde. Die Zulieferer in der Schweiz beziehen einen Teil der Vorleistungen im Inland, was eine zusätzliche Wertschöpfung bei den Vorleistungsbezüglern auslöst. Dieser Aspekt wird vernachlässigt, da nur eine Multiplikatorstufe berücksichtigt wird.

4.3.2. Vorleistungen für den Car

In einem nächsten Schritt werden die Vorleistungen für den Car betrachtet. Gemäss der direkten Wertschöpfung wurden pro Bustag rund CHF 265.23 Vorleistungen errechnet, was auf einem Kilometerpreis von 90 Rappen basiert. Total werden CHF 130'495'456 Vorleistungen für die Cars ermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Reparaturen und die Pneu in der Schweiz bezogen werden, zumal die meisten Unternehmen eine eigene Werkstatt haben. Vereinfacht werden nur die Energiekosten und die Versicherungskosten separiert betrachtet und der Anteil im Ausland abgezogen. Vom gesamten Anteil in der Schweiz, wird schlussendlich der Vorleistungsanteil der Zulieferer abgezogen. Dabei werden die Energiekosten und die weiteren Kosten separiert betrachtet.

Vorleistungen Energiekosten

Die Cars tanken mit Diesel und der Dieselpreis in der Schweiz ist wesentlich abhängig vom Rohölpreis. Weitere Einflussfaktoren für die Veränderung des Dieselpreises sind der Spotpreismarkt in Rotterdam, der Dollarkurs und die Transportkosten (TCS, 2006, online). Seit Anfang 2017 kostet ein Liter Diesel ungefähr CHF 1.54 (ASTAG, 2017b). Die Abbildung 11 zeigt die Zusammensetzung des Dieselpreises:

Abbildung 11: Zusammensetzung Dieselpreis.

Quelle: Erdoel-Vereinigung, 2015; Eidgenössische Zollverwaltung, 2017.

Bei den Bestandteilen des Dieselpreises gilt es zu überlegen, was Wertschöpfung in der Schweiz generiert und welche Bestandteile für die Berechnung abgezogen werden müssen. Der Einstandspreis ist gleich dem Einkaufspreis im Ausland. Die 43 Rappen generieren Wertschöpfung im Ausland und werden abgezogen. Mit den Steuern werden in der Schweiz wertschöpfungsrelevante Investitionen getätigt, beispielsweise die Mineralölsteuer kommt Aufgaben im Strassen- und Luftverkehr zugute und ein Teil fliesst in die Bundeskasse. (Eidgenössische Zollverwaltung, 2017, online). Da die Unternehmen grösstenteils über eine eigene Tankstelle verfügen, fällt die Handelsspanne weg, da kein Gewinn mit der eigenen Tankstelle erzielt werden soll. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen für rund CHF 1.38 (1.54-0.16) pro Liter tanken können. Die neuen und energieeffizienten Cars verbrauchen heute rund 21-22 Liter pro 100 km, bei den älteren Modellen ist der Verbrauch höher (Experteninterviews, Stampfli 2017). Gemäss Studien des ASTAG und dem bdo (Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer) wird mit rund 0,7 Liter pro Person und 100 km gerechnet, dies bei voller Belegung eines einstöckigen Reisebuses (bdo, online; ASTAG; 2014b, S. 7). Rechnen wir mit 40 Plätzen in einem Reisebus kommt man auf 28 Liter pro 100 km Fahrt. Da die Busse in den letzten Jahren viel effizienter wurden, wird mit dem Mittelwert von 25 Liter pro 100 km gerechnet, dann ergibt dies einen Betrag von CHF 34.50 Rappen pro km (25 Liter* CHF 1.38/100).

Die Tabelle 25 zeigt den Anteil der Energiekosten an den gesamten Vorleistungen des Cars. Es ist erkennbar, dass die Vorleistungen des Cars sich zu 38,33% aus den Energiekosten zusammensetzen.

Diese werden gesondert betrachtet.

Table 25: Vorleistungen Car.

Art der Kosten	Betrag	Berechnung	Prozentualer Anteil
Totale Vorleistungskosten Car	CHF 130'495'456		100%
Davon Energiekosten	CHF 52'160'465	1.38/l*25l/100 km*307 km* 492'010 Tage	40%
Davon Versicherungskosten	CHF 12'595'456	25,60*492'010 Bustage	10%
Davon sonstige Kosten	CHF 65'739'535		50%

Quelle: Stampfli 2017.

Energiekosten

Zunächst muss herausgefunden werden, wie viel im Ausland getankt wird. Gemäss einem Interview entspricht dies einem Anteil von rund 50% (Stampfli 2017). In den Nachbarländern der Schweiz variiert der Dieselpreis. In Deutschland beträgt er momentan rund CHF 1.243, in Frankreich CHF 1.327, in Italien CHF 1.517 und in Österreich CHF 1.183 (TCS (b), online). Es ist davon auszugehen, dass bei Reisen nach Deutschland, Frankreich und Österreich auch im Ausland getankt wird, da der Dieselpreis tiefer als in der Schweiz ist. Insgesamt führen gemäss Kapitel 4.1.7 63% aller Bustage ins Ausland (309'/492'). Da der Start der Reise in der Schweiz ist, wird ein Teil in der Schweiz getankt. Es ist erkennbar, dass die 50% realistisch sind. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass 50% der Energiekosten im Ausland anfallen. Fließen von den totalen Energiekosten von CHF 50 Millionen 50% an ausländische Unternehmen, dann wird für CHF 26'080'332 in der Schweiz getankt.

Vom verbleibenden Betrag müssen die Vorleistungen abgezogen werden. Die Vorleistungen bestehen aus dem Einkaufspreis im Ausland von CHF 0.43 (siehe Abbildung 11 auf Seite 57). Für die Berechnung der wertschöpfungsrelevanten Energiekosten wird mit einem Literpreis von CHF 0.95 (1.38 Tankpreis-0.43 Einkauf im Ausland) gerechnet. Von den totalen CHF 1.38 sind CHF 0.95 wertschöpfungsrelevant und CHF 0.43 fließen ins Ausland. Demzufolge ist erkennbar, dass 68,84% der Wertschöpfung in der Schweiz anfällt und 31,16% ins Ausland fließen.

Table 26: Vorleistungen im Ausland.

Vorleistungen Energiekosten Inland	Nicht wertschöpfungsrelevanter Anteil (31,16%)	Bruttowertschöpfung Energiekosten (68,84%)
CHF 26'080'232	CHF 8'126'449	CHF 17'953'783

Quelle: Stampfli 2017.

Von der indirekten Wertschöpfung fließt über die Vorleistungen wieder ein Teil ab, darum wird der Vorleistungsanteil abgezogen. Dafür wird der generelle Vorleistungsanteil von 51,3% verwendet, da die Vorleistungen nicht im Carreisesektor anfallen. Somit bleiben noch **CHF 8'743'492** (17'953'783-51,3%) an Wertschöpfung in der Schweiz.

Luzern, 20/11/2017
Seite 59/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

Versicherung und Reparaturen

Es wird angenommen, dass die Versicherungen in der Schweiz abgeschlossen werden. Im Kapitel 4.2.5 wurde eine Versicherungssumme von CHF 29.40 pro Bustag berechnet. Da die Versicherungen Reparaturen und Schäden decken, wird Wertschöpfung generiert und die Vorleistungen können gleich betrachtet werden, wie die Vorleistungen für Reparaturen und Reifenkosten.

Von den verbleibenden Vorleistungen für Reparaturen und Pneu, wird der durchschnittliche Vorleistungsanteil der Branche von 51,3% abgezogen. Dabei ergeben sich folgende indirekten Wertschöpfungseffekte der Versicherung und der sonstigen Vorleistungen (Tabelle 27).

Tabelle 27: Indirekte Vorleistungen Versicherungen und sonstige Kosten.

Vorleistungsart	Sonstige Vorleistungen Car	Nicht wertschöpfungsrelevanter Anteil (51,3%)	Indirekte Wertschöpfung Car
Versicherung	CHF 12'595'456	CHF 6'461'469	CHF 6'133'987
Sonstige Vorleistungen	CHF 65'739'535	CHF 33'724'382	CHF 32'015'154
Summe	CHF 78'334'991	CHF 40'185'851	CHF 38'149'141

Quelle: Stampfli 2017.

Nun kann die totale Wertschöpfung der Vorleistungen „Car“ berechnet werden. Gesamthaft wird aus den Vorleistungen für den Unterhalt, Pneu und Energiekosten der Cars CHF 47 Millionen folgende indirekte Wertschöpfung generiert (Tabelle 28):

Tabelle 28: Übersicht Vorleistungen Car.

Art der Kosten	Betrag in CHF
Vorleistung „Car“	CHF 130'495'456
Auslandanteil (Energie)	CHF -26'080'232
Anteil im Inland	CHF 104'415'224
Abfluss Vorleistung Energiekosten	CHF -8'126'449
Zwischenresultat	CHF 96'288'774
Vorleistungen (51,3%)	CHF -49'396'141
Indirekte Wertschöpfung Car	CHF 46'892'633

Quelle: Stampfli 2017.

4.3.3. Vorleistungen für die Reise

Die Carunternehmen kaufen die Vorleistungen entweder direkt bei den touristischen Betreibern oder über eine Agentur ein. Wird der Zwischenhandel vernachlässigt, ist es massgebend wie viel Prozent der Vorleistungen von inländischen Anbietern und wie viel Prozent der Vorleistungen ins Ausland abfliessen. Hierfür wird angenommen, dass Reisen im Inland auch Wertschöpfung in der Schweiz auslösen und dass die Auslandsreisen Wertschöpfung im Ausland generieren. Die Wertschöpfung im Ausland ist für die Studie nicht relevant. Demnach wird eine Unterteilung zwischen Pauschalreisen mit und ohne Übernachtung gemacht. Beim Auftragsverkehr ist anzunehmen, dass keine Zusatzleistungen verkauft werden. In der Tabelle 20 auf Seite 50 wurden Vorleistungen für den Einkauf von Reisen von Tagesreisen von CHF 5'263'601 und für mehrtägige Pauschalreisen von CHF 232'807'879 ermittelt. Davon wird der Auslandanteil abgezogen.

Auslandanteil

Im Kapitel 4.1.4 wurde ermittelt, dass 20% der Tagesreisen und 5% der Mehrtagesreisen in der Schweiz stattfinden. In der Regel werden die Auslandsreisen direkt oder durch einen ausländischen Reiseanbieter vermittelt und die Wertschöpfung fällt im Ausland an. Demnach werden 80% der Vorleistungen für Tagesreisen und 95% der Vorleistungen für Mehrtagesreisen abgezogen. Dies ergibt folgende Bruttowertschöpfung (Tabelle 29):

Tabelle 29: Bruttowertschöpfung Reise.

Art der Reise	Betrag Vorleistungen	Anteil im Ausland	Bruttowertschöpfung CH
Pauschalreise eintägig	CHF 5'263'601	CHF 4'210'881 (80%)	CHF 1'052'720
Pauschalreise mehrtägig	CHF 232'807'879	CHF 221'167'485 (95%)	CHF 11'640'394
Summe	CHF 238'071'480	CHF 225'378'366	CHF 12'693'114

Quelle: Stampfli 2017.

In der Tabelle ist erkennbar, dass aufgrund der Reisen in der Schweiz eine indirekte Bruttowertschöpfung von CHF 12,7 Millionen entsteht. Ferner ist anzunehmen, dass über die Vorleistungen wieder ein Teil abfliesst. Deshalb wird wiederum der generelle Vorleistungsanteil von 51,3% abgezogen. Gesamthaft wird eine induzierte Wertschöpfung **CHF 6'181'547** erwirtschaftet (12'693'114 – 51,3%).

4.3.4. Zusammenfassung der indirekten Wertschöpfung

Die Tabelle 30 fasst die indirekte Bruttowertschöpfung zusammen.

Tabelle 30: Berechnung indirekte Bruttowertschöpfung.

Art	Betrag
Bruttowertschöpfung Investitionen	CHF 47'384'613
+ Bruttowertschöpfung „Car“ Energiekosten	CHF 8'743'492
+ Bruttowertschöpfung „Car“ Versicherung	CHF 6'133'987
+ Bruttowertschöpfung „Car“ Sonstige Kosten	CHF 32'015'154
+ Bruttowertschöpfung „Reise“	CHF 6'181'547
Totale Bruttowertschöpfung indirekte Effekte	CHF 100'458'793

Quelle: Stampfli 2017.

Bei der Berechnung der indirekten Wertschöpfung wurde nur eine Multiplikatorstufe berücksichtigt. Daraus resultiert eine Bruttowertschöpfung von rund CHF 100,5 Millionen. In der Studie von Harrer (2011) beträgt die indirekte Wertschöpfung 55% der direkten Wertschöpfung (S. 111). Zusätzlich zur direkten Wertschöpfung werden in dieser Studie noch 23% zusätzlich an Wertschöpfung generiert (CHF 100 Mio. / CHF 436 Mio. NWS). Da in der Studie von Harrer andere Faktoren berücksichtigt wurden, ist ein direkter Vergleich nicht möglich und die Abweichungen sind aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Berechnungsarten erklärbar.

Beschäftigungswirkung

Aufgrund der indirekten Effekte entsteht wiederum eine Beschäftigungswirkung. Bei den direkten Effekten wurde eine Wertschöpfung pro Vollzeitäquivalent von CHF 209'145 berechnet. Dividiert man die indirekte Bruttowertschöpfung durch die errechnete Zahl resultiert eine Beschäftigungswirkung von 480 Personen (CHF 100,5 Mio. / CHF 209'145). Da die CHF 209'145 aber tendenziell zu hoch sind, wird die durchschnittliche Wertschöpfung pro VZÄ betrachtet. Dividiert man die Bruttowertschöpfung durch den Schweizer Durchschnitt von CHF 143'509 resultiert aus der indirekten Wertschöpfung eine Beschäftigungswirkung von 700 Vollzeitstellen (BFS, 2014, online). Für die weitere Betrachtung wird diese Zahl übernommen, da sie eine höhere Genauigkeit verspricht. Die Bruttolohnsummen werden im nachfolgenden Kapitel betrachtet.

4.4. Induzierte Wertschöpfung

Um die induzierte Wertschöpfung zu bestimmen, werden die Mehrwertsteuer (MWST), die Personalkosten sowie weitere Abgaben und Steuern betrachtet. Bei den Personalkosten, wird die Anzahl Beschäftigter in der Branche bestimmt und deren Lohndurchschnitt abgeschätzt. Die Löhne werden für die gängigsten Arbeitsstellen in der Branche ermittelt und anschliessend gewichtet. Von der totalen Lohnsumme werden der Spar- sowie der Vorleistungsanteil abgezogen.

4.4.1. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wurde bereits im Kapitel 4.2.3 errechnet. Dies ergab eine totale Steuer von CHF 19'742'840. Die Mehrwertsteuer wird vom Bund in der Schweiz eingesetzt und generiert somit induzierte Einnahmen. Da auch ein Teil über die Vorleistungen abfließt, wird auch hier der durchschnittliche Vorleistungsanteil von 51,3% abgezogen. Dies ergibt eine induzierte Wertschöpfung von **CHF 9'614'763**.

4.4.2. Personalaufwand

Die Anzahl Vollzeitangestellten wurden bereits ermittelt und werden übernommen. Gesamthaft generiert die Reisebusbranche rund 3'357 Vollzeitstellen (Tabelle 31). In einem nächsten Schritt wird die Lohnsumme ermittelt. Für die Berechnung der induzierten Wertschöpfung ist die Lohnsumme der direkten Effekte relevant.

Tabelle 31: Anzahl Beschäftigte.

Effekte	Vollzeitäquivalente
Direkte Effekte	2'657
Indirekte Effekte	700
Totale Beschäftigte (direkte und indirekt)	3'357

Quelle: Stampfli 2017.

Lohnsumme

Die Lohnsumme wird für einzelne Berufe in der Branche ermittelt und anschliessend gewichtet.

Carchauffeur

Gemäss den Richtlinien der ASTAG und dem Schweizerischen Lohnbuch verdient ein Carchauffeur zwischen CHF 4250 und CHF 4700 im Monat. Generell besteht ein Anspruch auf einen 13. Monatslohn, was zu einem Jahreslohn zwischen CHF 55'250 und CHF 61'100 führt. Nicht zu vernachlässigen sind die Spesenvergütungen. Für ein Mittag- oder Nachtessen werden rund CHF 19 vergütet. Zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr gilt das Nachtarbeitsgesetz, welches einen Lohnzuschlag von 25% vorsieht und am Wochenende gar einen Nachtzuschlag von 50%. Rechnen wir mit CHF 500

Spesenzuschlag pro Monat (eine Mahlzeit pro Tag plus Spesen) kommen wir auf Lohnnebenkosten von rund CHF 6000 ($500 \cdot 12$) pro Jahr. Somit beträgt der Jahreslohn zwischen CHF 61'250 und CHF 67'100, also im Durchschnitt rund 64'175 Jahreslohn, dies ergibt rund CHF 5'000 Lohn pro Monat. (Mülhauser, 2016, S. 291ff).

Mitarbeitende Administration

Die Löhne sind hier sehr unterschiedlich. Ein Sachbearbeiter im Bereich Produktmanagement verdient monatlich über CHF 6'000, eine Mitarbeiterin im Bereich Verkauf/Reisebüro, ungefähr CHF 4'500 (Mülhauser, 2016, S. 396-397). Da die Mitarbeitenden häufig im Verkauf/Reisebüro oder der Disposition arbeiten, rechnen wir hier mit einem durchschnittlichen Lohn von CHF 4'700 pro Mitarbeitende kommen wir auf einen Jahreslohn von CHF 61'100.

Werkstatt

Ein Carmechaniker mit 4-jähriger Berufslehre verdient gemäss Lohnbuch 2016 der Schweiz ab dem vierten Berufsjahr rund CHF 4'750 (Mülhauser, 2016, S. 253). Die Hilfsarbeiter verdienen etwas weniger und die Automobiliagnostiker mit Weiterbildung verdienen rund CHF 5'350. Demnach entsprechen die CHF 4'750 dem Branchenschnitt, der für Werkstattmitarbeitende übernommen wird. Dies ergibt ein Jahreslohn von CHF 61'750.

Tourismus

Gemäss Lohnstudie ist das Lohnniveau im Tourismus tiefer als in anderen Branchen. Vor allem im Bereich Hotellerie und Beherbergung ist der Medianlohn von CHF 4'333 pro Monat tiefer als der Branchenschnitt. Auch im Reisebüro ist der Lohn unter dem Durchschnitt, hier wird mit einem Lohn von CHF 4'785 gerechnet (Marti, Suter, Walker & Walther, 2016, S. 18; SRV, 2016). Es wird mit einem Durchschnittslohn von CHF 4560 gerechnet.

Generelle Löhne

Das BFS geht von einem schweizweiten Durchschnittslohn von CHF 6'427 aus. Rechnet man auch hier mit einem 13. Monatslohn ergibt dies rund CHF 83'551. (BFS, 2014, online).

Gesamte Lohnsumme

Der Grossteil der Beschäftigten der direkten Effekte sind Carchauffeure. Bei den Grundlagen wurde aufgrund der Einsatztage ein Bestand von 2'462 Vollzeitchauffeuren übernommen (siehe Kapitel 4.1.1). Von den restlichen 195 Mitarbeitenden wird davon ausgegangen, dass der Grossteil in der Administration, Disposition oder im Reisebüro arbeitet. Anhand der tiefen Zahl ist erkennbar, dass die Anzahl VZÄ tendenziell unterschätzt wurden. Viele Unternehmen haben auch eine eigene Werkstatt, da der Unterhalt aber zu den Vorleistungen zählt, sind diese Mitarbeitenden bei den indirekten Effekten inkludiert. Somit wird davon ausgegangen, dass 309 Mitarbeitende in der Administration arbeiten.

Bei den indirekten Beschäftigungseffekten wird der Vorleistungsanteil der Reisen und des Cars angeschaut. Die indirekte Bruttowertschöpfung wird zu einem Anteil von 6% mit den Vorleistungen der Reise generiert. Nehmen wir an, dass der Personalaufwand in allen Bereichen gleich ist, wird davon ausgegangen, dass von den 700 ermittelten Vollzeitangestellten rund 43 kontant im Reisesegment tätig sind. Die restlichen 657 Vollzeitangestellten sind demnach im Bereich Herstellung,

Reparatur und Instandhaltung von Cars tätig. Die tiefe Zahl im Reisesegment lässt sich damit begründen, dass der Grossteil der Reisen und somit auch der Wertschöpfung im Ausland stattfindet. Somit ergeben sich folgende Lohnsummen.

Table 32: Berechnung Bruttolöhne.

Arbeitsbereich	Anzahl VZÄ	Ø Jahreslohn (Brutto) pro VZÄ	Totaler Bruttolohn
Carchauffeure	2'462	CHF 64'175	CHF 157'998'850
Administration (inklusive eigenes Reisebüro, Disposition)	195	CHF 61'100	CHF 11'914'500
Summe direkte Effekte	2'657	...	CHF 169'913'350
Werkstatt (indirekte Effekte)	657	CHF 61'750	CHF 40'569'750
Vorleistungen Reise (Hotellerie, Gastronomie)	43	CHF 59'280	CHF 2'549'040
Summe indirekte Effekte	686	...	CHF 43'118'790
Gesamttotal	3'357	Ø 63'459	CHF 213'032'140

Quelle: Stampfli 2017.

Anhand der Tabelle 32 ist erkennbar, dass eine Bruttolohnsumme von rund CHF 213 Millionen entsteht. Da die induzierten Effekte nur auf einer Wertschöpfungsstufe berechnet werden, ist die Bruttolohnsumme der direkt Angestellten von CHF 169'913'350 relevant. Anhand der Bruttolöhne der indirekten Effekte ist erkennbar, welche Wirkung über die Vorleistungen erzielt werden. Da die Anzahl Mitarbeitenden sowie die Bruttolöhne mit grossen Unsicherheiten behaftet sind, ist die Zahl mit Vorsicht zu interpretieren. Der durchschnittliche gewichtete Jahreslohn von 63'459 ist im Vergleich zum schweizweiten Durchschnitt relativ tief. Da die Reisebusbranche aber viele Berufsgruppen mit tiefen Löhnen beschäftigt, wird die Zahl so belassen. Zudem ist die Kennzahl Anzahl VZÄ auch grob geschätzt, die Anzahl Mitarbeitenden könnte effektiv höher sein. Die Bruttolohnsumme wird mit einigen Unsicherheiten ausgewiesen. Nun muss von der ermittelten Bruttolohnsumme für die direkten Effekte die Abzüge gemacht werden.

Abzüge

Gemäss Wertschöpfungsmodell der Hochschule Luzern (Abbildung 12) werden die grau schraffierten Flächen abgezogen, um die induzierte Wertschöpfung zu ermittelt. Dies ist einerseits der Sparanteil, da dieser gebunden auf einem Konto ist und andererseits der Vorleistungsanteil, also der Wert welcher ins Ausland fliesst. Die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Personalnebenkosten werden nicht abgezogen, da durch die Verwendung der Beiträge Wertschöpfung in der Schweiz generiert wird.

direkte Wertschöpfung						Bruttowertschöpfung			
						Nettowertschöpfung			
						Personalaufwand			
						Bruttolohnsumme		Sozial- versicherun- gs- aufwand (netto)	Personal- neben- kosten (netto)
indirekte/induzierte Wertschöpfung									
						Nettoeinkommen			
	Konsum CH	Steuern	gespart	Konsum Ausland		Sozial- versiche- rungs- beiträge AN	zusätzliches Einkommen in CH		
indirekte Wertschöpfung	induzierte Wertschöpfung								

Abbildung 12: Auszug Wertschöpfungsmodell der Hochschule Luzern.

In Anlehnung an: Hauser et al, 2014, S. 16.

Sparanteil

Der Anteil des freiwilligen Sparens am gesamten Bruttoeinkommen betrug im Jahre 2013 rund 14,9% (BFS, 2016f, S. 6). Für die Berechnung wird angenommen, dass der Sparanteil gebunden bleibt. Effektiv gibt die Bank ein Teil des gesparten Geldes wieder aus und eine Geldschöpfung entsteht. Da aber nur eine Multiplikatorstufe berücksichtigt wird, ist dieser Aspekt vernachlässigbar. Von der direkten Lohnsumme wird demnach 14,9% abgezogen, dies ergibt einen Sparanteil von CHF 25'317'089.

Einkauf im Ausland

Eine Studie des Forschungsinstituts GfK hat herausgefunden, dass die Schweizer und Schweizerinnen vermehrt die Einkäufe im Ausland tätigen und auch bereit sind lange Anreisewege auf sich zu nehmen. Im Jahre 2015 betrug der gezielte Einkauf im Ausland rund CHF 4,8 Milliarden, dazu kommen noch der Einkauf während den Ferien von ungefähr CHF 4,5 Milliarden und die Online-Einkäufe von rund CHF 1,4 Milliarden. Gesamthaft geben die Schweizer- und Schweizerinnen rund CHF 10,7 Milliarden im Ausland aus. Diese Zahl ist tendenziell zu tief eingeschätzt, da Dienstleistungen, der Kauf von Automobilen, Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen und Reisen nicht ermittelt wurde (GfK Switzerland AG, 2016, S. 2-8). Das BFS schätzt rund CHF 15,4 Milliarden, die die Schweizer und Schweizerinnen pro Jahr im Ausland ausgeben (BFS, 2016g, online).

Nun muss herausgefunden werden wie viel Prozent dies vom Bruttoeinkommen ist. Die CHF 15.4 Milliarden können nicht durch Anzahl Einwohner/innen in der Schweiz geteilt werden, da somit auch Kinder mitberücksichtigt werden, die nicht im Ausland einkaufen, der Betrag kann auch nicht durch Anzahl Vollzeitangestellten geteilt werden, da beispielsweise auch Arbeitslose oder

Hausfrauen/männer im Ausland einkaufen. Um den Anteil der Auslandseinkäufe an den Bruttolöhnen zu ermitteln, wird das Haushaltsbudget HABE des BFS zur Hilfe genommen. Im Jahre 2015 gab es in der Schweiz rund 3'577'500 Haushalte (BFS (c), online). Pro Haushalt wird ein monatliches Bruttoeinkommen von CHF 10'064 abgeschätzt, dies ergibt pro Monat eine Bruttolohnsumme von CHF 36,545 Milliarden (Anzahl Haushalte*10'064) und eine jährliche Bruttolohnsumme von CHF 438,545 Milliarden (BFS, 2013, online). CHF 15,4 Milliarden fliessen davon ins Ausland, dies macht ein prozentualer Anteil von 0,35% aus. Für die Berechnung der induzierten Effekte werden nun gerundet 0,35% abgezogen, welche ins Ausland fliessen. Dies ergibt ein Abzug von CHF 73'871'790 (direkte Bruttolohnsumme* 0,35%).

Induzierte Effekte Lohnsumme

Die Tabelle 33 zeigt die induzierten Effekte der Lohnverwendung im Überblick. Von den Bruttolöhnen fliesst ein Teil über die Vorleistungen ab. Demnach wird hier der durchschnittliche Vorleistungsanteil der Schweiz von 51,3% abgezogen.

Tabelle 33: *Induzierte Effekte Lohnsumme.*

Induzierte Bruttowertschöpfung	Betrag
Lohnsumme direkte Effekte	CHF 169'913'350
Sparanteil	CHF -25'317'089
Ausgaben im Ausland	CHF -596'670
Umsatz induziert	CHF 143'999'590
Vorleistungen (51,3%)	CHF -73'871'790
Induzierte Bruttowertschöpfung	CHF 70'127'801

Quelle: Stampfli 2017.

Verifizierung des Betrags

Die induzierte Bruttowertschöpfung beinhaltet die Bruttolohnsumme der direkten und indirekten Wertschöpfung. Amacker hat berechnet, dass 79% der direkten Nettowertschöpfung Personalaufwand ist, bei grossen und mittleren Unternehmen ist der Anteil höher bei rund 83% (Amacker, 2007, S. 99). Der direkte Personalaufwand besteht aus der direkten Bruttolohnsumme, dem Sozialversicherungsaufwand der Arbeitgeber sowie den Personalnebenkosten. Gemäss Tabelle 32 auf Seite 65 besteht die Bruttolohnsumme aus den Löhnen der Carchauffeure sowie der Administration, summiert ergibt dies CHF 169'913'350. Die direkte Nettowertschöpfung betrug CHF 436'943'447. Somit betragen die direkten Bruttolohnsummen 39% der Nettowertschöpfung. Hierbei ist anzumerken, dass zu den Bruttolohnsummen noch die Sozialversicherungsabzüge der Arbeitgeber dazurechnet werden müssen.

Der Arbeitgeberbetrag beträgt je nach Einkommen zwischen für die AHV, IV und EO rund 10,25%. Zusätzlich kommen noch Kosten für die Pensionskasse und für die Arbeitslosenversicherung dazu. Grundsätzlich betragen die Sozialversicherungs- und Personalnebenkosten rund 15% des Bruttolohns (Schweizer Eidgenossenschaft (a), online; BFS, 2017, S. 2).

Dies sind CHF 25'487'002. Dabei ist erkennbar, dass gesamthaft aufgrund der Berechnungen CHF 195,4 Millionen Personalkosten resultieren, dies beträgt 45% der direkten Nettowertschöpfung

von CHF 437 Millionen. Die Personalkosten sind in den letzten Jahren gestiegen die Kunden und Kundinnen erwarten eine höhere Qualität und sind preissensibler geworden (Experteninterviews, Stampfli 2017). Verglichen mit der Zahl von Amacker sind die Personalkosten im vorliegenden Beispiel tief, dennoch wurde bei Amacker die Kosten eher überschätzt. Zusätzlich ist aufgrund der restriktiv ausgewiesenen VZÄ, die Unterbewertung erklärbar. Von den 15% Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträgen wird wieder Wertschöpfung in der Schweiz erzeugt, da davon ausgegangen wird, dass die Beträge in der Schweiz anfallen, wird wiederum der generelle Vorleistungsanteil abgezogen. Da nur eine Multiplikatorstufe berücksichtigt wird, werden die Sozialversicherungs- und Personalnebenkosten nur für die direkte Bruttolohnsumme berechnet. Dies ergibt dann folgende induzierte Wertschöpfung (Tabelle 34).

Tabelle 34: Induzierte Wertschöpfung aus Personalnebenkosten.

Kosten	Betrag in CHF
Bruttolohnsumme (aus Tabelle 36)	CHF 169'913'350
Personalnebenkosten und Sozialversicherungsaufwand (15% der Bruttolohnsumme)	CHF 25'487'002
Vorleistungsanteil (51,3%)	CHF -13'074'832
Induzierte Wertschöpfung aus Personalnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträgen	CHF 12'412'170

Quelle: Stampfli 2017.

4.4.3. Pauschale Schwerverkehrsabgabe

Da das Marketing meist im Unternehmen selber erledigt wird und keine Auslagerung stattfindet und auch die Verwaltungskosten als Abfluss gekennzeichnet sind, werden diese Effekte vereinfacht vernachlässigt. Was eine Wirkung erzielt, ist die Pauschale Schwerverkehrsabgabe, welche durch die Verwendung der einbezahlten Beträge wiederum Wertschöpfung generiert. Es wurde ein Mittelwert von CHF 4'150 pro Car und Jahr errechnet, was aufgerechnet auf alle Cars ein Betrag von CHF 12'018'400 macht. Davon werden wiederum die generellen Vorleistungen von 51,3% abgezogen, es bleiben **CHF 5'852'961** induzierte Wertschöpfung.

4.4.4. Nettozinsen, Ertragssteuern und Jahresgewinn

Aufgrund des Wertschöpfungsmodells ist ersichtlich, dass zusätzlich zu den Bruttolohnsummen die induzierte Wertschöpfung aus den Nettozinsen, den Ertragssteuern und dem Jahresgewinn dazugezählt wird. Diese Einnahmen werden vollumfänglich in der Schweiz generiert und zählen zur Wertschöpfung der Schweiz. Da ermittelt wurde, dass die Nettowertschöpfung aus 45% Personalaufwand besteht, und die PSVA 3% ausmacht (CHF 12 Mio. / CHF 436 Mio.), bleiben noch 52% der Nettowertschöpfung. Davon müssen noch die Verwaltungs- und übrigen Betriebsaufwände sowie die Werbeaufwände abgezogen werden, die gemäss eigenen Einschätzungen einen hohen Betrag mit sich ziehen. Amacker hat die Wertschöpfung verwendungsseitig ermittelt und ist auf 12% Steuern,

6% Zinsen und 3% Gewinn gekommen (Amacker, 2007, S. 54). Die Ertragssteuern beim Bund betragen 8,5%, dazu kommen noch Kantonssteuern zwischen 2% und 24% (Schweizer Eidgenossenschaft (b), online). Da der Gewinn besteuert wird, ist die Zahl von 12% Steuern zu hoch und beinhaltet wahrscheinlich noch andere Steuern wie die Mehrwertsteuer. Ohne die Mehrwertsteuer beträgt der Steueraufwand noch rund 4%, wobei dieser Betrag schätzungsweise immer noch zu hoch liegt. Da keine alternativen Zahlen zur Verfügung stehen, wird mit einem prozentualen Anteil von 13% am Nettoeinkommen gerechnet (6%+3%+4%). Diese Beträge fallen wiederum in der Schweiz an, der Vorleistungsanteil von 51,2% wird abgezogen. Dies ergibt folgende induzierte Wertschöpfung (Tabelle 35):

Tabelle 35: Induzierte Wertschöpfung aus Steuern, Zinsen und Gewinnen.

Kostenart	Betrag in CHF
Direkte Nettowertschöpfung (aus Kapitel 4.2.7)	CHF 436'943'447
Davon Gewinn, Zins und Steuern (13%)	CHF 56'802'648
Vorleistungen (51,3%)	CHF -29'139'758
Induzierte Wertschöpfung aus Steuern, Gewinn und Zinsen	CHF 27'662'890

Quelle: Stampfli 2017.

4.4.5. Zusammenfassung der induzierten Wertschöpfung

Somit sind die wichtigen Bestandteile der induzierten Wertschöpfung bekannt. Da die VZÄ restriktiv abgeschätzt wurden ist anzunehmen, dass auch die induzierte Wertschöpfung eher tief abgeschätzt wurde. Die Tabelle 36 zeigt die Wertschöpfung im Überblick.

Tabelle 36: Totale induzierte Wertschöpfung.

Induzierter Wertschöpfungsanteil	Umsatz	Wertschöpfung
Mehrwertsteuer	CHF 19'742'840	CHF 9'614'763
Personalaufwand	CHF 169'913'350	CHF 70'127'801
Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge	CHF 25'487'003	CHF 12'412'170
PSVA	CHF 12'018'400	CHF 5'852'961
Ertragssteuern, Zins und Gewinnen	CHF 56'802'648	CHF 27'662'890
Totalbetrag	CHF 283'964'240	CHF 125'670'584

Quelle: Stampfli 2017.

Gesamthaft resultiert eine induzierte Wertschöpfung von CHF 125'670'584. Wird wieder mit einer durchschnittlichen Produktivität von CHF 143'509 (schweizweiter Durchschnitt) gerechnet, wird dank der induzierten Wirkung eine Beschäftigungswirkung von 876 Personen generiert. Diese Zahl ist mit gewissen Ungenauigkeiten behaftet, dient aber als guter Richtwert. Wird die ermittelte Anzahl Beschäftigten mit dem durchschnittlichen Bruttolohn von CHF 83'551 multipliziert, entsteht eine Bruttolohnsumme aus den induzierten Effekten von CHF 73'165'467 (BFS, 2014, online).

4.5. Totale Wertschöpfung

Die direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung wird in einem abschliessenden Schritt zusammengefasst und interpretiert. Da in den bisherigen Berechnungen vernachlässigt wurde, dass die Gäste auf Reisen weitere individuelle Ausgaben tätigen, welche wiederum wertschöpfungsrelevant sind, wird ausserdem eine Abschätzung bezüglich Einfluss der Gästerausgaben vor Ort auf die Wertschöpfung vorgenommen.

4.5.1. Direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung

Anhand der Tabelle 37 ist ersichtlich, dass gesamthaft eine beachtliche Bruttowertschöpfung von CHF 782 Millionen entsteht. Die direkte Wertschöpfung macht hierbei einen Anteil von rund 71,08% aus. Das BFS weist für 2016 für die Schweiz ein BIP von CHF 645,556 Milliarden aus (BFS, 2016h, online). Somit beträgt der Anteil der Wertschöpfung der Reisebusbranche am gesamten BIP rund 0,12%. Der Anteil der direkten Wertschöpfung am BIP beträgt 0,09.

Tabelle 37: Direkte, indirekte und induzierte Wertschöpfung.

	Direkt	Indirekt	Induziert	Summe
Umsatz	CHF 944'007'757	CHF 368'566'936	CHF 283'964'240	CHF 1'596'538'934
Bruttowertschöpfung	CHF 555'697'982	CHF 100'458'793	CHF 125'670'584	CHF 781'827'359
Beschäftigte	2'657 VZÄ	700 VZÄ	876 VZÄ	4'233 VZÄ
Bruttolöhne	CHF 169'913'350	CHF 43'118'790	CHF 73'165'467	CHF 286'197'607

Quelle: Stampfli 2017.

Da kein Richtwert zur Verfügung steht, gestaltet es sich als schwierig die berechnete Bruttowertschöpfung zu überprüfen. Es wird ein Vergleich mit der direkten touristischen Wertschöpfung gewagt: Die direkte touristische Wertschöpfung betrug im Jahre 2011 rund CHF 16'793 Millionen, was einem Anteil am BIP von 2,8% entspricht. Von dieser Wertschöpfung betrug der Anteil des Passagierverkehrs CHF 3'899 Millionen, also rund 23,3%. (Bundesamt für Statistik, 2015b, online).

Das Volkseinkommen betrug in der Schweiz im Jahre 2005 CHF 405'300 Millionen (Staatssekretariat für Wirtschaft, 2012, S. 2). Somit machen die Bruttolohnsummen der Carbranche 0,07% des Volkseinkommens aus; in Deutschland betrug der Anteil 0,25% (Harrer, 2011, S. 11). Dabei ist zu bemerken, dass die Studie in Deutschland die Gästerausgaben und weitere Wirkungen miteinbezieht und dass die Reisebusbranche in Deutschland grundlegend andere Strukturen als in der Schweiz aufweist. Dennoch ist erkennbar, dass die Reisebusbranche in der Schweiz noch nicht die Bedeutung wie in Deutschland erreicht.

Bezüglich der Beschäftigung ist die Unsicherheit der Berechnungen relativ hoch. Gemäss den Ausführungen in Kapitel 4.1.1 muss davon ausgegangen werden, dass die 4'233 ausgewiesenen VZÄ zu knapp sind. Auch wenn in der obenstehenden Tabelle die indirekte und induzierte Beschäftigungswirkung mitberücksichtigt werden, bleibt die Zahl deutlich unter den wohl realistischeren rund 4'900 VZÄ in der Schweiz.

Das untenstehende Wertschöpfungsmodell zeigt die Wertschöpfung im Überblick. Nicht abgebildet wird die indirekte Wertschöpfung der Investitionen.

direkte Wertschöpfung	Bruttoumsatz CHF 944'007'757																												
	Nettoumsatz CHF 924'264'918														MWST CHF 19'742'840														
	Bruttowertschöpfung CHF 555'697'982																												
	Nettowertschöpfung CHF 436'943'447																												
	Vorleistung Car CHF 130'495'456		Vorleistung Reise CHF 238'071'480		Bruttolohnsumme CHF 169'913'350			Sozialversicherungsaufwand (netto)	Personalnebenkosten (netto)	Werbearaufwand	Verwaltungsaufwand übriger Betriebsaufwand	PSVA und weitere Abgaben	Nettozinsen	Ertragssteuern	Jahresgewinn	Abschreibungen CHF 118'754'534													
	Personalaufwand CHF 195'400'353																												
##	CHF 25'487'003																												
indirekte/induzierte Wertschöpfung	Ausland CHF 26'080'232		Unternehmen innerhalb CH CHF 104'415'224		Ausland 225'378'366		Unternehmen in CH CHF 6'511'568		Nettoeinkommen			Sozialversicherungsbeiträge AN			CHF 12'693'114														
	Abfluss keine Wirkung in CH	Vorleistung CHF 57'522'590	BWS 46'892'633	Abfluss keine Wirkung in CH	Vorleistung CHF 6'511'568	BWS CHF 6'181'547	Konsum CH	Steuern	Sparanteil CHF 25'317'089	Konsum Ausland CHF 596'670	Vorleistungen CHF 13'074'832	BWS CHF 12'412'170	Vorleistung	Aufwand CH	Abfluss keine Wirkung	Abfluss CHF 6'165'439	BWS CHF 5'852'961	Wirkung in CH	Wirkung in CH	Dividenden	Gewinn	Abfluss	Wirkung in CH						
	Umsatz CHF 143'999'590		Vorleistung CHF 73'871'790		BWS CHF 70'127'801																								
	Umsatz CHF 56'802'648															Vorleistungen CHF 29'139'758		BWS CHF 27'662'890		Umsatz CHF 19'742'840		Vorleistung CHF 10'128'077		BWS CHF 9'614'763					
indirekte Wertschöpfung															induzierte Wertschöpfung														

Abbildung 13: Überblick gesamthafte Wertschöpfungsberechnung.

Quelle: Stampfli 2017.

4.5.2. Ausblick Gästeausgaben

Die Ausgaben der Gäste während der Reise sind ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung, wurden aber aus Komplexitätsgründen in der vorliegenden Studie vernachlässigt. Es wird mittels verschiedenen Szenarien abgeschätzt, welche zusätzliche Wertschöpfung durch die Gästeausgaben generiert wird. Dabei sind nur die Ausgaben in der Schweiz relevant. Gemäss den Ergebnissen aus dem Kapitel 4.1.7 wurden in der Schweiz gesamthaft 182'838 Bustage durchgeführt. Multipliziert man dies mit der durchschnittlichen Auslastung von 21,12 Personen pro Car, ergibt dies ein Passagieraufkommen von 3'861'538 in der Schweiz. Zusätzlich ist anzunehmen, dass bei den Auftragsfahrten die Ausgaben höher sind, da dort keine Zusatzleistungen inklusive sind. Bei den Pauschalreisen sind bereits die meisten Leistungen inkludiert, sodass die individuellen Ausgaben wahrscheinlich tiefer sind.

In der Busbranche in Deutschland wird mit Zusatzausgaben von 28.30 Euro bei Übernachtungsgästen im Inland und von 27.30 Euro bei Tagesreisen im Inland ausgegangen (Harrer, 2011, S. 56-58). Dies entspricht ungefähr CHF 30 pro Person. Dies berücksichtigt jedoch das Schweizer Preisniveau nicht. Das BFS rechnet mit durchschnittlichen Ausgaben von CHF 138 pro Person, inklusive Transport. Bei Übernachtungen im Hotel schätzt das BFS einen Betrag von CHF 214 (BFS, 2016i, S. 3). Bei Tagesreisen wurde ein Betrag von CHF 55.40 für den Zweck Ferien, Freizeit ermittelt (BFS, 2016j, online).

Abbildung 14: Wertschöpfungssteigerung durch Gästeausgaben.

Quelle: Stampfli 2017.

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Umsatz pro Bustag von CHF 3'379.20 für Mehrtagesreisen, CHF 1'939.85 für Tagesreisen und CHF 1'350 für Auftragsreisen berechnet. Dividiert man diese Beträge durch die durchschnittliche Belegung von 21,12 Personen, ergibt dies pro Person einen Betrag zwischen CHF 64 und CHF 160. Dabei wird deutlich, dass die Zusatzausgaben zwischen

CHF 54 und CHF 140 liegen (214-64/160). Um die Ausgaben für die Gäste zu erhalten, wurde das Passagieraufkommen mit den Zusatzausgaben pro Person multipliziert. Zur Vereinfachung werden Wertschöpfungssteigerungen abgeschätzt für Zusatzausgaben von CHF 30, CHF 50, CHF 100 und CHF 150 pro Tag und Passagier. Dabei wird auch wieder der durchschnittliche Vorleistungsanteil von 51,3% abgezogen (vgl. Stampfli 2017). Die Abbildung 14 zeigt die Wertschöpfungssteigerung durch Gästerausgaben. Ein realistischer Betrag der Zusatzausgaben scheint zwischen CHF 30 und CHF 50 zu liegen. Es ist erkennbar, dass die Ausgaben der Gäste die Wertschöpfung also um rund 7% -13% erhöht.

5. Diskussion

5.1. Fazit und Ausblick

Gesamthaft generiert die Carreisebranche eine Wertschöpfung von rund CHF 782 Millionen, was einem Anteil von 0,12% des BIP entspricht. Die Wertschöpfung würde deutlich darüber liegen, wenn der Auslandanteil, der Incoming-Tourismus oder die Ausgaben der Fahrgäste berücksichtigt würden. Mit einer gesamthaften Beschäftigungswirkung von rund 4'900 Vollzeitäquivalenten ist die Branche eine wichtige Arbeitgeberin in der Schweiz. Durch den hohen Anteil von Klein- und Kleinunternehmen profitieren ausserdem sehr viele Regionen von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Über zwei Drittel aller Unternehmen haben maximal 5 Cars und zählen damit zu den Kleinunternehmen; und nur 5 Unternehmen in der Schweiz betreiben mehr als 20 Reisebusse.

Der Reisebus ist ein umweltfreundliches und flächeneffizientes Verkehrsmittel, das seinen Gästen einen sehr hohen Komfort bietet. Mit jährlich über 10 Millionen Fahrgästen ist es bereits heute ein wichtiges Verkehrsmittel, und mit der Stärkung als Linienverkehrsmittel (Einsatz auf konzessionierten Fernbuslinien) wird diese Bedeutung voraussichtlich weiter zunehmen. Gleichzeitig hat der Reisebus in der Schweiz ein schlechteres Image, als er verdient hat. Die ungenügende Infrastruktur in Schweizer Städten ist nur ein Beispiel von vielen dafür, dass die Branche noch vergleichsweise wenig politischen Einfluss nimmt. Gerade bei einer derart kleinstrukturierten Branche kommt den Verbänden eine besonders wichtige Rolle zu.

Im Rahmen der Erstellung der Bachelorarbeit und den weiterführenden Arbeiten an der Hochschule Luzern wurde ausserdem klar, dass die Datenlage in der Branche heute sehr dürftig ist. Nur wenige Zahlen zu den Unternehmen, ihren Mitarbeitenden und dem Kerngeschäft „Busreisen“ sind überhaupt öffentlich verfügbar. Damit lassen sich auch nur wenige zuverlässige Aussagen machen; eine schlechte Ausgangslage für Überlegungen zur strategischen Weiterentwicklung der Branche und damit auch für eine verstärkte Einflussnahme auf politischer Ebene. Eine ausgeprägte Schwäche der Branche zeigt sich zudem bei den kleinen und kleinsten Unternehmen. Sie können durch die fehlende Grösse nur wenige Synergien im Unternehmen schaffen. Konkret zeigt sich dies beispielsweise beim heute nur schwach ausgeprägten Marketing, insbesondere online. Es fehlen vielerorts sowohl die finanziellen Mittel als auch die entsprechende Ausbildung.

In der absehbaren Zukunft kommen gleichzeitig grössere Chancen und Risiken auf die Branche zu. Eine grosse Chance bietet das Wachstum der Reisen von Schweizerinnen und Schweizern, insbesondere ins benachbarte Ausland (BFS, 2016a, S. 2). Die relativ gute Sicherheitslage in Westeuropa stärkt ebenfalls das Verkehrsmittel Reisebus im Vergleich etwa zum Flugzeug. Durch den demografischen Wandel und die höhere Lebenserwartung von Menschen reisen ausserdem immer mehr Senioren und Seniorinnen (Berres, 2015). Beide Entwicklungen sind grosse Chancen für die Branche, denn genau hier ist der Reisebus besonders stark. Zudem steigt die Nachfrage nach Food- und Aktivtourismus (Treksoft, 2016). Auch diese Entwicklungen bieten Chancen, da Degustationen und Velotransporte mit dem Reisebus besonders gut möglich sind.

Die Risiken für die Reisebusbranche liegen in erster Linie bei der stärker werdenden Konkurrenz. Einerseits werden die Tarife für Flüge immer günstiger, andererseits ist bereits jetzt der gut ausgebauten öV eine Konkurrenz für Inlandreisen. Ein besonderes Risiko besteht allerdings momentan bei der brancheninternen Konkurrenz. Falls das Kabotageverbot aufgehoben wird und beispielsweise auch

Flixbus oder andere ausländische Firmen Reisen anbieten, wird der Verdrängungsmarkt intensiver. Auch die steigende Konkurrenz im Incomingbereich ist eine Gefahr. Zudem entwickeln sich viele Märkte – auch der Reisemarkt – eher Richtung Individualisierung als in Richtung Pauschalreisen. Die Reisebusbranche ist also gefordert, sich für die Zukunft gut auszurichten. Die nachfolgenden Thesen geben dazu mögliche Hinweise.

5.2. Thesen

Die nachfolgenden Thesen für die Zukunft basieren einerseits auf den geleisteten Analysen der Branche, der Wertschöpfung und der Beschäftigungseffekte aus der Branche; andererseits nehmen sie Bezug auf die Chancen und Risiken, die oben dargestellt wurden. Die Thesen gliedern sich in solche mit Bezug zu den Unternehmen und solchen mit Bezug auf die gesamte Branche.

5.2.1. Unternehmenssicht

Angebotsentwicklung

Aufgrund der höheren Margen und des steigenden Kostendrucks ist in Zukunft eine Verlagerung der Produktgestaltung hin zu Themenreisen und Pauschalreisen für spezifische Gästesegmente zu erwarten. Dieser Aspekt ist grundsätzlich positiv für die Wertschöpfung, da mit Pauschalreisen höhere Umsätze erzielt werden können. Jedoch ist der Markt bereits gesättigt und neue, innovative Angebote müssen entwickelt werden. Hierzu zählen beispielsweise Nischenangebote im Bereich Geschichte, Energie, (Weiter-) Bildung etc., selbst erstellte Schweizer Rundreisen für ausländische Gäste im hochpreisigen Segment oder Aktiv- und Foodtourismus.

Trotz des gesättigten Marktes besteht aber gerade in dieser Entwicklung eine der grössten Chancen der Reisebusbranchen überhaupt für die zukünftige Entwicklung. In einer anonymen werdenden und von Effizienzbemühungen geprägten Welt droht den Reisen (auch im ÖV und bei den Airlines), dass sie einen Teil ihres Charmes zu verlieren. Hier kann die Reisebusbranche durch die individuelle Betreuung und die persönliche Begleitung über die gesamte Reise wichtige Punkte holen (Eggli, 2016, S. 13). Für die Unternehmen bedeutet dies konkret, dass sie noch stärker vom (ehemaligen) Transportunternehmen zum Gastgeber werden. Damit ist nicht unbedingt der Einsatz einer Stewardess gemeint. Auch der Chauffeur kann als Reisebegleiter, Reiseleiter und Stadtführer, Barista, Samariter, Kofferträger und Gesprächspartner einen für die Gäste unersetzbaren Service bieten. Die Kundenbindung gelingt schliesslich dann besonders gut, wenn neben einem stimmigen Reiseangebot auch die persönliche Beziehung zum Personal des Carunternehmens von besonders hoher Qualität ist.

Die Einführung von selbstfahrenden Bussen wird die oben angesprochene Konsolidierung in der Branche vermutlich noch deutlich verstärken. Im Vorteil sind dazumal diejenigen Unternehmen, deren Reiseprogramm und Reiseleiter sich kaum automatisieren lassen. Es überleben also die „Kundenfreunde“, die die Kundenbedürfnisse genau kennen und entsprechende Angebote erstellen können. Weniger gut sieht es hingegen für Unternehmen aus, die auf Auftragsfahrten oder gar auf Linienbetriebe spezialisiert sind. Diese lassen sich deutlich besser automatisieren, und angesichts des hohen Anteils der Personalkosten der Chauffeure an den Gesamtkosten besitzen automatisch geführ-

te Reisebusse das Potenzial, die Branche tiefgreifend zu verändern.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass erstens eine Verlagerung vom Transportunternehmen zum Gastgeber eine wichtige Strategie für die Zukunft darstellt. Dies bedeutet zweitens natürlich gleichzeitig, dass gastfreundliche Mitarbeitende da sind, die diese Funktion (am Steuer oder als Begleitperson) übernehmen können. Gut qualifizierte Mitarbeitende und insbesondere Fahrpersonal sind heute schon Mangelware; es braucht also eine besondere Anstrengung, um die Branche in diesem Punkt zu stärken. Ein möglicher Ansatzpunkt dafür wären Quereinsteiger aus anderen Branchen. Diese Strategie zur Aufwertung der Reisebusunternehmen bedeutet zwar eine grosse Herausforderung, aber immerhin auch eine Chance, der aktuellen Preisspirale nach unten etwas entgegen zu setzen.

Marketing und Kommunikation

Die Kommunikation mit den Kunden ist heute im Vergleich mit anderen Branchen unterdurchschnittlich gut organisiert. Kleine Reisebusunternehmen verfügen kaum über genügend eigene Mittel, um einen wirksamen Internet- und Social Media-Auftritt gestalten zu können. Gewisse Unternehmen betreiben gar kein eigenes Marketing; sie arbeiten vorwiegend mit Stammkunden. Der Trend zum individualisierten Marketing, das die Vorteile von digitalen Datenanalysen nutzt, und die Entwicklung in Richtung Pauschalreisen stellen deshalb besonders kleine Unternehmen vor mögliche Schwierigkeiten. Wichtig sind auch das Führen und Pflegen einer eigenen Kundendatenbank, die gerade für die Pflege der Stammkundschaft eine zentrale Voraussetzung darstellt.

Angesichts der weiter wachsenden Bedeutung des Internets scheint es wichtig, dass auch kleinere und mittlere Unternehmen einen guten Online-Auftritt erhalten. Eine digitale Plattform, auf der Reisegäste von ersten Eindrücken bis zur Buchung alles abwickeln können, dürfte in Zukunft zu einem wichtigen Instrument im Verkauf werden. Ein möglicher Ansatz in diesem Bereich wäre die Gründung einer eigenen Marketingorganisation, bei der verschiedene Unternehmen ihre Leistungen beziehen. Durch einen gemeinsamen Marktauftritt könnten neue Synergien genutzt werden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die grossen Unternehmen bereits heute mit Auslastungsoptimierungen und variablem Pricing operieren und kalkulieren – analog der Airlinebranche. Konkret bedeutet dies, dass die Preise für gewisse Reisen lange Zeit vor der Reise relativ günstig sind und sich näher beim Abfahrtsdatum verteuern. So wird sichergestellt, dass auf den meisten Reisen eine gute Grundauslastung besteht. So werden Frühbucher belohnt, und durch ein weniger kurzfristiges Buchungsverhalten werden die Planbarkeit der Reisen und das Inkasso optimiert. So müssen in der Folge auch weniger Reisen abgesagt werden.

Unternehmensentwicklung

Den Gästen sind heute und auch in Zukunft Professionalität und Komfort sehr wichtig. Deshalb müssen Unternehmen viel Wert auf einen professionellen Auftritt legen, die Bedürfnisse der Kunden genau kennen und auch bedienen. Arbeiten die kleinen Unternehmen vermehrt zusammen, können Professionalität, Umsatz und Wertschöpfung ebenfalls gestärkt werden. Konkret kann dies beispielsweise mit einem gemeinsamen Backoffice gelingen, in dem beispielsweise Aufgaben für die

Administration oder die Buchhaltung für mehrere Unternehmen gemeinsam erbracht werden. Durch das Anbieten von attraktiven Lehrstellen in der Branche kann mindestens im Büro dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Der Vergleich zwischen den kleineren und den grösseren Unternehmen am Markt zeigt auf, dass die grossen Unternehmen für die zukünftige Entwicklung einige wichtige Vorteile auf ihrer Seite haben. Erstens sind sie stark im Pauschalreisegeschäft vertreten, wo die Margen gut und die (mögliche) Kundenbindung viel höher sind als bei Auftragsfahrten. Zudem sind diese Leistungen nur schlecht automatisierbar (bzgl. autonomem Reisebus). Zweitens können sie aufgrund ihrer Grösse die Leistungen effizient erbringen (Administration, Angebotsgestaltung) und besser eine eigene Marke aufbauen. Und drittens sind sie eher in der Lage, eine aus Kundensicht attraktive Gestaltung von Marketing und Verkauf zu leisten. Diese Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass grosse Unternehmen für die Zukunft eher im Vorteil sind, und dass sich die Zusammenarbeit unter kleineren Unternehmen künftig besonders lohnen wird.

5.2.2. Branchensicht

Branchenkenntnisse

Im Vergleich mit anderen Branchen (z.B. öffentlicher Verkehr oder Tourismus) ist heute nur wenig über die Branche bekannt. Dies ist besonders wichtig, weil das Wissen über die Branche für die Weiterentwicklung und deren Rahmenbedingungen zentral ist. Deshalb ist die Bedeutung von Studien wie der vorliegenden besonders hoch. Weiteres Wissen über die Branche und ihr Umfeld sollte in den kommenden Jahren unbedingt erarbeitet werden. Für die gesamte Branche empfiehlt sich es sich dringend, ein regelmässig erscheinendes Branchenmonitoring aufzubauen. Dies kann sich an bestehenden Publikationen wie denjenigen von VöV, Litra, dem Schweizerischen Tourismusverband oder Hotellerie Suisse orientieren. Auch der Verband Deutscher Reisebusunternehmen hat ein entsprechendes Instrument bereits aufgebaut.

Kommunikation

Im Vergleich mit dem Ausland hat der Reisebus in der Schweiz kein gutes Image. Dies zeigt sich bei der aktuellen Diskussion um Fernbuskonzessionen deutlich – bei vielen Schweizerinnen und Schweizer gilt er als billig, wenig umweltfreundlich, und teilweise sogar als nicht stadtverträglich. Es gilt deshalb, das Image des Reisebusses zu pflegen und seine Stärken – gerade auch im Vergleich mit Auto- oder Flugzeugreisen – immer wieder öffentlich zu kommunizieren. Auch für diese Aktivitäten bilden gute Kenntnisse der Branche die Grundlage und sind damit eine zwingende Voraussetzung.

Infrastruktur

Ein besonders krasser Misstand besteht heute bei der Infrastruktur für Reisebusse in Schweizer

Städten. Sie ist mit Ausnahme von Zürich und Luzern eigentlich in keiner Stadt genügend oder sogar gut. Auch in Luzern wird der beliebte Parkplatz auf dem Inseli bald komplett aufgehoben. Die öffentliche Infrastruktur für Reisebusse entspricht also heute klar nicht den Bedürfnissen der Fahrgäste. Kein Wunder, haben die grossen und mittleren Unternehmen bereits begonnen, vermehrt in eigene Infrastruktur zu investieren, um ihren Gästen ein überdachtes Einsteigen und sichere Parkplätze anbieten zu können. Entsprechend wichtig ist es, dass die Unternehmen bzw. die Branche darauf hinwirken, die öffentliche Infrastruktur zu verbessern. Die Reisebusbranche verdient eine adäquate Angebotsqualität bei der Parkierung in Schweizer Städten. Zuständig dafür sind die Städte, bei Fernbuslinien die Kantone, und mit der Erteilung nationaler Fernbuskonzessionen auch der Bund. Die Branche tut entsprechend gut daran, genaue Ansprüche an die Politik zu formulieren und ihren berechtigten Forderungen bei den zuständigen Stellen auch immer wieder Nachdruck zu verleihen.

Weiterentwicklung

Die angesprochenen zukünftigen Veränderungen in der Branche stellen die Unternehmen vor grosse Herausforderungen. Um die zukünftigen Chancen nutzen zu können, lohnt sich ein Blick in den Tourismus. Auch diese Branche ist ausserordentlich kleinstrukturiert und einem hohen Konkurrenz- und Kostendruck ausgesetzt, und gleichzeitig sehr wichtig für die Wertschöpfung und die Beschäftigung in vielen Regionen. Der Bund unterstützt den Tourismus deshalb in verschiedenen Politikbereichen indirekt, und zusätzlich direkt mit dem Förderprogramm „Innotour“. Mit Innotour unterstützt das SECO Projekte, die die Kooperation und die Innovationskraft in der Branche stärken. Mögliche Projekte oder Programme zur Unterstützung der Unternehmen in der Reisebusbranche könnten in eine ähnliche Richtung gehen. Lernen kann die Branche auch vom öffentlichen Verkehr, wo die Zusammenarbeit unter den über 200 Unternehmen sogar gesetzlich verlangt wird. Sie kann sehr komplexe Formen annehmen (wie z.B. beim Verbund für GA und Halbtax); häufig beschränkt sie sich aber auch auf einfache Projektkooperationen oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen für ein anderes gegen Bezahlung erbringt.

6. Literaturverzeichnis

Amacker, A. (2007). *Struktur und wirtschaftliche Bedeutung der Reisebusbranche in der Schweiz* [Lizentiatsarbeit], Universität Bern Volkswirtschaft.

Andrey Reisen (2017). *Katalog 2017*. Abgerufen am 03.06.2017 von <http://www.andrey-reisen.ch/katalog.html>

Appina Travel (2017). *Gruppenreisen*. Abgerufen am 04.06.2017 von <http://www.appina-travel.com/de/reisen/gruppenreisen/#filter=1>

ASTAG (ohne Datum). *Fachgruppe Car / Car Tourisme Suisse*. Abgerufen am 02.05.2017 von <http://2011.astag.ch/?rub=242>

ASTAG (2014b). *Masterplan Personenbeförderung – Vorfahrt für den Reisebus!* 14/4. Schriftenreihe 14 (4).

ASTAG (2014c). *Kalkulationshilfe 2014*. CarTourisme Suisse.

ASTAG (2016). *Mitgliederliste*. [unveröff. Excelliste]

ASTAG (2017). *Schriftenreihe: «Wirtschaftsfaktor Reisebus»*.

ASTAG (2017). *Dieselpreise 2017*. Abgerufen am 14.05.17 von <https://www.astag.ch/upload/docs/docs/div/Tabelle-National-2017-KW18.pdf> auto-schweiz. (ohne Datum). Statistiken. Nutzfahrzeuge. Abgerufen am 05.06.2017 von <https://www.auto.swiss/de/statistiken/nutzfahrzeuge/>

bdo. Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (ohne Datum). *Umwelt*. Abgerufen am 06.06.2017 von <http://www.bdo.org/themen-und-positionen/umwelt>

Berres, I. (2015). *Länger leben, länger leiden*. *Spiegel Online*. Abgerufen am 19.05.2017 von <http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/lebenserwartung-studie-laenger-leben-laenger-leiden-a-1049940.html>

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung. In R. Bohnsack, U. Flick, Chr. Lüders & J. Reichertz (Hrsg.) *Qualitative Sozialforschung Praktiken – Methodologien – Anwendungsfelder*. Wiesbaden: Springer.

Buchard (ohne Datum). *Entreprise. Parc véhicules*. Abgerufen am 17.06.2017 von
http://www.buchard.ch/index.cfm?page=entreprise_vehicules.cfm

Buchard (2017). *Voyages*. Abgerufen am 03.06.2017 von
http://www.buchard.ch/index.cfm?page=voyages_resultat.cfm&pasderef=

BFS (a), Bundesamt für Statistik (ohne Datum). *NOGA: Tool zur Unterstützung der NOGA-Codierung* – KUUB Abgerufen am 31.05.2017 von
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/nomenklaturen/noga/tool-unterstuetzung-noga-codierung-kubb.html>

BFS (b), Bundesamt für Statistik (ohne Datum). *KUBB 2008*, Abgerufen am 31.05.2017 von
<http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/Default?lang=de-CH&searchkind=Keyword¶m=Charterunternehmen&code=493901>

BFS (c), Bundesamt für Statistik (ohne Datum). *Haushalte. Haushaltsgrössen*. Abgerufen am 10.06.2017 von
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/standentwicklung/haushalte.html>

BFS (2010). Bundesamt für Statistik. *STAT-TAB, Statistik der Unternehmensstruktur (STATEND). Institutionelle Einheiten/Beschäftigte nach Jahr, Kanton, Wirtschaftsart (NOGA 2008) und Variable*.

BFS (2012). Bundesamt für Statistik. *Mobilität in der Schweiz. Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010*. Abgerufen am 14.06.2017 von <http://www.portal-stat.admin.ch/mz10/docs/840-1000.pdf>

BFS (2013). Bundesamt für Statistik. *Haushaltsbudgeterhebung 2011 HABE* [Excel] Abgerufen am 10.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/einkommen-verbrauch-vermoeegen/haushaltsbudget/verbrauchsmengen.assetdetail.349156.html>

BFS (2014). Bundesamt für Statistik. *Schweizerische Lohnstrukturerhebung. Monatlicher (Zentralwert) nach Wirtschaftsabteilungen, beruflicher Stellung und Geschlecht*. [Excel]. Abgerufen am 14.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.assetdetail.327161.html>

BFS (2015a). Bundesamt für Statistik. *Touristische Bruttowertschöpfung, Nachfrage und Beschäftigung* [Excel]. Abgerufen am 03.06.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/monetaere-aspekte/jaehrliche-indikatoren.assetdetail.1160813.html>

BFS (2015b). Bundesamt für Statistik. *Das revidierte Satellitenkonto 2011*. Abgerufen am 12.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/erhebungen/tsa.html>

BFS (2016a). Bundesamt für Statistik. *Reisen der Schweizer Wohnbevölkerung 2015*. Abgerufen am 10.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus.assetdetail.1640396.html>

BFS (2016b). Bundesamt für Statistik. *Leistungen des privaten Personenverkehrs auf der Strasse. Methodenbericht 2016 (Zeitreihe bis 2015)*. Abgerufen am 04.01.17 von <https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infrastruktur/grundlagen-und-daten/verkehrsverhalten/vertiefungsanalysen.html>

BFS (2016c). Bundesamt für Statistik. *Arbeitsproduktivität nach Branchen*. [Excel]. Abgerufen am 11.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/produktivitaet.assetdetail.180500.html>

BFS (2016d). Bundesamt für Statistik. *Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Produktionskonto nach Branchen*. [Excel]. Abgerufen am 05.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/produktionskonto.html>

BFS (2016e). Bundesamt für Statistik. *Bruttoinlandprodukt*. Abgerufen am 15.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.html>

BFS (2016f). Bundesamt für Statistik. *Volkswirtschaft. Panorama*. Abgerufen am 03.03.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft.assetdetail.262630.html>

BFS (2016g). Bundesamt für Statistik. *Fremdenverkehrsbilanz 2015. Der starke Franken belastet die Fremdenverkehrsbilanz*. [Medienmitteilung]. Abgerufen am 15.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.40689.html>

BFS (2016h). Bundesamt für Statistik. *Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das Wichtigste in Kürze*. Abgerufen am 12.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft.html>

BFS (2016i). Bundesamt für Statistik. *Reisen der Schweizer Wohnbevölkerung 2015*. Abgerufen am

21.06.2017 von
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/reiseverhalten.gnpdetail.2016-0520.html>

BFS (2016j). Bundesamt für Statistik. *Ausgaben pro Person und Reise für private Tagesreise* [Excel]. Abgerufen am 21.06.2017 von <https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/1585250/master>

BFS (2017). Bundesamt für Statistik. *Lohnbeiträge an die AHV, die IV und EO*. [Merkblatt]. Abgerufen am 12.06.2017 von <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen-fuer/kmu/fall-zu-fall/lohnabrechnungen.html>

Eggli, A. (2016). *Buchungs- und Reiseverhalten der Schweizer Bevölkerung*. [Medienkonferenz]. Allianz Global Assistance. Abgerufen am 02.06.2017 von http://www.srv.ch/fileadmin/ablage/dokumente/ppp_allianz_global_assistance.pdf

Eidgenössische Steuerverwaltung (2017). *Mehrwertsteuer. Fachinformationen. Die aktuellen Steuersätze*. Abgerufen am 19.06.2017 von <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze.html>

Eidgenössische Zollverwaltung (2007). *Pauschale Schwerverkehrsabgabe (PSVA) für Schweizer Fahrzeuge*. Abgerufen am 18.06.2017 von <https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/transport--reisedokument--strassenabgaben/schwerverkehrsabgaben--lsva-und-psva-/pauschale-schwerverkehrsabgabe--psva--fuer-schweizer-fahrzeuge.html>

Eidgenössische Zollverwaltung (2017). *Mineralölsteuer*. Abgerufen am 15.05.2017 unter <https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/steuern-und-abgaben/einfuhr-in-die-schweiz/mineraloelsteuer.html>

Eltravel (ohne Datum). *Buchen im Internet*. Abgerufen am 22.06.2017 von <http://www.eltravel.ch/tipps/36-tipps/55-buchen.html>

Erdoel-Vereinigung (2015). *Was Sie schon immer über den Benzinpreis wissen wollten*. Abgerufen am 15.05.2017 unter http://www.erdoel.ch/images/pdf/1.5.4_Benzinpreis_Zusammensetzung_d.pdf

Eurobus (ohne Datum). *Über uns. Busflotte*. Abgerufen am 17.06.2017 von <https://www.eurobus.ch/gruppenanlaesse/busflotte/uebersicht-busflotte/>

Europapark (2017). *Eintrittskarte*. Abgerufen am 03.06.2017 unter <https://shop.europapark.de/Eintrittskarte+2017+1+Tag+-Sommer.htm>

Evobus (ohne Datum). *Unternehmen*. Abgerufen am 05.06.2017 von <https://www.evobus.com/evobus-schweiz-ag-deutsch/>

Führerausweise (2017). *Alle Ausweiskategorien*. Abgerufen am 25.01.17 von <http://fuehrerausweise.ch/ausweiskategorien/>

GfK Switzerland AG (2016). *Auslandeinkäufe 2015 Endbericht*. Hergiswil: GfK Switzerland AG. Abgerufen am 29.05.2017 von https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/CH/documents/Medienmitteilungen_2016/02_Februar/20160218_GfK_Studie_IGDHS_Auslandeinkaeufe_2015_Charts.pdf

Gössi (Ohne Datum). (A). *Car-Flotte*. Abgerufen am 17.06.2017 von <https://www.goessi-carreisen.ch/car-flotte/car-flotte/>

Gössi (ohne Datum). (b). *Feierliche Werksablieferung vom neuen Gössi-Luxuscar in Ulm*. Abgerufen am 05.06.2017 von <https://www.goessi-carreisen.ch/reiseangebote/reise/feierliche-werksablieferung-vom-neuen-goessi-luxuscar-in-ulm/travelshow/>

Harrer, B. (2011). *Wirtschaftsfaktor Bustourismus in Deutschland. Schriftenreihe, 11 (54)*. München: Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr.

Harsche, M., Arndt, A., Braun, T., Eichiger, A., Pansch, H. & Wagner, Ch. (2008). *Katalytische volks- und regionalwirtschaftliche Effekte des Luftverkehrs in Deutschland*. Abgerufen am 25.01.2017 von: <https://www.bdl.aero/download/393/katalytische-volks-und-regionalwirtschaftliche-effekte-des-luftverkehrs-in-deutschland.pdf>

Hauser, Ch., Hanisch, Ch., Lienhard, M., Egli, H. & von Arx, W. (2013). *Wertschöpfung der Verkehrsbetriebe Luzern AG und die Bedeutung ihrer Leistungen für die regionale Wirtschaft*. Luzern: IBR/Hochschule Luzern-Wirtschaft.

Heggli (ohne Datum). *Carflotte*. Abgerufen am 10.01.17 von <http://www.heggli.com/carreisen-coaches/carflotte/vorstellung-reisecars/>

Huwyl, S., (2017). *Kalkulationsschema ASTAG*. [unveröff. Email] ASTAG.

Iseli, M. (2015). *Auto-Direktimporte mit neuem Rekordtief*. Handelszeitung. Abgerufen am 05.06.2017 von <http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/auto-direktimporte-mit-neuem-rekordtief-735723>

Kessler, E., Fuchs, J. & Caduff, C. (2015). *Die Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftliches Grund-*

wissen. (17. Aufl.). Zürich: Orell Füssli.

Linne, M. (2016). *Grundwissen Tourismus*. Konstanz/München: UVK.

Marti, M., Suter, S., Walker, P & Walther, U. (2016). *Facts and Figures zum Arbeitsmarkt im Tourismus*. Staatssekretariat für Wirtschaft (Hrsg.). Bern: SECO.

Marti (ohne Datum). *Unternehmen. Die Flotte*. Abgerufen am 17.06.2017 von <https://www.marti.ch/unternehmen/die-flotte/>

Marti (2017). *Unternehmen. Kataloge*. Abgerufen am 03.06.2017 von <http://www.marti.ch/unternehmen/>

Meier, P. (2007). *Stadtbusse der Schweiz. Status und Erfolgsaussichten*. [Diplomarbeit]. Abgerufen am 14.06.2017 von <https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/149807/eth-29467-01.pdf>

Mülhauser, P. (2016). *Das Lohnbuch 2016*. Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Amt für Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.). Zürich: Orell füssli

Peter, M., Bertschmann, D., Zandonella, R., Eichler, M., Karl, M., Künnemann, M. et al. (2013). *Volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Zürich*. [Schlussbericht]. Zürich, Basel: INFRAS.

Porter, M. (1998). *Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press.

Rechnungswesen-Portal. (ohne Datum). *Lineare Abschreibung*. Abgerufen am 04.06.2017 von <https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Lineare-Abschreibung.html>

Schäufelberger, W., Schwarz, R. & Schell, F. (2002). *Carreiseverkehr: Grundlagen und Perspektiven* [Forschungsauftrag]. Bern: Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI).

Schweizer Eidgenossenschaft (ohne Datum) (a). *KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen. Fallbeispiel*. Abgerufen am 12.06.2017 von <https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-betreiben/marketing/marketingstrategie/preiskalkulation/fallbeispiel.html>

Schweizer Eidgenossenschaft (ohne Datum) (b). *KMU-Portal für kleine und mittlere Unternehmen. Besteuerung von Kapitalgesellschaften*. Abgerufen am 20.06.2017 von <https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/finanzielles/steuern/besteuerung->

von-kapitalgesellschaften.html

Service Reisen (2017). *Gruppenreisen*. Abgerufen am 04.06.2017 von <http://www.servicereisen.de/gruppenreisen/>

Setra (ohne Datum). *Omnibus-Versicherung*. Abgerufen am 19.06.2017 von <https://www.setra.de/service/finanzdienste/omnibus-versicherung/beispielkalkulation.html>

SRV (2016). *Schweizer Reisebranche. Wer verdient wie viel?* Abgerufen am 12.11.2017 von <http://www.traveljobmarket.ch/traveljobmarket/media/traveljobmarket/Lohnstudie/Summary-Lohnstudie-Outgoing-Tourismus-2016.pdf>

Staatsekretariat für Wirtschaft (2012). *Die Volkswirtschaft*. Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 12 (10), 71-108. Abgerufen am 21.06.2017 von <http://www.vwl-online.ch/makroökonomie/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/Aktuelle%20Wirtschaftsdaten%202012.pdf>

Stampfli, C. (2017). *Wertschöpfungsstudie Reisebusbranche Schweiz*. Bachelorarbeit. Hochschule Luzern.

SurveyMonkey (ohne Datum). *Sample Size Calculator*. Abgerufen am 05.01.2017 von <https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>

Swiss Holding (2012). *Die Schweiz und ihre Konzerne. Eine Übersicht über die Bedeutung der Konzerne in der Schweiz, ihre Funktionsweise und ihre Herausforderungen*. Abgerufen am 15.06.2017 von http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Publikationen-Studie/Swiss_Holdings_Konzerne.pdf

TCS (ohne Datum) (a). *Kosten eines Mustersautos*. Abgerufen am 15.06.2017 von <https://www.tcs.ch/de/auto-zweirad/auto-kaufen-verkaufen/auto-unterhaltskosten/kosten-eines-mustersautos.php>

TCS (ohne Datum) (b). *Durchschnittliche Benzinpreise in Europa*. Abgerufen am 09.06.2017 von <https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinfos/fahrkosten-und-gebuehren/benzinpreise.php>

TCS (2006). *Treibstoffmarkt und Preise*. TCS-Knowboard- Kompaktversion. (41). Abgerufen am 14.05.17 unter <https://www.tcs.ch/de/assets/umwelt-energie/treibstoffmarkt-und-preise.pdf>

Treksoft (2016). *Reisetrends 2017*. Abgerufen am 02.06.017 unter <https://www.treksoft.com/de/blog/7-reise-trends-2017-die-die-weltweite-tourismusbranche->

Luzern, 20/11/2017
Seite 86/80

ITW Working Paper Series, 006/2017

bewegen

Twerenbold (ohne Datum). *Rund ums Reisen. Reisebusse*. Abgerufen am 17.06.2017 von <https://www.twerenbold.ch/rund-ums-reisen/reisebusse>

Twerenbold (2017). *Gut in Fahrt*. Abgerufen am 12.06.2017 von <https://www.twerenbold.ch/ueber-uns/medien/artundreise-gut-fahrt>

Waser, B. & Peter, D. (2013). *Prozess- und Operationsmanagement. Strategisches und operatives Prozessmanagement in Wertschöpfungsnetzwerken*. (4. Aufl.). Zürich: Versus.